

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Analyse von Interaktion und Kommunikation zwischen einer Schulischen Heilpädagogin und ihren Schülerinnen und Schülern

Eine qualitative Einzelfallstudie
an einer Primarschule mit integrativer Schulform

eingereicht von: Stefan Raske
Begleitung: Dr. Daniel Barth
Datum der Abgabe: 15. Juni 2015

Abstract

In dieser empirischen Forschungsarbeit interessiert die Frage, wie Interaktionen zwischen einer Schulischen Heilpädagogin und ihren Schülerinnen und Schülern verlaufen und welche Rückschlüsse sich daraus auf die Struktur der untersuchten Schule ziehen lassen.

Die Resultate basieren auf der Analyse protokollierter Interaktionssequenzen, welche zuvor in einer Schule durch Audioaufnahmen gewonnen wurden. Diese Sequenzen werden inhaltsanalytisch untersucht auf die von den Akteuren erhobenen Geltungsansprüche und die desymbolisierten Anteile der Kommunikation.

In einem weiteren Schritt wird nach Spannungen in der Struktur der Schule gefragt, die für die Exkommunikation bestimmter Interaktionsanteile verantwortlich gemacht werden können. Als heilpädagogische Konsequenz werden Voraussetzungen für die Ermöglichung verständigungsorientierter Kommunikation diskutiert.

Dank

Meinen grossen Dank richte ich an Dr. Daniel Barth für seine fachliche Unterstützung während der gesamten Zeit der Forschungsarbeit.

Auch danke ich der Schulischen Heilpädagogin für ihre Bereitschaft, Audioaufnahmen aus ihrem Unterricht für diese Forschungsarbeit zur Verfügung zu stellen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	7
1.1	Bezugsrahmen und Themenwahl.....	7
1.2	Persönliche Motivation	7
1.3	Aufbau der Arbeit.....	8
2	Verfahren von Christian Vogel zur Analyse von Interaktion und Kommunikation	9
2.1	Theorie-Methoden-Zusammenhang.....	9
2.2	Forschungskontext und Kontext der Forschung.....	9
2.3	Interaktionsgeschehen als soziale Handlung	11
2.4	Symbolisierungstheorie von Alfred Lorenzer als Instrument für das Analyseverfahren.....	12
2.4.1	Bestimmte Interaktionsformen.....	12
2.4.2	Desymbolisierung und Resymbolisierung	15
2.5	Universalpragmatik von Jürgen Habermas als Instrument für das Analyseverfahren	16
2.5.1	Geltungsansprüche und Verständigung	17
2.5.2	Doppelstruktur der Rede (Modus des Sprachgebrauchs).....	18
2.6	Struktur-funktionalistische Sicht der Institution Schule.....	19
2.7	Institutionelle Grundspannungen und Spannungstransfer	19
2.8	Gesättigter Diskurs	20
2.9	Manifeste und latente Ebene	20
2.10	Exkommunikation	21
2.11	Wirksames Referenzschema.....	22
2.12	Methodisches Vorgehen.....	22
2.13	Schematische Darstellung der Verfahrensschritte	25
3	Systemtheoretisches Modell als Instrument zur Analyse von Spannungsgenerierung und Spannungstransfers.....	27
3.1	System des Institutionellen Auftrags	28
3.2	System der strukturellen Hierarchie	28
3.3	System der Lehrperson	29
3.4	System der Schülerinnen und Schüler	31
4	Fragestellung	32
5	Datenerhebung	33
5.1	Wahl des Forschungssettings	33
5.2	Beschreibung des Settings.....	34
5.3	Erstellung der Audioaufnahmen	35
5.4	Auswahl der Sequenzen.....	36
5.5	Erstellung der Transkriptionen.....	37
6	Analyse der Interaktionsprotokolle	38

7 Ergebnisse der Interaktionsanalyse.....	39
7.1 Lektion 1	39
7.1.1 Gesamtschau der Interaktionsanalyse von Lektion 1.....	39
7.1.2 Charakterisierung des wirksamen Referenzschemas	50
7.2 Lektion 2	51
7.2.1 Gesamtschau der Interaktionsanalyse von Lektion 2.....	51
7.2.2 Charakterisierung des wirksamen Referenzschemas	55
8 Strukturanalyse	56
8.1 System des Institutionellen Auftrags	56
8.2 System der strukturellen Hierarchie	57
8.3 System der Lehrpersonen	58
8.4 System der Schülerinnen und Schüler	59
9 Diskussion der Ergebnisse	60
10 Beantwortung der Fragestellung	65
11 Reflexion des Forschungsprozesses.....	66
12 Ausblick.....	67
12.1 Schlussfolgerungen für die heilpädagogische Praxis.....	67
12.2 Mögliche weitere Forschungsfelder.....	68
13 Schlusswort	69
14 Verzeichnisse.....	70
14.1 Abbildungsverzeichnis	70
14.2 Tabellenverzeichnis	70
14.3 Literaturverzeichnis	70
15 Anhang	72
15.1 Transkriptionsregeln	72
15.2 Analyse der Interaktionsprotokolle	73
15.2.1 Analyse Lektion 1	73
15.2.2 Analyse Lektion 2	86
15.3 Transkriptionen.....	95
15.3.1 Transkription Lektion1	95
15.3.2 Transkription Lektion 2	100
15.4 Informationsschreiben für die Eltern.....	103

Abkürzungen

In dieser Arbeit werden folgende Abkürzungen verwendet:

SuS	Schülerinnen und Schüler
SHP	Schulische Heilpädagogin
LP	Lehrperson
KLP	Klassenlehrperson
HfH	Hochschule für Heilpädagogik, Zürich

1 Einleitung

1.1 Bezugsrahmen und Themenwahl

Das vorliegende Forschungsprojekt untersucht, wie sich die Verständigung zwischen SuS und SHP und das gegenseitige Verstehen in Interaktions- und Kommunikationsbeziehungen gestaltet. Eingeführt wurden das Thema und der Theorie-Methoden-Zusammenhang für das zur Anwendung kommende Analyseverfahren von Dr. Daniel Barth anlässlich einer Präsentation an der HfH. Das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit besteht darin zu erforschen, welche Gelingensbedingungen für Interaktion und Kommunikation massgeblich sind, damit besondere Bildungsbedürfnisse von Schülerinnen und Schülern in der Praxis Schulischer Heilpädagogik erkannt werden können. Es wird der Frage nachgegangen, was Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in Interaktions- und Kommunikationsbeziehungen zum Verständnis und gegenseitigen Verstehen beitragen können, damit Lernen auch für Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bildungsbedürfnissen besser gelingt.

Anhand von transkribierten Gesprächssequenzen wird erforscht, ob Lernerfahrungen in Sprache gefasst und geäußert werden können. Dabei werden bewusste und unbewusste Prozesse in Interaktionen beschrieben und interpretiert. Der Inhaltsanalyse der Sequenzen folgt eine Strukturanalyse, welche Bezug nimmt auf Spannungstransfers in der untersuchten Schuleinheit. Der Forschungsprozess soll ein vertieftes Verständnis für Kommunikations- und Interaktionsprozesse im institutionellen Kontext der Schule ermöglichen.

1.2 Persönliche Motivation

Die Erfahrungen aus meiner mehrjährigen Unterrichtspraxis als Primarlehrer sowie als Schulischer Heilpädagoge in unterschiedlichen Schulgemeinden haben mir aufgezeigt, dass der Interaktion und Kommunikation innerhalb des schulischen Geschehens grosse Bedeutung zukommen, sowohl im ‚Kerngeschäft‘, nämlich dem Unterrichten, als auch in der Zusammenarbeit mit Klassenlehrpersonen, Eltern und Behördenmitgliedern. In der heilpädagogischen Praxis spielt die Verständigung eine zentrale Rolle. Je besser diese gelingt, um so eher können Konflikte gelöst und Schülerinnen und Schüler im Lernprozess unterstützt werden. Dieser Erkenntnis entspringt mein persönliches Interesse für das Forschungsthema. Durch eine vertiefte Auseinandersetzung mit theoretischen Konzepten und die Anwendung des Analyseverfahrens verfolge ich das Ziel, neues Wissen zu erarbeiten, dieses in die heilpädagogische Praxis zu übertragen und somit einen Kompetenzzuwachs bezogen auf eigenes Interagieren und Kommunizieren zu erlangen.

1.3 Aufbau der Arbeit

Da das Analyseverfahren von Christian Vogel Theorie und Methode zugleich darstellt, wird der Theorie-Methoden-Zusammenhang gleich zu Beginn des zweiten Kapitels erläutert. Danach werden selektiv bedeutsame Konzepte für das Analyseverfahren theoretisch begründet. In Kapitel 3 wird ein Modell vorgestellt, mit welchem sich die Spannungsgenerierung und Spannungstransfers in der Schule erklären lassen. Die theoretischen Grundlagen dieses Modells dienen später als Werkzeug für die Erstellung der Strukturanalyse.

Aus den dargelegten Theoriebezügen wird in Kapitel 4 die Fragestellung hergeleitet. Das fünfte Kapitel enthält die Dokumentation der Datenerhebung. Im sechsten Kapitel wird die Analyse der Interaktionssequenzen mit dem Verfahren von Vogel beschrieben. In Kapitel 7 werden die Ergebnisse dieser Analysen dargestellt. Diese sind in Bezug zu den detaillierten Analysen im Anhang (Kapitel 15.2) zu lesen.

Die Strukturanalyse im achten Kapitel zeigt entlang der analysierten Sequenzen Spannungen und Spannungstransfers auf. In Kapitel 9 werden zentrale Themen, welche sich in den vorgenommenen Analysen als bedeutsam erwiesen, theoriegestützt diskutiert und daran anschliessend in Kapitel 10 die Fragestellung beantwortet.

Kapitel 11 widmet sich der Reflexion des Forschungsprozesses und in Kapitel 12 werden Konsequenzen für die heilpädagogische Praxis abgeleitet.

2 Verfahren von Christian Vogel zur Analyse von Interaktion und Kommunikation

In diesem Kapitel wird das Verfahren von Christian Vogel erläutert, welches bei der Analyse der Interaktionsprotokolle zur methodischen Anwendung gelangt. Vogel hat das Verfahren an einer Schule im Rahmen einer institutionsanalytischen Untersuchung von Kommunikation und Kooperation im Kontext von Schulsozialarbeit entwickelt. Das Kapitel gliedert sich in Abschnitte, die jeweils zentrale, für das Verfahren bedeutsame Themen begründen.

2.1 Theorie-Methoden-Zusammenhang

Das Analyseverfahren, welches zur Anwendung kommt, dient als theoretische Konzeption und wird gleichzeitig auch als methodische Arbeitsweise bei der Analyse der Protokolle angewendet. Wie Vogel ausführt, handelt sich also nicht um eine Methode oder um ein Auswertungsverfahren, das mehr oder weniger unabhängig von theoretischen Begründungen angewendet werden kann. Der Rückgriff auf die zugrunde liegenden theoretischen Konzepte ist integraler Teil des Verfahrens (vgl. Vogel, 2008, S. 1).

Das Material für die Analyse wird in Form von Audioaufnahmen im Praxisfeld gewonnen. Anschliessend werden Sequenzen vom Forscher ausgewählt. Die ausgewählten Audiosequenzen werden sodann transkribiert und liegen schliesslich als schriftliche Interaktionsprotokolle vor. Mit diesen Interaktionsdaten wird ein Nullpunkt geschaffen, von dem ausgegangen wird und zu dem jederzeit zurückgekehrt werden kann. (vgl. Vogel, 2007, S. 24). Bei der Interpretation der Transkriptionen ist das Ziel des Forschers, ein Verstehen von Sinn zu erlangen. Die Frage, die ihn dabei leitet ist: „Was bedeutet das, was vorliegt?“ (Vogel, 2006, S. 62). Um diese Frage zu beantworten, ist Beobachtung bereits vorausgesetzt, denn es wird u.a. beschrieben, was wahrgenommen wird. Die Analyse der Interaktionsprotokolle ist neben Beobachtungen ebenso auf Interpretationen angewiesen. Bei der Interpretation muss der Forscher auf sein Vorwissen zurückgreifen und dieses an das vorliegende Material herantragen. Damit ist gemeint, dass der Forscher sein persönliches Vorverständnis in die Interpretationen einbringt, welches mit dem sozialen Ort und dem Rahmen der Institution eng verknüpft ist (vgl. ebd.).

2.2 Forschungskontext und Kontext der Forschung

Das Grundelement sozialwissenschaftlicher Analyse kann als hermeneutischer Akt beschrieben werden. Die Forschung spannt einen bestimmten Kontext auf, welcher es erlaubt, einen Gegenstand zu bezeichnen. Da in der Interaktions- und Kommunikationsanalyse der Gegenstand selber ein sozialer ist, kann prinzipiell ein Perspektivenwechsel vorgenommen werden, so dass eine zweite Hermeneutik entsteht. Der Kontext der Forschung kann zum Gegenstand werden und der vormalige Gegenstand zum Kontext (vgl. Vogel, 2008, S. 1).

Auf diese Weise entsteht das Modell einer *doppelseitigen Hermeneutik* welches Erich Graf entwickelt hat (vgl. Vogel, 2007, S. 27).

Der Forscher bewegt sich somit in zwei Kontexten, dem Forschungskontext und dem Kontext der Forschung. Der *Forschungskontext* umfasst dabei den Gegenstand der Untersuchung im klassischen Sinne. Er besteht in der vorliegenden Arbeit aus Interaktionen, von denen angenommen wird, dass sie sich dafür eignen, etwas über heilpädagogische Arbeit zu erfahren. Der *Kontext der Forschung* dagegen beinhaltet all jene Beziehungen, die es dem Forscher überhaupt ermöglichen, Forscher zu sein und damit die soziale Rolle des Forschers zu übernehmen (vgl. Vogel, 2006, S. 63). Zum Kontext der Forschung zählen die Organisation und die Institution mit der spezifischen Verteilung von Macht und Prestige. Dazu gehören auch die entsprechenden Spannungen in der Struktur und deren Niederschläge in der Latenz der Institution. Ebenso gehören zu diesem Kontext der Theorie-Methodenzusammenhang und die Person des Forschers, sein sozialer Ort und seine Lebensgeschichte (vgl. Vogel, 2008, S. 3).

Abbildung 1: Forschungskontext und Kontext der Forschung nach E.O. Graf (Vogel, 2008, S. 2)

Nun wird zwischen den zwei Kontexten eine Unterscheidung hergestellt. Dieser Prozess der Unterscheidung wird in Bezug auf E. Graf als *Kontextinterpunktion* bezeichnet. Im Forschungssetting wird die Trennungslinie zwischen den beiden Kontexten variabel gestaltet (vgl. Vogel, 2006, S. 64). Ort und Augenblick der Kontextinterpunktion, dort und zu dem Zeitpunkt, wo der Forschende sagen kann: ‚Das nehme ich wahr‘, sind grundlegend für die Erkenntnisgewinnung. Vogel nennt diesen Punkt die Null-Linie der Forschung. An ihr treten zwei Kontexte miteinander in Interaktion, so dass etwas auftaucht, von dem die Analyse ihren Ausgang nehmen kann (vgl. Vogel, 2008, S. 3).

Wenn erwähnt wird, dass etwas auftaucht oder in Erscheinung tritt, wird von *Emergenten* gesprochen. Diese können als Produkte einer bestimmten Kontextinteraktion bezeichnet werden. Realisiert werden die Emergenten aber erst durch die Kontextinterpunktion, also der Unterscheidung zwischen zwei Kontexten. Nach Vogel enthält jede Datensammlung potentiell Emergenten. Diese sind daran erkennbar, dass Störungen im Interaktionsverlauf auftreten (vgl. Vogel, 2008, S. 3).

Die Irritationen können unterschiedliche Formen annehmen und zeigen sich zum Beispiel in Auslassungen, Pausen, an Themenwechseln, atmosphärischen Veränderungen oder Auffälligkeiten auf der emotionalen Ebene. Emergenten verweisen damit auf eine *latente Ebene* im Interaktionsverlauf und dessen Inhalten. Deshalb kann beim Auftreten von Emergenten auf eine wirksame Spannung in der Struktur geschlossen werden (vgl. Vogel, 2008, S. 7).

2.3 Interaktionsgeschehen als soziale Handlung

Das Interaktionsgeschehen wird als eine soziale Szene betrachtet, in dem die Akteure sozial Handeln, d.h. ihr Handeln in seiner Bedeutung an demjenigen der andern ausrichten.

Das zu analysierende Material ist also der dokumentierte Verlauf einer Interaktion, welches in objektivierter Form als Interaktionsprotokoll vorliegt (vgl. Vogel, 2008, S. 6). Nach Vogel sind am Zustandekommen der vorliegenden Protokolle nicht ausschliesslich die unmittelbar an den Gesprächen beteiligten Akteure beteiligt, sondern verschiedene Akteure des Schulsystems. In diesem Verständnis wird das empirische Material als Niederschlag einer sozialen Figuration verstanden (vgl. Vogel, 2006, S. 69). Der Fokus des Verfahrens liegt somit nicht auf einer individuumszentrierten Psychoanalyse. Es interessiert vielmehr der Blick auf die soziale Szene, in der die Interaktion stattfindet. Dabei gilt das Interesse der Beziehung zwischen der Sprache, die vorliegt, und der Institution¹ (vgl. Vogel, 2006, S. 49). Die Interaktionsdaten des Einzelfalls werden in Bezug zur Struktur² gelesen, unter der sie entstanden sind. Die Schule wird dabei als eine Institution begriffen, in der gesellschaftliche Widersprü-

¹ Schule wird in dieser Arbeit in Anlehnung an Vogel grundsätzlich als Institution betrachtet, was erlaubt, die vielfältigen und teilweise widersprüchlichen Bezüge zur Gesellschaft im Innern der Schule als Funktionen zu begreifen (vgl. Vogel, 2006, S. 36).

² Der Begriff ‚Struktur‘ wird als die Ordnung von Prozessen, bzw. als die Ordnung von Veränderungen betrachtet. Es sind also Veränderung zwischen Systemzuständen gemeint, die auf geordnete Prozesse rückführbar sind (vgl. Graf, 2008, S. 27).

che aufeinander treffen, die als institutionelle Grundspannungen bearbeitet werden müssen (vgl. Kapitel 2.7)

2.4 Symbolisierungstheorie von Alfred Lorenzer als Instrument für das Analyseverfahren

Alfred Lorenzer war ein deutscher Psychoanalytiker und Soziologe, welcher sich nach Vogel zum Ziel setzte, die Psychoanalyse als Theorie und Verfahren in allgemeinen Begriffen zu reformulieren, um sie für soziologische Fragestellungen nutzbar zu machen (vgl. Vogel, 2008, S. 6). Das von Lorenzer entwickelte Konzept von Symbolisierung, Desymbolisierung und Resymbolisierung wird in der vorliegenden Arbeit in Anlehnung an Vogels Begrifflichkeiten als *Symbolisierungstheorie* bezeichnet.

Die Symbolisierungstheorie von Lorenzer stellt die Grundlage dar, mit der ein Blick auf diejenigen Interaktionsanteile ermöglicht wird, welche aus der Kommunikation ausgeschlossen wurden. Für das Analyseverfahren zentrale Grundlagen und Begriffe der Theorie Lorenzers werden deshalb in diesem Kapitel beschrieben.

2.4.1 Bestimmte Interaktionsformen

Als soziales Wesen wächst der Mensch in einem vielfältigen Gefüge von Interaktionen mit anderen Menschen auf. Weisen konkrete soziale Beziehungskonstellationen eine vergleichbare Struktur auf, werden sie nach Lorenzer als *Interaktionsfiguren* bezeichnet. Als ein Beispiel für eine einzelne Interaktionsfigur kann die real erlebte Beziehung Vater-Sohn herangezogen werden (vgl. Vogel, 2006, S. 49). Die Interaktionsfiguren werden nun durch den Vollzug eines Abstraktionsprozesses klassifiziert und kategorisiert. Aufgrund dieser Zuordnung von Interaktionsfiguren bilden sich *Interaktionsformen* (vgl. Vogel, 2007, S. 29).

Abbildung 2: Interaktionsfiguren und Interaktionsform (Barth & Fischer, n.d.b, S. 3, modifiziert nach Vogel, 2008)

Interaktionen welche zur Bildung der Interaktionsfiguren führen, beginnen bereits vor der Geburt im Mutterleib, als Wechselspiel zwischen zwei sich Schritt für Schritt abgrenzenden Organismen. Dann nämlich, wenn die Entwicklung des Embryos einen Punkt erreicht, an dem er sich als Organismus andeutungsweise verselbständigt (vgl. Lorenzer, 1981, S. 85). „Die Aktionen und Reaktionsweisen der Mutter gehen bestimmend in das Zusammenspiel

zwischen Embryo und mütterlichem Organismus ein, und dieses Zusammenspiel schlägt sich in seinen konkreten Einzelschritten nieder...“ (ebd.). So hinterlässt jede einzelne Bewegung eines Wechselspiels ihre Spuren und beeinflusst das Spiel, indem sie jeweils die Ausgangslage für die nächste Spielsituation festlegt (vgl. ebd.). Auf diese Weise prägt jede ablaufende Interaktion die Form der zukünftigen Interaktion (vgl. Lorenzer, 1981, S. 86). „Die Interaktion schlägt sich nieder in einer Interaktionsform“ (ebd.). Lorenzer bezeichnet die Interaktionsformen auch als Erinnerungsspuren (vgl. Lorenzer, 1983, S. 18).

Nach Lorenzer besitzen die Interaktionsformen einen Doppelcharakter. Sie beinhalten Aspekte der vergangenen Interaktionen und strukturieren gleichzeitig zukünftige Interaktionen, indem sie als Verhaltens- und Handlungsentwürfe dienen (Vogel, 2007, S. 29). Die folgende Grafik veranschaulicht die Herausbildung bestimmter Interaktionsformen in der Mutter-Kind-Dyade. Wie in der Grafik ersichtlich sind Interaktionen beobachtbare Erscheinungen, wohingegen die Interaktionsform ein Begriff zur Beschreibung der Persönlichkeitsstruktur ist.

Die Herausbildung *bestimmter Interaktionsformen* in der Mutter-Kind-Dyade

Abbildung 3: Bestimmte Interaktionsformen (Barth & Fischer, n.d.a, S. 2)

2.4.1.1 Sinnlich-symbolische Interaktionsform

Die sinnlich-symbolischen Interaktionsformen spielen eine wichtige Rolle im Sozialisierungsprozess und erlauben eine spielerische Verfügung über eine Situation. Diese Symbolisierungsform hat Sigmund Freud am Beispiel eines Spieles seines Enkels mit einer Garnrolle beschrieben. Freud sah dieses Spiel „als kindliche Inszenierung des Fortgehens und Wiederherbeizitierens der Mutter und damit als Schritt von der Passivität zur Aktivität, vom Dominiertwerden durch die Mutter zur eigenständigen Selbstfindung“ (Lorenzer, 1981, S. 158). Das Spiel mit der Garnrolle symbolisiert also das Kommen und Gehen der Mutter. Die Entstehung von sinnlich-symbolischen Interaktionsformen beschreibt Lorenzer am Beispiel der Garnrolle folgendermassen:

Indem das Kind die Interaktion mit der Mutter durch eine Interaktion mit der Garnrolle ersetzt, bildet es erstmals selbständig eine ‚Stellvertretung für‘ im Gegenstandsspiel. Die Garnrolle wird zum Symbol- die Verschmelzung von ‚Interaktion mit der Mutter‘ und ‚Interaktion mit der Garnrolle‘ ergibt eine sinnlich-symbolische Interaktionsform. (Lorenzer, 1981, S. 164)

Die Garnrolle ist ein nichtsprachlicher Bedeutungsträger, mit dem die Interaktionsform mit der Mutter verknüpft wird. Die folgende Grafik stellt diese innere Verknüpfung dar.

Abbildung 4: Das Garnrollenspiel als Beispiel einer subjektiven Symbolbildung (Barth & Fischer, n.d.b, S. 3, modifiziert nach Lorenzer, 1983, S. 107)

Die sinnlich-symbolischen Interaktionsformen bilden nach Ansicht Lorenzers die Basisschicht der Subjektivität, die Grundlage von Identität und Autonomie und die Schaltstelle der Persönlichkeitsbildung (vgl. Lorenzer, 1981, S. 163).

2.4.1.2 Sprach-symbolische Interaktionsform

Die Erkenntnis, dass Bewusstseinsbildung an Sprachbesitz gebunden ist, formuliert Lorenzer folgendermassen: „Bewusstsein im Sinne reflektierten Handelns wird erst möglich durch einen Entwicklungsschritt, der lange nach der Geburt erfolgt: Durch die Einführung des Kindes in Sprache“ (Lorenzer, 1981, S. 89). Versprachlichung ist somit eine entscheidende Stufe der Selbstverwirklichung in Erkenntnisfreiheit und mündet in eine bewusste Verfügung über das Erleben (vgl. Lorenzer, 1981, S. 94 f).

In der Spracheinführung wird nun unterschiedliches Interaktionsgeschehen von der Bezugsperson mit spezifischen Lautkomplexen wie ‚Mama‘ verbunden (Barth & Fischer, n.d.b, S. 1). Der Erlebnissituation - und nicht der Person bzw. einem Objekt- wird dadurch ein Name gegeben.³ Zu der Interaktionsform tritt die Sprachfigur⁴ (die Wortvorstellung, in unserem Beispiel ‚Mama‘) hinzu, die sich nun mit der Situation verbindet. Auf diese Weise erfährt das Kind den Aufbau von zwei Wirklichkeiten, die real miteinander verwoben sind (vgl. Lorenzer,

³ Damit wird im Kind eine neue Möglichkeit des Kommunizierens aktualisiert. Schlug sich bislang das Interagieren zwischen Mutter und Kind in der Mutter-Kind-Einheit in einem zunächst gesamtorganismischen und dann gestischen Zusammenspiel nieder, so verbindet sich diese Wechselspielsituation nun mit einem anderen Wechselspiel, einem zweiten kleinen Gestaltkreis, der vom Ohr über die Sprachzentren zum Kehlkopf verläuft und der mit der eigenen Lautgebung des Kindes wieder über das Ohr und die Sprachzentren den Kreis schliesst. (Lorenzer, 1981, S.90)

⁴ Die Wortvorstellung bezeichnet Lorenzer als ‚Sprachfigur‘. Er bezieht sich damit auf die Ausführungen von Freud, welcher ausdrücklich von ‚Wortvorstellungen‘ in Abgrenzung von ‚Worten‘ spricht. Diese wichtige Unterscheidung von Freud soll darauf hinweisen, dass auch beim Wort eine Wechselbeziehung zwischen ‚innen‘ und ‚ausen‘ vorliegt. Die innere Verknüpfung von Erinnerungsspur (Interaktionsform) und Wortvorstellung (Sprachfigur) gelingt nicht ohne ein äusseres Zeichen. Dieses Zeichen kann ein Laut oder eine Geste sein (vgl. Lorenzer, 1983, S. 20).

1981, S. 91f).⁵ Mit der Spracheinführung werden also zwei Anweisungssysteme miteinander verknüpft, die unbewusst einsozialisierten Interaktionsformen und das kulturell überlieferte System der Sprachfiguren. Die Verknüpfung mit einem ‚Namen‘ macht dabei aus der bestimmten Interaktionsform eine *symbolische Interaktionsform*⁶. Die symbolischen Interaktionsformen ermöglichen ein situationsunabhängiges ‚Probehandeln‘ (vgl. Barth & Fischer, n.d.b, S. 2). Auf diese Weise wird Verhalten bewusst und steht fortan in der Spannung zweier Regulationssysteme: Dem Trieb und der Sprache (vgl. Lorenzer, 1981, S. 94).

Abbildung 5: Verbindung von Interaktionsform und Sprachfigur in der sprachsymbolischen Interaktionsform (Barth & Fischer, n.d.b, S. 2, modifiziert nach Lorenzer, 1983, S. 103)

2.4.2 Desymbolisierung und Resymbolisierung

Die gelungene Verknüpfung von Interaktionsform und Sprachfigur bildet ein *Sprachspiel*. Im Sprachspiel werden sprachliche Ausdrücke und reale Relationen sozial verbindlich aufeinander bezogen (vgl. Vogel, 2007, S. 29). Die Interaktionsform und damit bestimmte Aspekte der sozialen Situation, sind in einem Sprachspiel symbolisiert worden (vgl. Vogel, 2008, S. 7). Gelungene Symbolisierungen sind nach Vogel aber weder für alle herausgebildeten Interaktionsformen möglich, noch sind sie selbstverständlich. „Es kann auch sein, dass Sprachspiele gar nicht erst zustande kommen oder später wieder aufgelöst werden“ (Vogel, 2007, S. 29). Eine solche Aufspaltung des Sprachspiels bezeichnet Lorenzer als *Desymbolisierung*. Der Grund für Desymbolisierung liegt darin, dass die Widersprüche zwischen den nach Realisierung drängenden Interaktionsformen und den sprachlich vermittelten sozialen Geboten und gesellschaftlichen Normen zu gross ist, so dass die handlungsanweisende Kraft beider Systeme nicht unterdrückt werden kann. Die Folge davon ist, dass keine oder nur eine verzerrte sprachliche Symbolisierung der Erfahrungen gelingt. Die Psychoanalyse

⁵ Das Wort ist nicht Symbol einer Sache, und die Wortvorstellung (Sprachfigur) ist nicht Symbol einer Sachvorstellung, sondern Wortvorstellung (Sprachfigur) und Erinnerungsspuren (Interaktionsformen) bilden zusammen erst eine symbolische Einheit, die Lorenzer ‚symbolische Interaktionsform‘ genannt hat, um den unabdingbaren Doppelcharakter dieses Grundelementes des Bewusstseins eindeutig und klar herauszustellen (vgl. Lorenzer, 1983, S. 24)

⁶ Die symbolische Interaktionsform wird auch als sprachsymbolische Interaktionsform bezeichnet. In dieser Arbeit werden beide Begriffe synonym verwendet.

spricht in diesem Fall von Verdrängung. (vgl. Barth & Fischer, n.d.b, S. 3). Die folgende Grafik stellt die Desymbolisierung als Aufspaltung des Sprachspiels dar.

Abbildung 6: Desymbolisierung (Barth & Fischer, n.d.b, S. 3, modifiziert nach Vogel, 2008)

Unter *Klischees* werden durch den Prozess der Desymbolisierung wieder unbewusst gewordene Interaktionsformen verstanden. Diese verdrängten Interaktionsformen bleiben aber wirksam und können in bestimmten Situationen wieder als klischiertes Verhalten auftauchen. Auf der sprachlichen Ebene zeigen sich Klischees als ‚leere Hülsen‘, welche den Erfahrungsgehalt nicht mehr transportieren (vgl. Vogel, 2008, S. 8). Solch ‚leere sprachliche Zeichen‘ haben die Eigenschaft des Symbols verloren, weil sie nicht mehr auf einen Handlungsentwurf verweisen (vgl. Vogel, 2007, S. 29).

Mit *Resymbolisierung* ist gemeint, dass Desymbolisierungen und Klischeebildungen wieder rückgängig gemacht werden. Die Auftrennung des Sprachspiels in Interaktionsform und Sprachfigur wird bei einer Resymbolisierung also wieder zusammengeführt. Dieser Prozess kann als eine Art von Reparaturleistung betrachtet werden (vgl. Vogel, 2008, S. 9).

In der Analyse der Interaktionsprotokolle geben erkannte Klischees und Desymbolisierungen Hinweise auf die latenten Handlungsentwürfe.

2.5 Universalpragmatik von Jürgen Habermas als Instrument für das Analyseverfahren

Jürgen Habermas ist ein international bedeutender deutscher Soziologe und Philosoph. In der Universalpragmatik fasst Habermas allgemeine Bedingungen von Verständigung zusammen. In diesem Kapitel werden selektiv Grundlagen der Theorie von Jürgen Habermas skizziert, soweit sie für das Verständnis und die Anwendung des Verfahrens von Christian Vogel relevant sind.

2.5.1 Geltungsansprüche und Verständigung

Habermas versteht Kommunikation als soziale Handlung in Interaktionsbeziehungen. Er bestimmt zwei Handlungstypen in sozialen Handlungssituationen. Das *strategische Handeln* bezeichnet er als erfolgsorientiert und das *kommunikative Handeln* als verständigungsorientiert. Im kommunikativen Handeln sind die Beteiligten somit nicht primär am Erfolg, sondern an Verständigung orientiert, wobei Verständigung als Prozess der Einigung unter sprach- und handlungsfähigen Subjekten betrachtet wird (vgl. Habermas, 2014, S. 385f).

Habermas legt dar, dass jeder, der in einer kommunikativen Handlung eine beliebige Sprachhandlung vollzieht, universale Geltungsansprüche erhebt (vgl. Vogel, 2006, S. 42). Er unterscheidet drei Geltungsansprüche, die im Fall von Kommunikation wechselseitig anerkannt sein müssen. Es sind dies die Geltungsansprüche der ‚Wahrheit‘, der ‚Richtigkeit der Norm‘ und der ‚Wahrhaftigkeit‘ (vgl. Habermas, 1989, S. 138f). Für die Analyse der Interaktionsprotokolle werden die Begrifflichkeiten von Vogel übernommen, so wie sie in der nachfolgenden Tabelle in der linken Spalte in kursiver Schrift aufgeführt sind (vgl. Tabelle 1). Es sind dies erstens der *theoretische Geltungsanspruch*, also der Anspruch der Feststellung von objektiven Sachverhalten, zweitens der *praktische Geltungsanspruch*, also der Anspruch auf soziale Angemessenheit, bzw. geltende soziale Normen, drittens der *expressive Geltungsanspruch*, also der Anspruch auf wahrhaftigen subjektiven Ausdruck innerpsychischer Gehalte (vgl. Vogel, 2007, S. 27 f).

Tabelle 1: Geltungsansprüche und Sprachgebrauch

(Quelle: Vogel, 2007, S. 27f)		(Quelle: Vogel, 2006, S. 42)
<i>Geltungsanspruch</i>	Anspruch des Aktors auf	Bezug des Aktors auf die
<i>theoretisch</i> ,Wahrheit‘	Feststellung von objektiven Sachverhalten	objektive Welt
<i>praktisch</i> ,Richtigkeit der Norm‘	Rückgriff auf geltende soziale Normen	soziale Welt
<i>expressiv</i> ,Wahrhaftigkeit‘	wahrhaftiger subjektiver Ausdruck innerpsychischer Gehalte	subjektive, innerpsychische Welt

Verständigung bedeutet nun, dass erhobene Geltungsansprüche zwanglos problematisiert und geklärt werden und es zu einer Einigung der Akteure kommt (vgl. Vogel, 2007, S. 28).

Bei der Bearbeitung der Interaktionsprotokolle ist zu beachten, dass der expressive Geltungsanspruch, also der Anspruch auf Wahrhaftigkeit, nicht diskursiv geklärt werden kann. Er kann nur über Bewährung gesichert, bzw. über eine lange Zeitdauer überprüft werden, denn es muss eine gemeinsame Zeit verbracht werden, um Vertrauen aufzubauen (vgl. Vogel, 2008, S. 11). Deshalb kann die Analyse der expressiven Gehalte in der vorliegenden Arbeit

nicht geleistet werden und die Authentizität der SHP muss vorausgesetzt werden. Eine diskursive, also verständigungsorientierte Klärung der Geltungsansprüche, kann nach Vogel hingegen beim Geltungsanspruch der objektiven Wahrheit und derjenigen der sozialen Angemessenheit stattfinden. Der theoretische und der praktische Geltungsanspruch sind somit für die Analyse der Interaktionsprotokolle relevant.

2.5.2 Doppelstruktur der Rede (Modus des Sprachgebrauchs)

Nach Habermas weist jeder Sprechakt zwei Ebenen auf. So wird auf der einen Ebene über den Sprechakt eine Beziehung zwischen den Sprechenden hergestellt. Dieser *illokutive Gehalt* des Sprechakts erschliesst sich aus der sozialen Situation und ist der Versuch des Sprechers, eine interpersonale Beziehung herzustellen (vgl. Vogel, 2006, S. 44). Dieser Versuch der Herstellung einer Beziehung wird in der vorliegenden Arbeit auch als Beziehungsangebot beschrieben. Kommt eine Beziehung zwischen Sprecher und Hörer zustande und wird der geäußerte Inhalt verstanden und akzeptiert, ist der Sprechakt gelungen. Auf diese Weise wird mit jedem gelungenen Vollzug eines Sprechaktes eine interpersonelle Beziehung hergestellt und auch gleichzeitig dargestellt (vgl. Habermas, 1989, S. 201).

Auf der zweiten Ebene erfolgt eine Verständigung über Inhalte. Dieser *propositionale Gehalt* besteht aus Sachverhalten (vgl. Vogel, 2006, S. 44).

Nach Habermas führt das propositionale Verstehen zu einer Verständigung *über etwas* in der Welt, wohingegen das illokutive Verstehen eine Verständigung *zu etwas* herbeiführt, nämlich die Aufnahme einer interpersonalen Beziehung (vgl. Habermas, 1989, S. 407).

Ein Sprechakt kann nur dann gelingen, wenn die Beteiligten die Doppelstruktur der Rede ausfüllen und ihre Kommunikation auf beiden Ebenen gleichzeitig führen (vgl. Habermas, 1989, S. 202). Dabei haben die Gesprächsteilnehmer normalerweise die Wahl, auch den illokutiven Bestandteil einer Sprechhandlung auf die propositionale Ebene zu verschieben (vgl. Habermas, 1989, S. 408). Die beiden Ebenen können demzufolge in der Alltagskommunikation wahlweise unterschiedlich gewichtet werden. So kann die Sprache dafür eingesetzt werden, die Beziehung zwischen Sprecher und Hörer zu thematisieren oder den Inhalt einer Äußerung hervorzuheben. In diesem Zusammenhang spricht Habermas von ‚Sprachgebrauch‘ (Vogel, 2006, S. 44). Der Modus des Sprachgebrauchs wird in der Analyse der Interaktionsprotokolle über die Gehalte der illokutiven und der propositionalen Ebenen erschlossen.

2.6 Struktur-funktionalistische Sicht der Institution Schule

Nach Fend wird das Bildungssystem im struktur-funktionalistischen Modelldenken als Subsystem der Gesellschaft verstanden, welches durch Austauschprozesse zum gesamtgesellschaftlichen Gleichgewicht beiträgt (vgl. Fend, 2008a, S. 35f). Der Schule kommt dabei die Aufgabe zu, verschiedene gesellschaftliche Funktionen zu erfüllen.

Als Funktionen der Schule werden Reproduktion⁷, Legitimation⁸, Allokation⁹, Qualifikation, Selektion und Integration genannt. Diese Funktionen durchdringen, verstärken, ergänzen oder widersprechen und hemmen sich in der Realität gegenseitig (vgl. Graf & Graf, 2008, S. 51). In der Schule kann keine der Funktionen optimal erfüllt werden, ohne eine andere herabzusetzen (vgl. ebd., S. 39). Somit hat die Optimierung einer Funktion in der Schule die Schwächung einer anderen zur Folge (vgl. Vogel, 2006, S. 27).

Die Widersprüche zwischen den Funktionen haben ihren Ursprung darin, dass die Gesellschaft soziale Differenzen legitimiert (vgl. Vogel, 2006, S. 29 f). Das Bildungssystem wiederum dient der Erhaltung dieser sozialen Differenzen. Die Schule muss die Sozialstruktur mit ihren sozialen Ungleichheiten reproduzieren und soziale Chancen so verteilen, dass sie als gerecht empfunden werden (vgl. Graf & Graf, 2008, S. 36).

Gelingt dies und wird die Verteilung von Bildungschancen als gerecht empfunden, ist die Sozialstruktur legitimiert. Nach Vogel nimmt die Funktion der Legitimation deshalb eine besondere Stellung ein und ist allen anderen Funktionen übergeordnet (vgl. Vogel, 2006, S. 28).

2.7 Institutionelle Grundspannungen und Spannungstransfer

Die Institution Schule steht in widersprüchlichen und nicht aufzulösenden Relationen zur Gesellschaft. Nach Vogel äussern sich diese gesellschaftlichen Widersprüche in der Schule als *institutionelle Grundspannungen*. Sie können sich im System (z.B. im System einer Schuleinheit) als Spannungsmomente und Konflikte niederschlagen. Die Konflikte können innerhalb der Struktur an verschiedene Orte verlagert werden und dort *latent*, also nicht bearbeitet werden, oder aber *manifest* werden. Wenn Spannungen auftreten, welche nicht bearbeitet werden können, macht sich dies auf der Ebene der Interaktionen in Form von zunehmenden strategischen Handeln bemerkbar. Erkennen lassen sich diese an unkontrolliertem, irrationalem Verhalten, bzw. auf der Ebene der Sprache an desymbolisierten Wort- und Satzgebilden, die keine Realität zu bezeichnen vermögen (vgl. Vogel, 2006, S. 56f).

⁷ Nach Graf meint Reproduktion in kapitalistischen, dynamischen Gesellschaften in der Regel die Erhaltung von Ungleichverhältnissen über die Veränderungen des historischen Prozesses hinweg (Graf und Graf, 2008, S. 42).

⁸ Die Legitimationsfunktion beruht nach Graf darauf, Unterschiede auf den sozial relevanten Dimensionen einerseits zu begründen und andererseits akzeptabel zu machen (Graf und Graf, 2008, S. 42).

⁹ „Die Allokationsfunktion bezieht sich auf die Verteilungsleistung der Bildungssystems bezüglich der Positionen in der Sozialstruktur, insbesondere vermittelt über den bildungsabhängigen Zugang zu Berufspositionen“ (Graf und Graf, 2008, S. 46).

Die institutionellen Grundspannungen können zwischen einzelnen Rollen oder Interaktionssystemen transferiert werden (vgl. Vogel, 2006, S. 15f). Anhand eines systemtheoretischen Modells werden Spannungsgenerierung und Spannungstransfers in Kapitel 3 ausführlicher erläutert.

2.8 Gesättigter Diskurs

Der argumentativ gesättigte Diskurs bildet einen gedanklich bestimmbaren Grenzwert für jede empirisch beobachtbare Interaktion. Gesättigt ist ein Diskurs, wenn allen Beteiligten die (für die Bearbeitung eines bestimmten Problems relevanten) Erfahrungen in argumentativer Form zur Verfügung stehen und gültig in den Verständigungsprozess eingebracht werden können (vgl. Vogel, 2008, S. 5). Dafür ist es nötig, dass alle Mitglieder sich in dieser Situation an alle relevanten Erfahrungen erinnern können und sich auch getrauen, diese zu äussern. Die Voraussetzung für einen gesättigten Diskurs ist somit die Problematisierung von Geltungsansprüchen. Nur dadurch kann die argumentative Klärung ermöglicht werden. Um dies zu erreichen, müssen die Diskursteilnehmer nicht nur unterschiedliche Erfahrungen in einer differenzierten Gesellschaft gemacht haben, sondern sie müssen diese Erfahrungen auch einbringen. Unterschiedliches Erleben allein genügt also nicht. Ob Erfahrungen nun tatsächlich eingebracht werden können, hängt auch davon ab, ob das Erlebte in der Situation zur Verfügung gestellt werden kann. Dies ist nur möglich, wenn die Diskursteilnehmer sich ihrer Erfahrungen bewusst sind oder sich dieser bewusst werden (vgl. Vogel, 2006, S. 54).

Bei der Diskussion der Geltungsansprüche im Analyseverfahren muss angemerkt werden, dass eine uneingeschränkte Einlösbarkeit der Geltungsansprüche in einem Interaktionssystem immer nur annäherungsweise der Fall sein kann, da die Lebenswelten der Interaktionspartner nie identisch sind (vgl. Vogel, 2006, S. 42). Damit wird ersichtlich, dass der gesättigte Diskurs ein Modell, bzw. ein gedanklich bestimmbarer Grenzwert ist.

2.9 Manifeste und latente Ebene

In der Universalpragmatik (Habermas) wird die ideale Sprechsituation beschrieben, in der alle Geltungsansprüche eingelöst werden können. Nach Vogel kann aber gesagt werden, dass es in empirisch beobachtbaren Interaktionen eben nicht ständig zur Problematisierung von Geltungsansprüchen und damit zu hochgradig gesättigten Diskursen kommt. Es stellt sich deshalb die Frage, weshalb Verständigung nicht immer ideal gelingt und welche Kräfte einer Verständigungsorientierung entgegenwirken. Ein Grund wird in der Reduktion sozialer Dynamik gesehen, einer zentralen Leistung von Institutionen. Mit der Reduktion sozialer Dynamik entlasten Institutionen die an ihnen teilhabenden Individuen. Dabei stellt die Reduktion von Denken und Handeln auf eine beschränkte Anzahl von Optionen die Entlastung dar. Von Interesse bei der vorliegenden Untersuchung von Interaktionen ist in diesem Zusammenhang die für Institutionen charakteristische Reduktion von Handlung, also der Ausschluss

von Handlungsoptionen. Werden Handlungsoptionen ausgeschlossen, d.h. sind Erfahrungsgehalte nicht verfügbar, bedeutet dies, dass soziale Dynamik in der Institution eingefroren oder reduziert wird. Die Folge davon ist eine Begrenzung ihrer Problemlösungsfähigkeit. Somit ist der Verzicht auf bestimmte Erfahrungsgehalte immer auch ein Verzicht auf Widersprüchlichkeit, bzw. die Vermeidung eines offenen Konfliktes und bedeutet, dass die Spannungen latent bleiben (vgl. Vogel, 2006, S. 45f).

2.10 Exkommunikation

Der Begriff *Exkommunikation* geht vom Konzept des gesättigten Diskurses von Martin A. Graf aus und ist ein Modell, welches den Ausschluss von Erfahrungsgehalten oder Erfahrungswissen aus der Kommunikation beschreibt.

Das Konzept der Symbolisierungstheorie von Lorenzer wurde von Vogel für das Analyseverfahren modelliert, indem das Interaktionsgeschehen als soziale Szene verstanden wird und die von Lorenzer dargelegten Prozesse im jeweiligen sozialen Kontext verortet werden (vgl. Vogel, 2008, S. 5f). Somit kann der von Lorenzer anhand seiner Symboltheorie beschriebene Prozess von Desymbolisierung auch beim Wechsel von einem normativen Feld in ein anderes normatives Feld verstanden werden. Exkommunikation bezeichnet dann auf einer sozialen Ebene denselben Prozess wie Lorenzers Begriff ‚Desymbolisierung von biographischen Erfahrungen‘ (vgl. Barth & Fischer, n.d.b, S. 4). Das Interesse ist hier aber auf Prozesse des Ausschlusses von Interaktionsformen aus dem sprachsymbolischen Bereich in spezifisch institutionellen Kontexten gerichtet. „Desymbolisierte Interaktionsformen sind dann nicht prinzipiell im individuell Unbewussten angesiedelt, sondern in der Latenz der Institution“ (Vogel, 2006, S. 82). Auch bei Exkommunikation besteht potentiell die Chance auf Resymbolisierung, indem Erfahrungen wieder sprachlich geäußert werden (vgl. Barth & Fischer, n.d.b, S. 4).

Abbildung 7: Exkommunikation von Erfahrungen (Vogel, 2008, S. 4)

2.11 Wirksames Referenzschema

Vogel verwendet für die Analyse von Interaktionen den Begriff des ‚wirksamen konzeptionellen Referenzschemas‘, welcher zurück geht auf die Technik der ‚Operativen Gruppe‘. Diese Technik wurde ursprünglich für die Handlungskoordination in Gruppen entwickelt (vgl. Vogel, 2006, S. 70). Für die Analyse von Interaktionsprotokollen wird die Technik der Operativen Gruppe durch Vogel angepasst und mündet so in ein allgemeineres Konzept. Eine Orientierung für die Beobachtung und Deutung von Interaktionen bilden hierbei zwei Dimensionen: Auf der horizontalen Achse sind dies unterschiedliche, gleichzeitig existierende soziale Kontexte und auf der vertikalen Achse vergangene soziale Kontexte (vgl. Vogel, 2006, S. 72).

Mit dem Referenzschema werden die Gehalte der Interaktionen begrifflich gefasst. Es soll das beschrieben werden, was in den Interaktionen als Struktur erkannt wird (vgl. Vogel, 2006, S. 71f). Die Aufgabe des Forschers besteht somit darin, in der Analyse der Interaktionsprotokolle Auffälligkeiten wahrzunehmen und Deutungen der Gehalte vorzuschlagen. Anhand der Gesamtschau der illokutiven Gehalte über eine längere Interaktionssequenz können Rückschlüsse und Annahmen über die sozialen Beziehungen der Interaktionspartner gemacht werden. Schliesslich sucht der Forscher nach einer passenden Bezeichnung, welche auf einer gesellschaftlich geteilten Erfahrung beruht (vgl. Vogel, 2005, S. 20).

Bezogen auf die Verfügbarkeit von Erfahrungen kann zwischen bewussten und unbewussten Gehalten (individuelle Verfügbarkeit von Erfahrungen) sowie zwischen latenten und manifesten Gehalten (Verfügbarkeit im Interaktionssystem) differenziert werden. Dabei ist anzumerken, dass latente Gehalte (im Interaktionssystem nicht verfügbare Gehalte) nicht notwendigerweise zugleich auch individuell unbewusst, bzw. individuell nicht verfügbar sein müssen. Sie können auch einfach diskursiv nicht verfügbar sein, wobei hier eine Nicht-Erwähnung bis hin zur Tabuisierung möglich ist. Anhand der Charakterisierung des wirksamen Referenzschemas kann eröffnet werden, welche Erkenntnis- und Handlungsmöglichkeiten das Interaktionssystem bestimmen (vgl. Vogel, 2006, S. 73). Schliesslich werden latente Handlungsentwürfe entlang des wirksamen Referenzschemas beschrieben.

2.12 Methodisches Vorgehen

Die universalpragmatische Analyse der Geltungsansprüche (Habermas) setzt auf der symbolischen Ebene an, im Falle der vorliegenden Analyse von Interaktionsprotokollen bei der Sprache (vgl. Vogel, 2007, S. 29). In diesem Verfahrensschritt werden die Geltungsansprüche identifiziert. Werden Geltungsansprüche gegenseitig nicht anerkannt und nicht problematisiert, bedeutet das eine Verzerrung in der Kommunikation welche auf Machtdifferenzen, bzw. Abhängigkeiten hinweist (vgl. Vogel, 2007, S. 28).

Mit der Theorie der Geltungsansprüche steht weiter ein Instrument für die Analyse der Interaktionsprotokolle zur Verfügung, mit dem unterschieden werden kann zwischen Formen strategischen Handelns, sowie Formen verständigungsorientierten Handelns (vgl. Vogel, 2008,

S. 11). Unter strategischem Handeln werden erfolgsorientierte Handlungen verstanden, welche auf Entscheidungen eines Gegenspielers Einfluss nehmen wollen. Dagegen sind die Beteiligten eines verständigungsorientierten Handelns nicht am eigenen Erfolg orientiert, sondern an der Verständigung (vgl. Vogel, 2006, S. 41).

Die methodische Anwendung der Analyse ist darauf ausgerichtet, Defizite im Grad der argumentativen Sättigung des Diskurses zu identifizieren (vgl. Vogel, 2006, S. 82). Daraus ergibt sich die Fragestellung, ob es gelingt, Erlebtes in einer symbolischen Form zu bringen, in der es als Erfahrung intersubjektiv zur Sprache gebracht wird. Wenn es dann zur Sprache gebracht worden ist, stellt sich die Frage, ob es auch in den konkreten, institutionell und situativ gerahmten Verständigungsprozess einfließt (vgl. Vogel, 2008, S. 5). Finden die Gehalte, die bereits in sprachlich-symbolischer Form zugänglich sind, trotzdem keinen Eingang in die Kommunikation, d.h. in den intersubjektiven Einingungsprozess zwischen den Beteiligten, kann dies dazu führen, dass es zu Exkommunikation kommt (vgl. ebd.). In Abgrenzung zu dem theoretischen Modell von Lorenzer geht es hier nicht um Desymbolisierungs- oder Klischierungsprozesse, sondern um die Frage, „...inwiefern Gehalte, die bereits in sprachlich-symbolischer Form zugänglich sind, trotzdem keinen Eingang in die Kommunikation, d.h. in den intersubjektiven Einingungsprozess zwischen den Beteiligten finden“ (Vogel, 2008, S. 12).

Es kann mit dem theoretischen Bezug auf die Geltungsansprüche nicht thematisiert werden, wie es zur sprachlich-symbolischen Form kommt und wie diese wieder verloren gehen kann. Deshalb beinhaltet das Analyseverfahren eine zweite Ebene, welche das Problem der Symbolisierung und Desymbolisierung von Erfahrungsgehalten sowie der Klischeebildung zum Gegenstand hat (vgl. Vogel, 2007, S. 29). Diese Ebene wird im Analyseverfahren auf Grundlage der Symbolisierungstheorie von Alfred Lorenzer bearbeitet. Mit der tiefenhermeneutischen Analyse hat Lorenzer eine Methode entwickelt, welche eine Rekonstruktion des Sinnes jenseits der sprachlichen Bedeutung ermöglicht. Um diese Sinngehalte zu erschließen werden systematisch lebenspraktische Vorannahmen des Forschers benötigt. Nach Lorenzer gelingt die Sinnrekonstruktion, wenn der Leser oder Interpret seine eigenen Lebensentwürfe als ‚Vorannahmen über das Erlebnis des anderen Menschen einsetzt‘ (vgl. Vogel, 2006, S. 76). Das Ziel der Analyse geht über die symbolisch repräsentierte Ebene hinaus. Es besteht darin, aus den Interaktionsprotokollen, also aus dem sprachlich und symbolisch Ausgedrückten, das zu gewinnen, was eben gerade nicht zur Sprache gekommen ist.¹⁰ Nach Vogel kann dieses ‚nicht zur Sprache gekommene‘ nicht direkt ‚gelesen‘ werden, sondern es werden Spuren identifiziert, die der Prozess des Weglassens, der Tilgung der Gehalte aus der Kommunikation hinterlassen hat. Das Unwillkürliche, der bewussten Verfügung entzoge-

¹⁰ „Hinter den verständlichen Interaktionsfiguren ist immer auch die Schicht der, dem Selbst- wie dem Fremdverständnis entsogenen, desymbolisierten Interaktionsformen (Klischees und Zeichen) wirksam. Dieses Verdrängte, d.h. die aus der Sprachkommunikation ausgeschlossene Interaktionsformen, gilt es zu finden“ (Lorenzer, zit. nach Barth & Fischer, n.d.a, S. 10).

ne Verhalten wird in die Analyse mit einbezogen (vgl. Vogel, 2008, S. 6f). Die nachfolgende Tabelle stellt die Menge aller logisch vorhandenen Erfahrungen der Interaktionsteilnehmerinnen und Interaktionsteilnehmer dar.

Tabelle 2: Menge aller logisch vorhandenen Erfahrungen der Interaktionsteilnehmerinnen und Interaktionsteilnehmer (vgl. Vogel, 2006, S. 83)

nicht geäußert (1)	geäußert (2)		
	nicht (2.1)	symbolisch	symbolisch (2.2)
			nicht diskursiv (2.2.1)

Nach Vogel kann die Tabelle folgendermassen gelesen werden: (vgl. Vogel, 2006, S. 84)

(2) **Interaktion**: Diese umfasst alle geäußerten Erfahrungen

(2.1) **Desymbolisierte Sprache und Klischeebildung**: Nicht-symbolische Äusserungen

(2.2) **Diskussion**: Diese enthält alle symbolisch geäußerten Erfahrungen

(2.2.1) **Verzerrte Kommunikation**¹¹: Nicht diskursiv behandelte Äusserungen

(2.2.2) **diskursive Kommunikation**: Diese enthält alle symbolischen Äusserungen, die Eingang in den Prozess der Verständigung finden

Übergang von (1) nach (2): **Äusserung**

Übergang von (2.1) nach (2.2): **Resymbolisierung**

Übergang von (2.2.1) nach (2.2.2): **Kommunikation**

¹¹ Nach Vogel kann hier auch von ‚performativer Exkommunikation‘ gesprochen werden: „Performative Exkommunikation meint den Ausschluss von symbolisierten Gehalten aus der Kommunikation“ (Vogel, 2006, S. 83).

2.13 Schematische Darstellung der Verfahrensschritte

Das methodische Vorgehen kann in Arbeitsschritte gegliedert werden. Es entspricht aber nicht der chronologischen Auswertung von Daten nach immer dem gleichen Schema, sondern ist abhängig vom vorliegenden Material und von der Interpretation des Materials. Die Arbeitsschritte werden an dieser Stelle zur übersichtlichen Anschauung dargestellt und dienen in der Analyse als roter Faden. Die Übersicht bezieht sich auf die Ausführungen in Kapitel 2.12.

Universalpragmatische Analyse, Jürgen Habermas (vgl. Vogel, 2005, S. 17 f)

Schritt 1

Identifizieren der Geltungsansprüche

- Worüber wird etwas ausgesagt
- Welche Art von Beziehung wird dadurch hergestellt?
- Was drückt der Sprecher/ die Sprecherin über sich selbst aus?

Schritt 2

Bestimmung des Modus des Sprachgebrauchs

- Sich in die Situation hineinversetzen als virtueller Interaktionsteilnehmer (,performative Einstellung‘)
- Welcher der identifizierten Geltungsansprüche lässt sich in der Interaktionssituation am ehesten problematisieren? Welche Problematisierung ist im Interaktionsverlauf am nahelegendsten? (Theoretisch, Sozial, ev. Glaubwürdigkeit)

Schritt 3

Identifizieren der propositionalen und der illokutiven Gehalte

- Inhaltliche Paraphrasierung (Reformulierung) dessen was gesagt wird. (Propositional, Inhaltsaspekte)
- Inhaltliche Paraphrasierung (Reformulierung) der Art von Beziehung, die vorgeschlagen, bzw. aufrecht erhalten wird. (Illokutiv, Beziehungsaspekte)

Schritt 4

Charakterisierung des wirksamen Referenzschemas

- Gesamtschau der illokutiven Gehalte über eine längere Interaktionssequenz
- Suche nach der passenden, gesellschaftlich geteilten Erfahrung und der passenden Bezeichnung

Symbolisierungstheorie, Alfred Lorenzer (vgl. Barth & Fischer, n.d.a, S. 11)

Schritt 1

Paraphrasieren

- Sinngemässes Nacherzählen

Schritt 2

Identifizieren von Emergenzen im Verlauf

- Wann treten welche Auffälligkeiten/Irritationen auf?

Schritt 3

Erschliessen der nicht verwirklichten (latenten) Handlungsentwürfe

- Beschreibung der Auffälligkeiten/Irritationen
- Was wurde geäussert aber doch nicht gesagt? Was liegt auf der Zunge?

Schritt 4

Entwickeln von Strategien der Resymbolisierung

- Welche Absichten sind erkennbar, werden aber nicht realisiert?
- Wie könnten konkrete Äusserungen lauten?

3 Systemtheoretisches Modell als Instrument zur Analyse von Spannungsgenerierung und Spannungstransfers

Nach der Analyse der Interaktionsprotokolle wird in einem weiteren methodischen Schritt eine Strukturanalyse erstellt (Kapitel 8). Die theoretischen Grundlagen dafür werden in diesem Abschnitt erläutert.

Ausgangspunkt ist ein von Erich O. Graf für die Analyse von sozialpädagogischen Institutionen entwickeltes systemtheoretisches Modell. Anhand dieses Modells zeigt Daniel Barth (2013) in einem Artikel der ‚Schweizerischen Zeitschrift für Heilpädagogik‘ auf, wie sich die Entstehung von Spannungen in der Schule theoretisch erklären lassen.

Das Modell geht von der Beobachtung aus, dass alle Akteure in einem System versuchen, bei der Bearbeitung des institutionellen Auftrags miteinander klarzukommen. Dabei entstehen Konflikte, welche die Konfliktlösekapazität eines Subsystems überfordern können. Die Folge einer Überforderung ist die Verschiebung der Spannung in ein anderes Subsystem. Die Richtung des Spannungstransfers führt dabei von oben nach unten, d.h. von den mächtigeren zu den ohnmächtigeren Positionen im System der strukturellen Hierarchie (vgl. Barth, 2013, S. 41). Die folgende Abbildung stellt das beschriebene Modell der Spannungsinduktion und des Spannungstransfers dar.

Abbildung 8: Systeme der Spannungsinduktion und Spannungstransfers in der Schule (Barth, 2013, S. 42)

3.1 System des Institutionellen Auftrags

Die Schule muss verschiedene gesellschaftliche Funktionen erfüllen (vgl. Kapitel 2.6). Sie muss Kompetenzen vermitteln (Qualifikationsfunktion), eine Auswahl ermöglichen (Selektionsfunktion) und Zusammenhalt und Zugehörigkeit herstellen (Integrationsfunktion). Diese Funktionen stehen zueinander in Widerspruch (vgl. Barth, 2013, S. 42). Der Spannungsinput ins Schulsystem kommt aus dem System des institutionellen Auftrags, einem Auftrag, den die Gesellschaft an die Schule erteilt, und ist nach Vogel mit der gesellschaftlichen Legitimation sozialer Differenzen zu erklären (vgl. Vogel, 2006, S. 29). Mit dem institutionellen Auftrag kommt der Schule die Aufgabe zu, die Reproduktion der gesellschaftlichen Strukturen zu sichern, also eine gesellschaftlich gerecht empfundene Verteilung von Bildungsstatus zu schaffen (vgl. Vogel, 2006, S. 28f). Von den Akteuren im Schulsystem müssen diese Widersprüche zwischen den Funktionen nun situativ angemessen bearbeitet werden, was zu Rollenkonflikten führt (vgl. Barth, 2013, S. 42).

3.2 System der strukturellen Hierarchie

Nach Barth haben alle Akteure eines Schulhausteams, z.B. SuS und Lehrpersonen, im System der strukturellen Hierarchie eine bestimmte Position inne. Diese Positionen zeichnen sich auf der Handlungsdimension durch eine gewisse Macht¹² aus, welche sich durch Handlungsspielraum oder Bildungschancen äussert, und auf der Dimension der Legitimation durch ein gewisses Prestige¹³. Prestige kann sich in der Schule z.B. zeigen an sozialer Anerkennung aufgrund von Zugehörigkeit zu einer Schulstufe oder der Beliebtheit bei Kolleginnen und Kollegen. Am unteren Rand der strukturellen Hierarchie befinden sich die ‚Strukturverlierer‘ mit entsprechenden Prestige- und Machtdefiziten, dies sind oft Kinder mit Lernbehinderungen (vgl. Barth, 2013 S. 43).

Nach Graf und Graf bezeichnet Robert K. Merton Spannungen zwischen den gesellschaftlich vorgegebenen, allgemein verbindlichen Zielen und den gesellschaftlich legitimierte Mittel und anerkannten Wegen zu deren Realisierung als *anomische Spannungen*. Es wird deshalb von einer Ziel-Mittel-Diskrepanz gesprochen. Um von anomischen Spannungen zu sprechen, muss die Ziel-Mittel Relation fest institutionalisiert sein. Das bedeutet, dass Ziele, Wege und ihre verbindliche Verknüpfung zur allgemein gesellschaftlichen Erwartung gehören (vgl. Graf & Graf S. 166). „Die Schule ist also so konstruiert, dass sie in ihrem Grundkonzept mit einer grundlegenden anomischen Spannung arbeitet“ (Graf & Graf S. 167).

Anomische Spannungen zeigen sich bei SuS mit Schulschwierigkeiten nach Barth so, dass selbst bei grossen Lernanstrengungen (das Mittel) nicht verlässlich Schulerfolg (das Ziel)

¹² Mit Macht wird die Fähigkeit von Akteuren bezeichnet, auf andere einzuwirken (vgl. Ahrbeck, 2010, S. 296).

¹³ Mit Prestige wird die Anerkennung oder der Ruf bezeichnet, der einer Akteruposition zu Teil wird (vgl. Ahrbeck, 2010, S. 296).

einstellt. Anomische Spannungen haben individuelles Anpassungsverhalten zur Folge, wie es in der folgenden Tabelle dargestellt wird (vgl. Barth, 2013 S. 44).

Tabelle 3: Typologie der Anpassung an anomische Spannungen nach Merton (Barth, 2013, S. 44)

Typus der Anpassung	institutionalisierte Mittel (Lernen)	kulturelles Ziel (Schulerfolg)	Bewältigungsverhalten bei SuS
1 Konformität	akzeptiert	akzeptiert	SuS sind fleissig und motiviert
2 Innovation	zurückgewiesen	akzeptiert	SuS spicken, schummeln, lügen
3 Ritualismus	akzeptiert	zurückgewiesen	SuS schmieren ihre Aufgaben hin
4 Rückzug	zurückgewiesen	zurückgewiesen	SuS schwänzen, träumen, schwatzen und sind durch Unterricht kaum mehr erreichbar
5 Rebellion	neue Mittel	neue Wege	SuS lehnen sich offen gegen Lehrpersonen auf

„Die Wirksamkeit Schulischer Heilpädagogik zeigt sich im Feld der strukturellen Hierarchie daran, inwieweit es gelingt, bei Schülern unter erheblichem anomischem Druck das Anpassungsverhalten im konformen Bereich zu halten oder wieder in diesen Bereich zurück zu bringen“ (Barth, 2013, S. 44). Im Hinblick auf die Strukturanalyse können somit die Motivation der SuS zu lernen sowie deren Fleiss als Indikatoren für die Wirksamkeit Schulischer Heilpädagogik im Bereich der strukturellen Hierarchie betrachtet werden.

Grundsätzlich kann das Anpassungsverhalten aller Akteure unter anomischer Spannung, also auch dasjenige der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, anhand der Typologien wie sie Merton beschreibt gelesen werden. Barth konnte im Rahmen von Forschungen nachweisen, dass die Legitimation Schulischer Heilpädagogik in verschiedenen Schuleinheiten stark variieren und damit je nach Prestigeladungen mehr oder weniger grosse Einfluss- und Wirkungsmöglichkeiten verbunden sind (vgl. ebd.). Auch wenn Schulische Heilpädagoginnen oder Heilpädagogen über grosse Handlungskompetenzen verfügen, kann deren Handlungsspielraum wegen des anomischen Drucks an der Position der Schulischen Heilpädagogik erheblich eingeschränkt werden. Eine wirkungsvolle Unterstützung der SuS wird dann unwahrscheinlicher, wenn heilpädagogisches Handeln darauf ausgerichtet wird, anomische Spannungen zu bearbeiten (vgl. Barth, 2013, S. 45).

3.3 System der Lehrperson

Die Handlungsspielräume aller Akteure einer Schuleinheit werden durch das Feld der strukturellen Hierarchie bestimmt. „Die Nutzung dieser Handlungsspielräume ist jedoch abhängig von der Persönlichkeit der Lehrperson, bzw. von ihren Handlungskompetenzen“ (Barth, 2013, S. 45). Die Handlungskompetenzen der Lehrpersonen setzen sich aus Elementen ihrer Lebensgeschichten zusammen und können als Input ins System der Lehrperson betrach-

tet werden. Den individuellen Lernbiographien kommt nach Barth deshalb eine grosse Bedeutung zu, wobei die bewusste Aneignung eigener lerngeschichtlicher Erfahrungen zur Erweiterung (Heil-)pädagogischer Handlungskompetenz beiträgt (vgl. ebd.).

Barth beschreibt in Anlehnung an Parin einen psychologischen Mechanismus, welcher dieser die *Identifikation mit der Ideologie der Rolle* bezeichnet. Wie Barth ausführt, umfasst die ‚Ideologie der Rolle‘¹⁴ die Gesamtheit der vom Rollenträger wahrgenommenen und internalisierten gesellschaftlichen und institutionellen Erwartungen. Die unterschiedlichen Erwartungen können bei einer ‚Identifikation mit der Ideologie der Rolle‘ nicht mehr kritisch reflektiert werden und bleiben unbewusst: „Dadurch, dass die gesellschaftliche und institutionelle Wirklichkeit im Stereotyp der Rolle eingebaut ist, werden die widersprüchlichen Erwartungen schwer durchschaubar. An die Stelle kritischen Bewusstseins tritt die Identifikation mit einem idealisierten Rollenbild“ (Barth, 2013, S. 45). Die Identifikation mit der Ideologie einer Rolle ist somit mehr als nur ein Rollenverhalten. „Sie beinhaltet die Übernahme des Rollenstereotyps ins Handlungszentrum, so dass über die Rollenübernahme nicht mehr entschieden werden kann“ (Vogel, 2006, S. 66). Das führt nach Parin zu einem innerpsychischen Konflikt, welcher alle gesellschaftlichen Konflikte und Widersprüche enthält (vgl. Parin, 1978, S. 120). Die verinnerlichte Widersprüche, und damit auch die widersprüchlichen Erwartungen welche auf der ‚Identifikation mit der Ideologie einer Rolle‘ beruhen, können die Handlungskompetenzen einschränken (vgl. Barth, 2013, S. 45). Nach Parin sichert der Vorgang der Identifikation mit der Rolle Befriedigungen, die in der Gesellschaft bereitstehen. Man funktioniert in der jeweiligen Institution reibungsloser, dafür wird ein Stück Unabhängigkeit aufgegeben und man hat ein Stück ‚geistiger Selbständigkeit‘ und Gefühls- und Gewissensfreiheit eingebüsst (vgl. Parin, 1978, S. 125).

Zusammenfassend können ‚Rollen‘ als das Ingesamt von Erwartungen bezeichnet werden, die an Inhabende einer bestimmten Position und an ihr Verhalten gerichtet werden (vgl. Ahrbeck, 2010, S. 296). Die Erwartungen an den Akteur werden dabei von aussen an ihn herangetragen, können aber auch durch ihn selbst (als Inhaber einer bestimmten Rolle) gestellt werden. Aus diesen verschiedenen und widersprüchlichen Verhaltenserwartungen können sich Intra- und der Interrollenkonflikte ergeben (Graf & Graf, 2008, S. 143).

Im Lehrberuf kommt es nach Barth regelmässig auf Spontaneität, Kreativität und andere Äusserungen eines autonomen Ichs an. Die situativ immer wieder ändernden Bedingungen im Lehrberuf stellen an die Rollenperformanz einer Lehrperson höchste Anforderungen und bergen die Gefahr, dass die Anpassungsmechanismen¹⁵ spröde und brüchig werden, denn von idealen Vorstellungen müssen im Schulalltag häufig Abstriche gemacht werden.

14 ‚Ideologie‘ wird von Parin ein zusammengehöriges Ganzes (ein ‚Cluster‘ oder ‚Ensemble‘) von Vorstellungen bezeichnet, das eine emotionale Bewertung erfährt (Parin, 1978, S. 121).

15 „Als Anpassungsmechanismen bezeichnet Parin (1992) die Sicherung der professionellen Identität über Identifikation mit der ‚Ideologie einer Rolle‘“ (Barth, 2013, S.45).

Eine Identifikation mit der ‚Ideologie der Rolle‘ verhindert im ungünstigen Falle ein Dazulernen. Die heilpädagogische Wirkung, welche auf Improvisation, Ausprobieren und Selbstreflexion beruht, kann in diesem Fall nicht mehr optimiert und entwickelt werden (vgl. Barth, 2013, S. 45).

3.4 System der Schülerinnen und Schüler

Spannungen können in diesem System an konkret beobachtbarem Lernverhalten aller SuS der Schuleinheit gemessen werden. Schülerinnen und Schüler bringen ihre biografischen Besonderheiten von zu Hause mit in die Schule.¹⁶ Die von den SuS in der Familie gelebte und dort sozialisierte ‚Kultur‘ trifft so in der Schule auf eine ‚Schulkultur‘, welche für SuS mit Schulschwierigkeiten in unterschiedlichem Masse fremd ist. Schulische Heilpädagogik ist Teil dieser schulischen ‚Kultur‘. Hier kommt den Schulischen Heilpädagogen und Heilpädagoginnen die Aufgabe zu, das unterschiedliche Aneignungs- und Lernverhalten der SuS zu verstehen und in der Unterrichtspraxis zu berücksichtigen. Im Unterricht sollen vielfältige Möglichkeiten geschaffen werden, damit SuS sich ausdrücken und mitteilen können. Expression in sozialen Kontexten ermöglicht einen Zugang zur eigenen individuellen Geschichte und auch soziale Anerkennung und Verständnis (vgl. Barth, 2013, S. 46).

¹⁶ Was die SuS als eigene ‚Kultur‘ mit in die Schule bringen, wird nach Barth soziologisch mit dem Begriff ‚Habitus‘ erfasst und meint nach Bourdieu „ein System verinnerlichter Muster ..., die es erlauben, alle typischen Gedanken, Wahrnehmungen und Handlungen einer Kultur zu erzeugen...“ (Barth, 2013, S. 46).

4 Fragestellung

In dieser Forschungsarbeit wird untersucht, wie sich die Verständigung zwischen SuS und SHP und das gegenseitige Verstehen in Interaktions- und Kommunikationsbeziehungen gestaltet. Das Erkenntnisinteresse liegt darin, die Gelingensbedingungen für Aneignungsprozesse in Interaktionen und in der Kommunikation zu erforschen.

Aus dem dargelegten Forschungsinteresse sowie aus den theoretischen Konzepten leiten sich die folgenden Fragestellungen ab.

Welche strukturellen Merkmale der Institution Schule verzerren die Interaktion zwischen Schulischer Heilpädagogin und ihren Schülerinnen und Schülern dahingehend, dass Lernschwierigkeiten entstehen?

Wie kann heilpädagogisches Handeln in Interaktions- und Kommunikationsbeziehungen gestaltet werden, um besondere Bildungsbedürfnisse von Schülerinnen und Schülern zu erkennen und damit Aneignungsprozesse und Lernen zu ermöglichen?

5 Datenerhebung

In diesem Abschnitt wird das Forschungssetting beschrieben und die Schritte der Datenerhebung dokumentiert.

5.1 Wahl des Forschungssettings

Die Gewinnung der Audioaufnahmen im Forschungsprozess kann als erste Kontextinterpunktion im Forschungsprozess verstanden werden (vgl. Vogel, 2006, S. 85). Die Audioaufnahmen sind das Ausgangsmaterial anhand dessen die Auswahl der Interaktionssequenzen vollzogen wird. Diese Sequenzen werden transkribiert und stellen als Transkriptionen schliesslich das Material dar, welches für die weitere Analyse verwendet wird. Die Transkriptionen welche zur Analyse kommen, können an diesem Punkt der Analyse im klassischen Sinne als Forschungskontext verstanden werden.

Der Kontext der Forschung beinhaltet all jene Beziehungen, die es überhaupt ermöglichen Forscher zu sein und auch die Person des Forschers selbst (vgl. Kapitel 2.2). Bezogen auf die Wahl des Settings wird deshalb an dieser Stelle auf einzelne Aspekte des ‚Kontextes der Forschung‘ eingegangen.

Der Forscher arbeitete zum Zeitpunkt der Datenerhebung in einer Regelschule mit integrativer Schulform als Schulischer Heilpädagoge an mehreren Klassen. Die erworbenen Praxiserfahrungen sollten in die Arbeit einfließen, weshalb ein Setting gesucht wurde, welches dem aktuellen Arbeitsfeld entsprach. Eine Mitstudentin der HfH und angehende Heilpädagogin erklärte sich freundlicherweise dazu bereit, ihren Unterricht für das Forschungsprojekt zur Verfügung zu stellen. Es kann davon ausgegangen werden, dass der Forschungszugang deshalb erleichtert wurde, weil die Arbeit im Rahmen der Ausbildung an der HfH stattfand und dadurch legitimiert wurde. Die Förderung durch die Heilpädagogin fand in einem von der Klasse separierten Zimmer statt, womit der Unterricht anderer Lehrpersonen durch die Forschung nicht tangiert wurde. Die Schule, in welcher die Daten gewonnen wurden, repräsentiert von der Grösse, den institutionellen Vorgaben und den organisatorischen Abläufen eine öffentliche integrative Schule, wie sie in ähnlicher Form auch in anderen Gemeinden anzutreffen ist. Die Eltern der SuS wurden vorgängig mit einem Schreiben über die geplanten Audioaufnahmen und die geplante Verwendung der Daten informiert. Es gab diesbezüglich keine Fragen oder Einwände.

5.2 Beschreibung des Settings

Schulstrukturen in der ausgewählten Gemeinde

An der Primarschule der Zürcher Gemeinde werden Kinder in zwei Primarschuleinheiten und einer Kindertageseinheit unterrichtet. Die Schule verfügt über eine dreifache Schulleitung, zuständig für die jeweiligen Schuleinheiten.

Sonderpädagogische Konzeption

Die Schule arbeitet im sonderpädagogischen Bereich gemäss den Vorgaben des Kantons Zürichs und bietet dementsprechend Integrative Förderung (IF), Sonderschulung (Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regel- bzw. Sonderschule, kurz ISR bzw. ISS) und Therapien an. Die SHP betreuen insbesondere Kinder mit IF-Verfügungen, ISR- oder ISS-Status, vereinzelt auch Kinder mit Hochbegabungen. In der Schuleinheit unterrichten sieben SHP in Teilzeit.

Ausgewählte Schuleinheit

Zum Zeitpunkt der Datenerhebung besuchten ca. 370 Kinder aus 21 Nationen die ausgewählte Schuleinheit, aufgeteilt in 14 Klassen und fünf Kindergärten. Der Anteil fremdsprachiger SchülerInnen lag bei ca. 30%. Die Schuleinheit besteht aus diversen Gebäuden. Eine Stelle für Schulpsychologie sowie Schulsozialarbeit, Psychomotorik und Logopädie ist im Schulhaus vorhanden.

Unterrichtssetting

Die SHP unterrichtet an drei unterschiedlichen Unterstufenklassen und erteilt zusätzlich Lektionen zur Förderung von einem Schüler mit ISR-Status. Die Lektionen werden gelegentlich im Teamteaching erteilt, wobei dann die Arbeit der SHP laut eigenen Angaben darin besteht, den SuS zu helfen, Beobachtungen bei ausgewählten Kindern vorzunehmen oder aber ganze Lektionssequenzen zu übernehmen. Die meisten Lektionen werden jedoch in einem separaten Setting erteilt. Der Unterricht findet in einem geräumigen Zimmer für Heilpädagogik statt, mit ausreichend Platz für Schülertische, ein Lehrertisch und freie Fläche. Es kommen jeweils für je eine Lektion ‚Fördergruppen‘ mit 1 bis 4 Kindern, welche besonderen Förderbedarf in Mathematik oder Deutsch aufweisen in das Zimmer der Heilpädagogik. Die Aufnahmen wurden in IF-Lektionen erstellt, in denen die SHP im Kleingruppenunterricht in diesem separaten Zimmer unterrichtet.

Zusammenarbeit mit KLP und SHP

Es finden regelmässige Fachkonferenzen für alle im sonderpädagogischen Bereich tätigen Lehrpersonen beider Primarschuleinheiten statt. Dort werden laut SHP aktuelle Themen wie Förderplanung, Lernberichte, Diagnosematerial etc. diskutiert und mit den kantonalen Vorgaben abgeglichen. Die individuellen Pflichten der SHPs und der Regelklassenlehrpersonen sind schulintern festgelegt und es werden jährlich schriftlich Mitarbeitervereinbarungen in den Unterrichtsteams formuliert.

Zwischen der SHP und den Klassenlehrpersonen finden keine fixen Besprechungsstunden, sondern Besprechungen nach Bedarf statt. Dabei ergreift eine Person mit einem Anliegen die Initiative. Mit der KLP des Mädchens welches ISR-Status hat, finden häufige, fast tägliche Besprechungen statt.

5.3 Erstellung der Audioaufnahmen

Der Forscher besuchte die SHP an mehreren Tagen und generierte dabei Audioaufnahmen mit dem Handy. Die SuS wurden vorgängig durch die SHP über die Besuche informiert. Das anfänglich grosse Interesse der Schülerinnen und Schüler an der Beobachtertätigkeit legte sich bald, so dass sie sich auf das Unterrichtsgeschehen einlassen konnten. Bei ersten Hörproben zeigte sich, dass durch nachträgliches Anhören der Audioaufnahmen Emergenten schnell identifiziert werden konnten, was sich bei Anwesenheit im Unterrichtsgeschehen als schwieriger erwies. Es entstand die neue Zielsetzung, innerhalb von zwei Wochen eine grössere Datenmenge als ursprünglich geplant zu generieren. Da sich dies aus zeitlichen Gründen nicht realisieren liess, wurde mit der SHP vereinbart, dass sie weitere Audioaufnahmen mit einem Aufnahmegerät und ohne Anwesenheit des Forschers erstellt. Das Aufnahmegerät lief dazu jeweils die ganze Lektion mit. Die SHP notierte die Zeit und die Anzahl der Schülerinnen und Schüler sowie das Unterrichtsthema. Dieses Vorgehen hatte den Vorteil, dass schliesslich eine grosse Auswahl von Datenmengen vorlag, insgesamt ca. 15 Stunden Audioaufnahmen. Ausserdem konnte mit diesem Vorgehen Feldforschung betrieben werden, die dem Anspruch weitgehend entgegenkam, den Gegenstand in einem möglichst natürlichen Kontext zu untersuchen, um Verzerrungen durch den Eingriff der Untersuchungsmethode zu vermindern (vgl. Mayring, 2002, S. 55).

5.4 Auswahl der Sequenzen

Nach Vogel stellt sich das Problem der Auswahl für die Analyse zunächst in der Form, dass ein Punkt bestimmt werden muss, von dem sie ausgehen kann. Dieser Ausgangspunkt, welcher für die Analyse gelegt wird, bilden die ‚Emergenten‘ (vgl. Kapitel 2.2). Emergenten sind Anzeichen eines Verständigungsproblems im weitesten Sinne und werden als Störungen in der Interaktion wahrgenommen, welche sich zum Beispiel als Auffälligkeiten, Irritationen oder Auslassungen zeigen (vgl. Vogel, 2007, S. 27). Für die Auswahl der Sequenzen wurden alle vorliegenden Audioaufnahmen durchgehört. Das Vorgehen kann mit einer Lesestrategie verglichen werden, bei der Textinhalte durch ‚Überfliegen‘ erschlossen werden. Es wurde in Schritten von einer bis fünf Minuten durch die Aufnahmen gesprungen. Anhand dieser Spotlights liessen sich schnell Auffälligkeiten (Emergenten) in Form von Intensität der Kommunikation, Lautstärkeveränderungen, Schwankungen der Stimmhöhe oder Pausen erkennen. In einem weiteren Schritt wurden die auffälligen Stellen ohne Unterbrüche angehört und schliesslich mehrere Stellen vorgemerkt. Das Kriterium für die definitive Auswahl der Sequenzen war schliesslich die beim Forscher wiederholte und stärkste auftretende Irritation bezogen auf Störungen im Interaktionsverlauf. Die Auswahl der Sequenzen, die schliesslich zur Transkription kamen, kann als weitere Kontextinterpunktion verstanden werden. Es wurden Sequenzen von zwei unterschiedlichen Lektionen ausgewählt. Beide Lektionen entstanden ohne die Anwesenheit des Forschers. Im Folgenden wird beschrieben, anhand welcher Auffälligkeiten es zu der Auswahl kam.

Lektion 1, Sequenzen 1-3

Zuerst irritierte der direktive Einstieg in die Lektion. Die Auswahl dieser Sequenz erfolgte aber auch, weil eine Unruhe von Seiten der SuS erkennbar war. Beim vollständigen Anhören der Sequenz wurde schnell erkennbar, dass es sich zu Beginn der Stunde darum handelte, dass die SHP eine Ordnung installieren wollte, um mit der Lektion zu beginnen. Solche unruhigen Momente sind dem Forscher aus der eigenen Praxis bekannt. Sie gehören zum Alltag und stellen die LP immer wieder vor die Herausforderung, damit flexibel und dennoch zielführend umzugehen.

Als zweiter Punkt fiel auf, dass die Sequenz frontal geführt und in einer Frage- Antwort Struktur abgehalten wurde, wobei die SHP zwischendurch Informationen zum Lerninhalt einstreute. Dieser fragend-entwickelnde Unterrichtsteil irritierte, da nicht erkennbar wurde, worum es thematisch eigentlich ging. Nach der Einführung der Lektion mit den Sequenzen 1 und 2 wurden ca. 30 Minuten der Unterrichtslektion nicht transkribiert, weil die SuS in dieser Zeit geschäftig und individuell arbeiteten und somit keine starken Emergenten auftauchten. Am Ende der Lektion fiel die Auswahl auf eine kurze Sequenz, in der wieder Unruhe und eine plötzliche irritierende Hektik aufkamen.

Lektion 2, Sequenzen 4-5

In dieser Lektion wurden zwei Sequenzen gewählt. Die erste Sequenz bildet den Beginn der Lektion ab. Irritierend war hier der direktive Einstieg in die Lektion. Ausserdem fiel auf, dass nicht erkennbar wurde, welches Thema mit den Würfeln genau bearbeitet werden sollte. Auffällig waren sodann recht grosse Sprachanteile der SHP im Vergleich zu den SuS. Die SuS antworteten auf Fragen der SHP in sehr kurzen, unvollständigen Sätzen. In diesem Frage-Antwort Setting wurden richtige oder falsche Antworten sofort mit ja oder nein zurück gemeldet. Diese Interaktionen zu Beginn der Lektion erzeugte beim Forscher eine Spannung, ähnlich wie vor einem Wettrennen welche bildhaft folgendermassen beschrieben werden kann: ‚Die Teilnehmer möchten alle losstürmen, treten aber an der Stelle. Sie werden vom Ordnungshüter ermahnt, richtig positioniert und darauf hingewiesen zu warten, bis der Startpfiiff kommt‘. Ein längerer Teil der Unterrichtlektion wurde nicht transkribiert. In dieser Zeit arbeiteten die SuS selbständig an individuellen Aufgaben, bis bei Minute 28 eine Unruhe wahrzunehmen war. Die Sequenz 5 gibt den Teil wieder, der nach dieser Unruhe stattfand.

5.5 Erstellung der Transkriptionen

Aufgrund der Audiodokumente konnten vom Forscher die Kinderstimmen nicht immer zweifelsfrei unterschieden werden. Die beteiligte Heilpädagogin erklärte sich freundlicherweise bereit, die vom Forscher erstellten Transkripte anhand der Audiosequenzen durchzulesen und die Namen der Sprechenden SuS zu ergänzen oder zu korrigieren. Anschliessend wurden die Namen durch den Forscher anonymisiert. Die einzelnen Aussagen wurden nummeriert, damit im Forschungsprozess darauf Bezug genommen werden kann. Diese Transkriptionen dienen im Forschungsprozess als empirisches Material (Anhang, Kapitel 15.3). Im Sinne von Vogel wurde somit ein Nullpunkt geschaffen, von dem ausgegangen und zu dem jederzeit zurückgekehrt werden kann (vgl. Kapitel 2.1).

6 Analyse der Interaktionsprotokolle

Die Analyse der Interaktionsprotokolle erfolgte entlang der Verfahrensschritte, wie sie in Kapitel 2.13 beschrieben sind. Analysiert wurden die Transkriptionen, welche im Anhang zu finden sind (Kapitel 15.3). Zuerst wurden auf Grundlage der universalpragmatischen Analyse die Geltungsansprüche identifiziert, dann für die Bestimmung des Sprachgebrauchs die illokutiven und die propositionalen Gehalte erschlossen. Insbesondere für das Erkennen und Beschreiben der illokutiven Gehalte reichte Beobachtung alleine nicht aus. Der Forscher musste hier, wie Vogel beschreibt, eine teilnehmende (performative) Einstellung einnehmen. Konnte das Vorgehen bei der Bestimmung der Geltungsansprüche noch chronologisch geschehen, wurde für die Erschliessung der illokutiven Gehalte ein Vor- und Zurückspringen zwischen den einzelnen Aussagen nötig.

Auf Grundlage der Symbolisierungstheorie von Lorenzer konnten erkannte Klischees als Ausdruck von Desymbolisierungen beschrieben werden. Deren Resymbolisierungen gelangen, indem die persönlichen Vorannahmen und praktischen Lebenserfahrungen des Forschers eingesetzt wurden. Auf diese Weise wurde der Sinn derjenigen Gehalte rekonstruiert, die nicht zur Sprache kommen konnten.

Das Ausformulieren der einzelnen Resymbolisierungen half im weiteren Forschungsprozess, die nicht verwirklichten Handlungsentwürfe zu erkennen: Anhand der ausformulierten Resymbolisierungen liess sich das ablesen, was in den Interaktionen nicht manifest zur Sprache kommen konnte.

Die ausführlichen Analysen der Interaktionssequenzen sind im Anhang zu finden (Kapitel 15.2). Zusammenfassend werden die Ergebnisse im folgenden Kapitel dargestellt und interpretiert.

7 Ergebnisse der Interaktionsanalyse

In der Gesamtschau werden die zentralen Ergebnisse der analysierten Interaktionsprotokolle inhaltlich zusammenfassend dargestellt und interpretiert. Dies geschieht mit besonderem Fokus auf nicht realisierte Handlungsentwürfe sowie auf die bestimmenden illokutiven Gehalte, welche sich über grosse Strecken in den Interaktionssequenzen der zwei unterschiedlichen Lektionen zeigen. Damit soll ein übergeordnetes Verstehen der vorliegenden sozialen Szene gelingen. Die unterstrichen gesetzten Titel entstanden während dieses Arbeitsschrittes. Sie bezeichnen die relevanten Gehalte der Analyse und dienen gleichzeitig einer übersichtlichen Darstellung.

Anhand der Gesamtschau der analysierten Sequenzen wird anschliessend nach einer passenden Bezeichnung der illokutiven Gehalte gesucht und das Referenzschema charakterisiert. Gleichzeitig wird der bestimmende latente Handlungsentwurf beschrieben.

Hinweis für die Leserin und den Leser

Es wird empfohlen, parallel zu dem folgenden Kapitel die detaillierten Interaktionsanalysen zu sichten. Sie befinden sich im Anhang (Kapitel 15.2). Die Transkriptionsregeln (Verwendete Zeichen) sind ebenfalls im Anhang zu finden (Kapitel 15.1).

7.1 Lektion 1

Situationsbeschreibung

Mittwoch, 5. Juni 2014, 11:00 Uhr, 1. Klasse, Thema Lesen (Arbeit an Silben)

Die SHP unterrichtet eine Gruppe von vier Kindern der 1. Klasse. Die Gruppe wurde aufgrund der Leseleistungen der ganzen 1. Klasse zusammengesetzt. Die vier beteiligten SuS zeigen besonderen Förderbedarf. Es handelt sich um eine eher homogene ‚Fördergruppe‘ in einem separativen Setting.

7.1.1 Gesamtschau der Interaktionsanalyse von Lektion 1

Sequenz 1 (vgl. Anhang Kapitel 15.2.1).		
LP	Gut, Ball versorgen, Eimer versorgen, Türe zu! Pat, jetzt! Versorgen (3) So! Und dann kommt ihr nach vorne!	1
Yan	Was mached mir?	2
Ele	Mache mer wider, ähm ä wie heisst scho wider	3
Yan	Mache mir wieder Piratespiili?	4
LP	Nein, das Piratenspiel habt ihr ja gestern, den ganzen Morgen habt ihr Piratenspiele gehabt. Noch etwas nach hinten rutschen bitte.	5

Spiel - Ordnung

- (1-5) Die SHP beginnt die Lektion mit einem praktischen Geltungsanspruch auf Ordnung: Die SuS sollen jetzt alles wegräumen und nach vorne kommen. Die Schülerinnen und Schüler lösen den Geltungsanspruch der SHP ein und kommen bereitwillig nach vorne. Kaum sitzen die SuS schlagen sie der SHP auf Beziehungsebene vor, mit ihr zu spielen. Auf dieses Beziehungsangebot geht die SHP nicht ein, der Wunsch der SuS nach Spiel wird verneint. Ein Klischee verweist hier auf den latenten Handlungsentwurf: ‚In der Schule hat man Stoff und Aufgaben‘. Ein weiteres Klischee verweist auf die Erfahrung, dass die SHP gestern über eine lange Zeitdauer mit den Kindern gespielt hat.
- (5) Es gibt keine diskursive Klärung, weshalb die SHP nicht spielen möchte, womit das Beziehungsangebot der SuS, nämlich der ‚Spielpartner‘ der SHP zu sein, teilweise in die Latenz gerät.
- (4-6) Der praktische Geltungsanspruch der SuS zu spielen wird nur ansatzweise problematisiert. Eine Verständigung über den Geltungsanspruch des Spielens kann nicht gelingen und es kommt im Sinne eines gesättigten Diskurses zu keiner Einigung der Akteure.

SuS	{unverständliches Geplapper}	6
LP	Nein nicht nach, so mein ich.	7
Yan	In geheimer Mission?	8
LP	(1) Nein heut nicht! Noch etwas rüber rutschen, aufsitzen, Ele komm!	9
Yan	oh mannoo...	10
LP	Schsch... (1)	11
Pat	Ich bin än klösterlig de [schwätzt etwas unverständliches und wird unterbrochen]	12
LP	Pat sitz! Auf die gleiche Höhe wie die anderen, nicht irgendwo weiter hinten. Ele sitzen. Aso. (2)	13
Yan	Was spilemer	14
Ele	Telefonspiili!	15
LP	Lar, was ist das?	16
Lar	Ein Telefon?	17
LP	So! (3) Ihr habt mal, glaub ich am Anfang der ersten Klasse habt ihr mal gelernt, wie man zu den Wörtern klatschen kann, weil die Wörter sind ja / aus / bestehn ja aus <u>Teilen</u> (2) Zum Beispiel was sind die aller kleinsten / Ele! / was sind die aller kleinsten Teile von einem Wort, das sind die, Ele?	18
Ele	Buchstaben	19

- (1-19) Es wird nicht geklärt, was in der Lektion geschehen soll, was der Lerninhalt ist. Die Übungsanlage wird also nicht kommuniziert und kann so nicht strukturell für den Unterrichtsverlauf wirken. Dafür versucht die SHP mit Klischees eine Ordnung zu etablieren. Die Klischees äussern sich in Form von Befehlen, welche beim Forscher Assoziationen zu ‚Dressur‘ und ‚Dompteur‘ hervorrufen.
- (16-19) Der Anspruch eine Ordnung herzustellen, verlagert sich hier von der Ordnungsebene zusätzlich auf eine theoretische Ebene. Klischierte Fragestellungen können als eine aktivierende pädagogische Strategie gedeutet werden, die auf der Identifikation mit einer Ideologie der Lehrerrolle hinweist. Der latente Handlungsentwurf ist der, dass erklärt wird, was gelernt und geübt werden soll. Die Klischees können als strategische Handlungen interpretiert werden, welche schlussendlich auch der Schaffung von Ordnung dienen sollen.
- (18) Mit einem Klischee wird auf eine Schülerfrage reagiert, so dass die Antwort dieser Frage gänzlich desymbolisiert wird. Der Geltungsanspruch auf Lernen wird indirekt erhoben. Die SuS sollen mit einer strategischen Frage aktiviert werden, diesen Geltungsanspruch einzulösen. Der Verweis, dass früher etwas gelernt wurde, deutet auf eine Identifikation mit der Ideologie der Lehrerrolle hin. Diese beinhaltet, dass Wissen in ‚Portionen‘ vermittelt werden kann und dass deshalb Lerninhalte, welche einmal ‚durchgenommen‘ wurden, als Wissen sicher abrufbar sind. Es kann davon ausgegangen werden, dass diese Prozesse unbewusst sind, denn die erfahrene SHP weiss, dass Aneignungsprozesse nicht linear verlaufen.
- Nicht ausgesprochen werden darf der Begriff ‚Silben‘. Zensuriert wird der Inhalt durch die didaktisch-methodische Ideologie (als Bestandteil der Ideologie der Lehrerrolle, mit der die LP identifiziert ist), dass die Frage nicht die Begriffe enthalten darf, die als Antwort erwartet werden.
- Vielleicht besteht der Kern dieser didaktisch-methodischen Ideologie auch darin, dass man als LP möglichst wenig ‚Theorie‘ vermitteln sollte zugunsten der aktiven Aneignungstätigkeit vonseiten der Schüler. Die Ordnung der SHP wird von einer Schülerin gestört. In Form eines Klischees wird der praktische Geltungsanspruch auf Ordnung (Ruhe und Aufmerksamkeit) gestellt.

LP	Das sind die Buchstaben, das sind die kleinsten. Und es gibt noch ein bisschen grössere Teile, das sind die Silben. Und die Silben von „Telefon sind“: Te-le-fon. (klatscht dazu)	20
SuS	(bei fon sprechen SuS mit)	21
Yan	(klatscht einmal und spricht) Telefon. Eimol! -	22
LP	Nein eben nicht!	23
Yan	zweimol? -	24

LP	Das ist das Wort [Die SHP zeigt die Karte mit dem Bild vom Telefon] und die Silben sind Te, Le, Fon (gleichzeitig klatschen einige SuS)	25
SuS	(klatschen) {Telefon}	26

Über Lernen sprechen

(20-26) An dieser Stelle verändert sich das Referenzschema. Die SHP legt die Rolle des Dompteurs ab und schlüpft in die Rolle der Lehrperson, welche Lerninhalte verständlich, also diskursiv darbietet.

LP	Sitzen bleiben!	27
Pat	Te	28
LP	Te (5) So. Te, Le, Fon. (ein SuS spricht leise mit)	29
Pat	dreimal klatsch[en]	30
LP	dreimal klatschen, drei Silben. Und jetzt!	31
SuS	(mehrere) Te, Le, Fon	32

Vormachen und Nachahmen

(29-32) Wieder verändert sich das Referenzschema. Die SHP verlässt den diskursiven Lernprozess und wechselt ins Vormachen, welches von Desymbolisierungen und einer verzerrten Kommunikation begleitet wird. Die Übungsanlage des Vor- und Nachmachens wurde nicht diskursiv geklärt und wirkt somit nicht strukturierend für den Unterrichtsverlauf. An dieser Stelle wäre zu erwarten, dass die SHP die Lernziele der Übungssequenz erläutert, was als Hinweis auf einen latenten Handlungsentwurf gedeutet wird.

LP	Falsch!	33
SuS	(einige klatschen)	34
LP	Ele was ist das?	35
Ele	Ein <u>Mikrofooon</u> [auffällige Betonung]	36
Pat	Mi, kro, fo, n	37
Ele	(spricht sehr schnell) Mikrofön	38
LP	Mi, kro, fon	39
Ele	z vier	40
LP	Macht mal alle miteinander!	41
SuS	{Mi-kro-fon} -	42

Ele	drü!	43
LP	Hat ebenfalls drei Silben <u>und</u> Telefon Mikrophon. Was ist mit den beiden Wörtern sonst noch los?	44
Ele	Die, die reimed sich-	45
LP	Richtig.	46

- (33-34) Der Fehler eines Schülers wird nicht für den Lehr-Lern-Prozess genutzt. Es kommt zu Exkommunikation von Lernerfahrungen, da kein Diskurs über Aneignungsprozesse stattfindet. Auf illokutiver Ebene bedeutet dies, dass die SHP sich nicht als Lernberater anbietet, die Beziehung spielt sich auf einer rein theoretischen Ebene ab.
- (35) Die SHP strukturiert an dieser Stelle die Übungsanlage mit einer strategischen Handlung, einer aktivierenden Frage. Die Art der Fragestellung kann (wie bei 16, 18) als aktivierende pädagogische Strategie gedeutet werden. Die Illokutive Ebene bezieht sich auf die soziale Ordnung des Unterrichts: ‚Hier stelle ich die Fragen!‘. In der Folge kommt es zu Exkommunikation von Aneignungsprozessen, da kein Diskurs stattfindet.

Ele	Telefon Mikrophon.	47
Ele LP	Baum, Traum (gleichzeitig mit LP) Was ist das, Pat?	48
Pat	Baum	49
LP	Was für ein Baum?	50
Pat, Yan	{Öpf, Apfelbaum}	51
SuS LP	Apfelbaum, Traum (gleichzeitig) OK, probierst mal Apfelbaum klatschen	52
SuS LP	{a, pfe, (t)raum}	53
Yan	dreimol	54
LP Ele	(gleichzeitig) drei Silben (lacht) Apfeltraum (lacht) Apfeltraum	55

- (47-55) Das Reimen mit Wörtern ist ein kreativer und spielerischer Akt. Die Chance den Geltungsanspruch auf ‚Spielen‘ neuerlich zu erheben, diesmal anhand des Lerngegenstands, wird von den SuS genutzt.
- (52) Die Übungsanlage wird mit einem praktischen Geltungsanspruch diskursiv erläutert und wirkt somit strukturierend. In der Folge entsteht eine kreative, kooperative Phase, in der Aneignungsprozesse gelingen.

- (55) Ele nimmt Bezug auf den praktischen Geltungsanspruch der SHP Reime zu finden (Pkt. 44-46). Bei (51-54) ergibt sich eine kreative, kooperative Phase, in der die SuS mit den Wörtern reimen. Dabei entsteht das Wort ‚Apfeltraum‘. Mit dem Lachen und dem Wort ‚Apfeltraum‘ erhebt Ele einen neuerlichen Geltungsanspruch auf ein Spielen, diesmal ein Wortspiel. Auf der illokutiven Ebene möchten sich die Schülerin auf ein kreatives Wortspiel mit der SHP einlassen. Dieses Spielen, welches zu Beginn der Lektion eine Bedrohung für die SHP darstellte, versucht sich nun auf der theoretischen Ebene des Lernprozesses zu etablieren. Es entsteht ein Moment, wo An eignungsprozesse gelingen.

LP	Ele, pscht!	56
Pat	Dado	57
LP	Nein, das ist ein neues, ah weil es auch dreimal ist, ja ich legs jetzt einfach mal neben hin, jetzt kommt noch das zweite das dazugehört (3). Jannick?	58
Ele	Baum	59
Yan	Badewanne	60
LP	Was hat es in der Badewanne?	61
Yan	Schaum	62
SuS	{Baum, Apfelbaum Baum Schaum}	
LP	Mh, jetzt ist Apfelbaum ein bisschen länger als Schaum und deswegen müssen wir schau...	63
Ele	(fällt LP ins Wort und spricht gleichzeitig) Bau	64
LP	...m auch ein bisschen länger machen. Ba-De-Schaum. Probiert mal mit mir zu klatschen!	65
LP Sus	{Ba-De Schaum}	66
Ele	Drü!	67
LP	Ja!! Het ebenfalls drei Silben. (spricht sehr schnell) Wir könnens so machen, Pat wie dus vorgeschlagen hast, dass das snd jetzt drei (spricht wieder langsam) <u>Silben</u> . Jetzt.	68

Spiel - Ordnung

- (56) Hier wird ein praktischer Geltungsanspruch auf Ruhe in klischerter Form geäußert. Der Informationsgehalt, dass jetzt nicht mehr gereimt wird, sondern nur noch die Silben geklatscht werden sollen, ist nicht diskursiv geklärt. Ebenso ungeklärt bleibt, weshalb Ele still sein soll. Die kreative Phase, in der sich ein Spiel mit Sprache anbahnte, wird von der SHP jäh unterbrochen. Die SHP fühlt sich in der Führung der Unterrichtsstrukturierung bedroht. Sie holt sich den Lead mit einem direkten Macht-

anspruch auf Ruhe (Ordnung) zurück. Das spielerische Element der Reimwörter wird Exkommuniziert.

- (58-65) Exkommunikation von Lernerfahrung, wegen verzerrter Kommunikation (Klischees): ‚Weil Apfelbaum ein bisschen länger ist muss man Schaum auch ein bisschen länger machen‘. Der hier desymbolisierte Gehalt lautet resymbolisiert: ‚Schaum hat nur eine Silbe. Das gesuchte Wort soll sich aber auf Apfelbaum reimen, muss also drei Silben haben‘. Die Resymbolisierung deutet auf den latenten Handlungsentwurf: Begriffe und Lerninhalte werden benannt.
- (68) Die Sequenz schliesst mit einem diskursiv geäußerten Geltungsanspruch der SHP auf einer theoretischen Ebene (Anzahl Silben). Das strukturierende Moment des praktischen Geltungsanspruchs auf Ordnung wird (unbewusst) klischiert geäußert, bleibt damit latent wirksam.

Sequenz 2 (vgl. Anhang Kapitel 15.2.1).		
LP	Was ist das	69
Pat	Fisch	70
LP	Wievielmals klatschen? Wie viele Silben?	71
SuS	{Fisch, Fisch, Fisch} klatschen	72
LP	Fisch. Was reimt sich auf Fisch?	73
Pat	Tisch. Fisch, Tisch.	74
LP	Natürlich Tisch. Fisch, Tisch.	75
Yan	{eimol, alles eimol, Fisch}	76
LP	Jetzt kommt noch das letzte.	77
Ele	{eimol, Fisch Tisch}	78
Yan	Haus	80
LP	Ele	81
Ele	Haus, Baum	82
LP	Haus	83
Yan	Maus. Haus eimol.	84
LP	Was sagst du wievielmals klatschen? Pat?	85
Pat	Haus, Maus	86
Ele	zwei	87
Pat	zwei	88
LP	Ja nur, achtung, hey, allein, eins allein	89
Pat	Haus (klatscht)	90
LP	Haus (klatscht) einmal. Maus (klatscht)	91

Yan	einmal	92
LP	Ok.	93
Yan	Welches ist das Längste?	94
LP	Welches ist das längste, wo?	95
Ele	{nomol eis?}	96
Lar	oh, mein Gott!	97

Nur richtige Antworten

- (83-91) Ele findet das passende Reimwort nicht. Hingegen findet sie ein Wort mit einer Silbe. Die SHP äussert sich hierzu nicht. Die Antwort von Ele wird nicht diskursiv geklärt. Hier wird Lernerfahrung exkommuniziert.
- (91) Analog (29-31, 1. Sequenz), macht die SHP hier die Übungsanlage vor, ohne sie diskursiv zu klären. Auch an dieser Stelle wäre zu erwarten, dass die SHP die Lernziele der Übungssequenz erläutert, was wiederum auf den latenten Handlungsentwurf hinweist.
- (94-98) Der theoretische Geltungsanspruch eines Schülers, der nichts mit dem Lektionsinhalt zu tun hat, wird diskursiv problematisiert und trägt damit zur Verständigung bei. Der Grad der Sättigung des Diskurses kann so erhöht werden. Eine weitergehende Einigung der Akteure kann aber nicht gelingen, da ein neuer Geltungsanspruch der SHP erhoben wird. Es darf nicht über andere Lerninhalte gesprochen werden. Mögliche Aneignungsprozesse bleiben latent.
- (97) Die klischierte Äusserung eines Schülers kann als ‚Ventilfunktion‘ eines Spannungstransfers gedeutet werden. Die Illokutive Ebene bezieht sich (wie bei 35) auf die soziale Ordnung des Unterrichts: ‚Hier stelle ich die Fragen!‘

LP	Wir können die Silben kontrollieren, wie viele Silben	98
Yan	Nein! Welches, welches hat am meisten Bilder hier.	99
LP	-Ach so das ist die Frage.-Und welches sind die längsten Wörter?	100
	Telefon	101
LP	Ja diese da mit drei Silben. Ok jetzt machen wirs so (2) jetzt muss ich schnell (1) immer Zweierpaare haben, die haben wir ja jetzt schon, lass sie nur schnell liegen, aufsitzen! Lar! Ele wir sind nicht zu Hause, in der Schule liegt man nicht im Boden herum (1) was ham wir hier?	102

Verständigung

- (98) Das Referenzschema wechselt nun in einen Diskurs. Die Bezugnahme der SHP auf die Frage von Yan (94) erweist sich im weiteren Verlauf als dem gesättigten Diskurs

dienlich, auch wenn die SHP den theoretischen Geltungsanspruch auf einer anderen Ebene verstanden hat (Anzahl Silben, anstatt Länge des Kärtchens).

Keine themenfremde Fragen

- (100) Auf der Beziehungsebene (illokutiv) macht die SHP durch Nichtbeantwortung der Frage deutlich (nicht diskursiv, eventuell sogar strategisch), dass sie nicht über andere Themen als die von ihr vorgegebenen sprechen will. Der Geltungsanspruch des Schülers wird nicht eingelöst. Besondere Bildungsbedürfnisse können deshalb nicht erkannt werden, mögliche Lernerfahrungen (Länge der Kärtchen, Messen, Vergleichen, Ordnen) bleiben damit in der Latenz.

Das tut man nicht!

- (102) Die Pause (2) enthält eine Desymbolisierung, welche auf einen latenten Handlungsentwurf verweist. Es kann an dieser Stelle erwartet werden, dass die SHP die Übungsanweisungen für die nächste Arbeitsphase erläutern wird. Das bleibt aber aus. Es wird ein neuerlicher Geltungsanspruch auf Ordnung erhoben: Die SHP reagiert mit einem Klischee als Reaktion auf das Liegen eines SuS am Boden. Es wird nicht diskursiv geäußert, weshalb niemand am Boden liegen soll, stattdessen werden dafür gesellschaftliche Konventionen als Begründung herbeigezogen, was strukturell der Reproduktionsfunktion zugeschrieben werden kann. Der illokutive Gehalt, (das Beziehungsangebot welches der Schüler mit dem ‚auf dem Boden liegen‘ an die SHP macht) wird in die Latenz verschoben. Um den Geltungsanspruch der Schülerin einzulösen, hätte die SHP an dieser Stelle das Beziehungsangebot der Schülerin erkennen und z.B. durch eine Frage auf die propositionale Ebene verschieben können. Weil die SHP sich aber durch das Verhalten bedroht fühlt, reagiert sie mit einem praktischen Geltungsanspruch auf Ordnung.

Ele	Badewanne	103
LP	Ein Herd	104
Lar	Herd Berd	105
LP	Was reimt sich auf Herd	106
Lar	(ruft Töne)	107
LP	Lar!	108

Bitte nur richtige Antworten

(104 – 106) Die SHP antwortet nicht diskursiv auf falsche Aussagen von SuS.

Dies führt zu Exkommunikation von Aneignungsprozessen.

(108) Klischee als Reaktion auf das ‚Stören‘ der Ordnung durch Töne. Die SHP erhebt einen praktischen Geltungsanspruch auf Ordnung.

SuS	{hrd, Herd, Berd} (Geplapper)	109
Ele	Herbert!	110
Pat	Herbert!	111
	(lacht) ich känn	112
LP	-Pferd!	113
SuS	(sprechen durcheinander andere Reimwörter){Herbert}	114

Keine themenfremden Fragen

(113) Der praktische Geltungsanspruch der SuS auf ein ‚kreatives Spielen mit Wörtern‘ wird zugunsten des richtigen, passenden Reimwortes nicht problematisiert. Lernprozesse, welche hier in den Wortspielen angelegt sind, können nicht in den Diskurs eingebracht und bewusst werden. Die Übungsanlage wird mit einem neuerlichen theoretischen Geltungsanspruch der SHP (der richtigen Lösung) auf das gewünschte Thema zurückgeführt, was als strategische Handlung gedeutet werden kann. Aneignungsprozesse werden exkommuniziert.

Sequenz 3 (vgl. Anhang Kapitel 15.2.1).		
LP	Yan, was fehlt?	115
Yan	Ich weiss auch nicht.	116
LP	Zeig mir schnell deine Buchstaben, ich zeige dir, was fehlt. Bring mir schnell deine Buchstaben.	117

Yan	Und pass auf, dass niemand sieht	118
LP	Noch drei Minuten!	119
Yan	Denn machen wir Galgenmännchen-Spiel?	120
LP	Nein, dann machen wir das Schreibenübung nochmal. Was habt ihr gestern gesammelt? Was habt ihr gesammelt? Gestern? Gib sie mal schnell, ich schaue nach. (2) Wisst ihr was, komm wir setzen doch zusammen schnell. Kommst du mit deinen Buchstaben, und du auch. Und du mit deinen? Nach vorne.	121

schnell

- (117) Auf der illokutiven Ebene bietet die SHP Hilfe an. Der Geltungsanspruch wird erhoben, schnell zu arbeiten. Offensichtlich fühlt sich die SHP unter Zeitdruck, was auf eine Spannung im Zusammenhang mit der Qualifikationsfunktion deuten kann.
- (119) Eine Desymbolisierung weist auf einen latenten Handlungsentwurf. Die Resymbolisierung könnte lauten: ‚Ihr könnt noch drei Minuten weiter arbeiten‘. Durch diese Resymbolisierung wird der Blick auf den latenten Handlungsentwurf eröffnet, der den Begriff ‚arbeiten‘ enthält.

Spiel - Ordnung

- (120) Der Geltungsanspruch der SuS vom Anfang der Stunde auf Spielen wird nun zum Ende der Lektion nochmals diskursiv erhoben.
- (121) Er wird von der SHP nicht eingelöst. Das irritiert zum Einen, da es sich um das Ende der Lektion handelt und die SuS vorher gut gearbeitet haben und zum Anderen, weil anstelle der diskursiven Klärung des Geltungsanspruchs auf das ‚Galgenmännchenspiel‘ ein Geltungsanspruch der SHP erhoben wird, dass nun (zum Schluss der Stunde) noch ‚schnell‘ etwas miteinander gemacht werden soll. Der illokutive Gehalt ist der, dass die SHP sich nicht als Spielpartner zur Verfügung stellt, sondern für Ordnung sorgt indem sie sagt, was getan werden soll.

(analog Lektion 1, Aussage 39, 65, 83-91, 104 – 108)

Theoretische Geltungsansprüche in Form von falschen Antworten werden nicht diskursiv und können so nicht problematisiert werden. Es kann nicht zu Verständigung kommen, Lernprobleme werden nicht bewusst. Die Interventionen der SHP Ordnung zu erreichen können als Klischee betrachtet werden. In der Folge kommt es zu Exkommunikation von Aneignungsprozessen. Wir machen ‚schnell‘ etwas miteinander deutet auf eine geringe Machtdifferenz und auf der illokutiven Ebene auf egalitäre (Spiel-)Partner.

7.1.2 Charakterisierung des wirksamen Referenzschemas

Aus der Übersicht der illokutiven Gehalte wird ersichtlich, dass ‚das Spiel‘ als bedeutsames Thema hervorgeht. Die SuS erwarten bereits zu Beginn der Lektion, dass gespielt wird. Dieser Geltungsanspruch dominiert die ganze Situation auf illokutiver Ebene, was auch ganz am Ende der Lektion wieder erkennbar wird. Es entsteht der Eindruck, als seien alle Akteure der Szene egalitäre Spielpartner und der Unterricht finde in diesem ‚Spielsetting‘ statt.

Das wirksame Referenzschema kann so beschrieben werden:

Wir spielen miteinander und wir sind alle gleich, denn die Spielregeln gelten für alle.

Die Analyse der Sequenzen zeigen auf, dass die SHP zu Beginn der Lektion mit Interventionen beschäftigt ist, welche Ruhe und Aufmerksamkeit der SuS herstellen sollen. Diese Interventionen welche darauf abzielen eine Ordnung herzustellen, prägen die drei Sequenzen und konnten in der Analyse als Klischees erkannt werden. Die Strukturierung der Übungsanlage soll mit diesen ‚klischierten‘ Interventionen auf Ordnung erreicht werden, was zu Beginn der Lektion nicht gelingt. Die Klischees deuten auf einen latenten Handlungsentwurf. Es bleibt also bei einem Entwurf von Handlung, denn diese kann sich unter dem Bann des ‚Spiels‘ nicht manifest durchsetzen.

Der latente Handlungsentwurf kann so beschrieben werden:

Begriffe und Inhalte werden als Lerngegenstand benannt und Lernziele werden diskursiv.

7.2 Lektion 2

Situationsbeschreibung

Dienstag, 17. Juni 2014, 8:00 Uhr, 2. Klasse, Mathematik.

Die SHP unterrichtet eine Gruppe von vier Kindern der 2. Klasse. Die Gruppe wurde aufgrund der Mathematikleistungen der ganzen 2. Klasse zusammengesetzt. Die vier Kinder zeigen besonderen Förderbedarf. Es handelt sich um eine eher homogene ‚Fördergruppe‘ in einem separativen Setting.

7.2.1 Gesamtschau der Interaktionsanalyse von Lektion 2

Sequenz 4 (vgl. Anhang Kapitel 15.2.2).		
LP	Ana könntest du mal mit dem gelben Würfel würfeln und Fab mit dem roten. (3) Gut das gibt die Rechnung	1
Ana	Zwanzig. Plus.	2
LP	Mach minus.	3
Ana	Ok, Sechs	4
LP	minus sechs, ok. Ich weiss, dass ihr, oh das ist jetzt nicht gut. Das sieht aus wie ein Kleinerzeichen, es ist [aber] ein gleich, mh?! Ich weiss, dass ihrs mittlerweile wisst. Nur noch schnell, damit wirklich alle einen Plan haben wie (2) obwohl hier /geht's nicht mit dem Plus, wie man über den 10-er minus rechnet.- Fab?	5
Fab	äm, äh, vierzehn. [Anm. d. Forschers: Die Rechnung, die auf den Würfeln abgelesen werden kann ist 20-6.]	6
LP	vierzehn, ok.	7
Fab	Ja, ja stimmt, ja, ja	8
LP	vierzehn gut (2) Wenn ich jetzt (2) Zweiundzwanzig hätte (1) so. (3) Wie überlegen wir, wenn es uns nicht gleich einfällt, wenn wir es grad nicht auswendig <u>wissen</u> , Jol? [Anm. des Forschers: es geht um die Rechnung 22-6]	9
Jol	Es gibt 16?	10
LP	Ja!	11
Van	Ja aber	12
LP	Wie studieren wir, Van?	13

Wir spielen jetzt ein bisschen: ‚Erinnert euch mal wie ihr rechnen sollt‘

(5-13) Die Lektion beginnt mit einem Würfelspiel-Arrangement. Ziel ist das Erklären und Wiederholen der Rechenstrategie ‚über den 10-er‘. Die Begriffe ‚erklären‘, ‚wiederholen‘ und ‚Strategie‘ werden in der Anfangsphase nicht diskursiv, bleiben somit latent und können die Übungsanlage nicht strukturieren. Das ist ein Hinweis auf den latenten Handlungsentwurf, der Begriffe benennt und Strategien erklärt. Die Übungsanlage wird stattdessen durch ein Würfeln von Zahlen strukturiert. Auf der Beziehungsebene schlägt die SHP den SuS ein Spielen mit Würfeln vor. Obschon

eine Wiederholung aus Sicht der SHP nicht nötig ist, weil die SuS die Strategie kennen müssten, soll diese dennoch wiederholt werden. Dieser Widerspruch deutet auf einen Konflikt. Der Ursprung wird vermutet in einer unbearbeiteten Spannung, welche mit der Qualifikationsfunktion in Zusammenhang gebracht werden kann. Der Konflikt könnte auch den Ursprung in einer mögliche Ideologie der Lehrerrolle haben: Die SHP möchte mit diesem Vorgehen an Vorwissen anknüpfen, obschon situativ eine diskursive Klärung der Anwendung einer Strategie angebracht wäre, denn das Vorwissen ist eben nicht mehr vorhanden.

LP	Ja. So! Hätten wir (1) 91, das ist jetzt vielleicht etwas zu einfach, aber nur damit wir nochmal hören, wie man studiert. [SHP spricht schnell] Heisst, dass ihrs wahrscheinlich auch ohne wisst. Fab?	33
Fab	Gibt Achtundachtzig	34
LP	Ja! Und wenn wir jetzt mit Zwischenstopp rechnen würden (1) Fab?	35
Fab	ähm, 91 minus zwei?	36
LP	Wo machen wir Zwischenstopp auf dem (2) Wie, dort als wir über den Fluss gehüpft sind haben wir immer wo sind wir immer wo gelandet in der Mitte (2) Van?	37
Van	91 minus eins gleich 90	40
LP	Ja genau, wir landen Zwischenstopp auf der Zehnerzahl, Fab, das hab ich gemeint.	41
Van	Und dann noch minus zwei.	42
LP	Und dann noch minus zwei, ok	43
Fab	Das isch jo so eifach!	44

(33-44) Eine fragend-entwickelnde Strategie wird angewendet. Es wird angestrebt, an Vorwissen anzuknüpfen und nach der Einführungsphase diese Abzuhaken und zum nächsten Thema zu gehen. Das deutet auf eine Identifikation mit der Ideologie der Lehrerrolle. Die SHP ist überzeugt, die Strategie könne von den SuS angewendet werden. Sie erkennt nicht, dass das Vorwissen eben noch nicht oder nicht mehr da ist. Der Geltungsanspruch von Fab wird nicht eingelöst, das Beziehungsangebot von Fab nicht erkannt (36). Damit bleiben die Lernprobleme von Fab in der Latenz, es kommt zum Ausschluss von Lernerfahrung.

LP	Es ist wirklich nicht so schwierig, man vergissts vielleicht manchmal, und dann studiert man so (2) versucht man sich irgendwie zu erinnern was es gibt, aber wenn man weiss, wie man es überlegen kann (1) kann man die Rechnungen knacken, gut! - Wir rechnen, (1) etwa nach der halben Lektü-	45
----	--	----

	on machen wir dann noch Minusrechnungen 10er-Einer und 10er-Einer, also 10er-Einer minus 10-er-Einer, das ist das, was Frau S.[Frau S. ist die KLP] möchte, dass wir nochmals üben (3) bis dann (2) machen wir noch n'bisschen Blitzrechnen, nd hört auf zu würfeln jetzt, kann ich die Würfel haben bitte? (3) Bis dann machen wir all/ ich mach mit allen noch schnell Blitzrechnen und zwar (1) [in] die Häuschen, also die Zahlen zerlegen	
--	--	--

Es ist wirklich nicht so schwierig

- (45) Die Strategie mit Zwischenschritten darf aus Sicht der SHP keine Schwierigkeiten mehr machen, da diese Strategie bereits früher geübt wurde. „Es ist wirklich nicht so schwierig“ verharmlost individuelle Lernschwierigkeiten und zementiert die Exkommunikation von Erfahrung (vgl. Lektion 2, Aussage 44). Lernprozesse bleiben latent.

„...das ist das, was Frau S.[Frau S. ist die KLP] möchte, dass wir nochmals üben (3)“

Hier möchte die SHP, dass geübt wird. Sie kooperiert mit der KLP und übernimmt die vorgegebenen Aufgabenstellungen. Dies könnte auf eine Spannung deuten, die mit der Qualifikationsfunktion in Zusammenhang steht. Auch hier ist der latente Handlungsentwurf der, die Aufgabenstellung und Begriffe zu benennen (Strategie, Üben).

„...bis dann (2) machen wir noch n'bisschen Blitzrechnen,...“

ist ein Klischee, welches die gestellten Aufgaben verniedlicht und könnte auf eine unbearbeitete Spannung deuten, welche im Zusammenhang mit der Integrationsfunktion steht. Auf der illokutiven Ebene ist hier das Spiel wirksam. Das Beziehungsangebot der SHP könnte so formuliert werden: ‚Wir spielen ein wenig Rechnen‘.

Sequenz 5 (vgl. Anhang Kapitel 15.2.2).		
LP	Ihr habt alle Strategien gelernt, es kann nicht sein, dass die weg sind! Das wäre nicht gut.	85

- (85) Hier zeigt sich eine Identifikation mit der Ideologie der professionellen Rolle: Was gelernt wurde, ist als Wissen abrufbar. Deshalb kann und will die SHP nicht glauben, dass die Strategien nicht mehr präsent sind.
- Diese Stelle verweist auf eine Kränkung der Persönlichkeit und damit auf eine Überforderung des Systems der Lehrperson. SuS mit Lernschwierigkeiten stellen nach Barth für die Lehrperson immer eine Kränkung dar. Das Gefühl seinen eigenen idealisierten Ansprüchen (z.B. an die Didaktik) nicht zu genügen wird abgewehrt.

Das idealisierte Rollenbild (Identifikation mit der Ideologie einer Rolle) engt die Handlungskompetenzen ein und hat zur Folge, dass die SuS dies in Form von Erwartungshaltungen zu spüren bekommen (vgl. Barth, 2013, S. 46). Die Erwartungshaltung äussert sich hier manifest in Form eines moralischen Anspruchs: Es wäre nicht gut, wenn ihr das nicht könnt. Lernschwierigkeiten dürfen nicht zur Sprache kommen. Was nicht sein soll, darf nicht sein (analog 33-44). Auf illokutiver Ebene werden hier Lernschwierigkeiten für die Enttäuschung der SHP verantwortlich gemacht.

LP	Was würdest du?	93
Ana	Drei minus Vier	94
LP	Minus Vier auch?	95
Ana	äh! (2) zäh minus (4) nei	96
LP	Fab was würdest du? Kannst du helfen?	97
Fab	Zehn minus drei	98
LP	(konsterniert) Zehn minus drei?	99
Van	(lacht laut)	100
LP	He! Hör auf zu lachen Van, das ist nicht nett (3) Wieso minus Zehn? Äh! Wieso Zehn minus Drei?	101
Fab	Weil das ja, ähm dann minus Dreizehn ist und dann Hundertvier minus, Zehn	102

Oder wisst ihr es doch noch nicht?

- (95) Die SHP ist verunsichert, weil die SuS die Strategie noch immer nicht können. Eine Resymbolisierung lässt den latenten Handlungsentwurf erkennen: ‚Sprechen über die Strategie und die Lösungswege‘.
- (97) Die Rolle des Helfers (des Spielleiters) wird im weiteren Verlauf der Sequenz einem anderen SuS zugeschrieben. Dies könnte als unbewusstes Delegieren der Verantwortung betrachtet werden, ausgelöst durch die in (95) angesprochene Verunsicherung und wird als Spannungstransfer von der SHP auf die SuS gedeutet.
- (100) Die Spannung auf der Rolle des Schülers kann von diesem nicht bearbeitet werden und hat zur Folge, dass dieser von einem anderen ausgelacht wird. Die SHP übernimmt sofort wieder die Verantwortung der ‚Lehrerrolle‘ mit einem Geltungsanspruch auf Ruhe und Ordnung. Auf der illokutiven Ebene wird hier das Thema des Spiels wieder erkennbar, denn es darf jeder einmal der Spielleiter sein.

7.2.2 Charakterisierung des wirksamen Referenzschemas

Das wirksame Referenzschema kann ähnlich zu der ersten analysierten Lektion beschrieben werden. Auch hier geht aus der Übersicht der illokutiven Gehalte hervor, dass ‚das Spiel‘ eine wiederkehrende Bedeutung erfährt. In dieser Lektion wird der Geltungsanspruch auf das Spielen nicht von den SuS eingebracht. Das Beziehungsangebot auf Spiel wird von der SHP gestiftet, indem die Aufgabenstellung mit Würfeln gespielt wird.

Das wirksame Referenzschema kann so beschrieben werden:

Wir spielen ein bisschen rechnen miteinander.

Die Analyse der Sequenzen zeigt auf, dass die SHP damit beschäftigt ist, ans Vorwissen anzuknüpfen. Sie ist lange überzeugt, dass das Vorwissen vorhanden sein muss, da die Strategien bereits früher einmal gelernt wurden. Klischierte Äusserungen deuten auf einen latenten Handlungsentwurf, der sich zu Beginn der Lektion nicht durchzusetzen vermag. Die SHP möchte die SuS einfach ein wenig mit den bereits bekannten Strategien ‚spielen‘ lassen. Weil nach ihrer Meinung ja alles noch präsent sein ‚muss‘, muss auch nichts erklärt, oder ‚gelehrt‘ werden.

Die Klischees deuten auf den latenten Handlungsentwurf, dass eine Rechenstrategie wiederholt wird und die Lerninhalte und Begrifflichkeiten, welche für diese Strategie relevant sind, diskursiv vermittelt und ‚gelehrt‘ werden. Der latente Handlungsentwurf kann nicht manifest werden, da er im Bann des Referenzschemas ‚Spielen‘ steht.

Der latente Handlungsentwurf kann so beschrieben werden:

Begriffe und Inhalte werden als Lerngegenstand benannt.

8 Strukturanalyse

In der folgenden Strukturanalyse werden die Interaktionen im Kontext eines Spannungstransfers des Systems gedeutet, des Systems in dem der Unterricht stattfand (vgl. Kapitel 2.3.). Es wird problematisiert, inwiefern Spannungen, welche durch die verschiedenen gesellschaftlichen Funktionen der Institution Schule erzeugt werden, ihren Niederschlag in den vorliegenden Transkriptionen von Interaktion und Kommunikation finden.

Die Spannungsgenerierung und der Spannungstransfer werden auf Grundlage des von Barth beschriebenen Modells analysiert (siehe Kapitel 3). Ausgangslage sind die Ergebnisse der Interaktionsanalyse. Die darin auftretenden Emergenten (z.B. in Form der identifizierten Klischees) lassen auf strukturelle Spannungen schliessen, welche für die Exkommunikation bestimmter Interaktionsanteile verantwortlich gemacht werden können.

8.1 System des Institutionellen Auftrags

Im untersuchten Setting werden SuS mit Lernschwierigkeiten vor allem in separierten Fördergruppen unterrichtet. Die Schuleinheit stellt der SHP ein sehr grosszügiges, geräumiges und gut eingerichtetes eigenes Schulzimmer zur Verfügung. Das lässt darauf schliessen, dass die separative Förderung in der Schuleinheit legitimiert ist und die Akteure davon ausgehen, dass Lernen für SuS mit besonderem Förderbedarf im untersuchten Setting gelingt.

Nach Barth bezieht sich die Wirkung Schulischer Heilpädagogik unter anderem auf eine Ausbalancierung von Qualifikations- und Integrationsfunktion. Optimal ist dieses Gleichgewicht in Klassen realisiert, in denen die heilpädagogische Arbeit überdurchschnittlich qualifizierend und egalisierend im Sinne einer Chancengleichheit wirkt (vgl. Barth, 2013, S. 43). Im untersuchten Fall soll dies realisiert werden, indem die SuS mit besonderem Förderbedarf ein bestimmtes Minimalniveau erreichen.

Die widersprüchlichen Funktionen von Integration und Selektion werden in der Schuleinheit unter anderem durch die räumliche Trennung der SHP und der Fördergruppe von der Klasse bearbeitet, was eine Betonung der Selektionsfunktion zur Folge hat. Die Betonung der Selektionsfunktion, erzeugt einen Druck auf die Integrationsfunktion. Die beschriebene Selektionsfunktion des separativen Settings steht weiter mit einer Qualifikationsfunktion in Zusammenhang. Deshalb wird davon ausgegangen, dass die Erwartung auf eine Nach-Qualifikation besteht. Das lässt sich erkennen am Unterrichtsverlauf der Lektion 1, welcher als Übungsphase eines spezifischen Themas angelegt ist. Auch in Lektion 2 lässt sich ablesen, dass die SHP unter dem Druck steht, die SuS zu qualifizieren (vgl. Lektion 2, Aussage 45, 85). Neben der Selektionsfunktion erzeugt die Erwartung auf Qualifikation zusätzlich Druck auf die Integrationsfunktion.

Die SHP versucht die doppelte Trennung von der Klasse und der KLP zu kompensieren und die Integrationsfunktion zu stärken, indem sie mit den Kindern ‚spielt‘ (wie im Referenzschema herausgearbeitet wurde) und indem sie mit ihnen kooperativ-solidarisch lernt.

Zusammenfassend lässt sich aus den Analysen erkennen, dass der Spannungsinput, welcher aus dem Feld des institutionellen Auftrags kommt, in der Schuleinheit bearbeitet wird, indem auf die Position der SHP ein Teil der Spannung transferiert wird.

8.2 System der strukturellen Hierarchie

Anlässlich der Erstellung von Audioaufnahmen während der teilnehmenden Beobachtung durch den Forscher, wurden im Forschertagebuch Beobachtungen festgehalten. Diese zeigen auf, dass bei den Unterrichtsbesuchen kaum Emergenten festgestellt werden konnten. Die Lektionen wurden als methodisch und didaktisch gut vorbereitet und durchgeführt wahrgenommen. Die SuS arbeiteten fleissig und motiviert mit. Phasen der Einführung, der Vertiefung und der Repetition wechselten sich organisch ab, so dass ein gut rhythmisierter Unterricht entstand.

Die SuS der Lerngruppe im untersuchten Setting weisen besonderem Förderbedarf aus und stehen damit als ‚Strukturverlierer‘ unter erheblichem anomischen Druck. Die Beobachtung, dass sie grösstenteils fleissig und motiviert arbeiten lässt sich als Anpassungsverhalten beschreiben, denn die Wirksamkeit Schulischer Heilpädagogik im Feld der strukturellen Hierarchie zeigt sich daran, inwieweit es gelingt, bei Schülern unter erheblichem anomischem Druck das Anpassungsverhalten im konformen Bereich zu halten oder wieder in diesen Bereich zurückzubringen (vgl. Kapitel 3.1.2). Aufgrund dieser Beobachtungen kann gesagt werden, dass Schulische Heilpädagogik in der untersuchten Schuleinheit seine Wirkung entfaltet und ausreichend Handlungsspielraum an der Position der SHP vorhanden ist. Das Anpassungsverhalten der engagierten SHP kann nach Merton als konform, bzw. als Typus 1 betrachtet werden. In der Analyse der Sequenzen wird situativ auch noch ein anderes Anpassungsverhalten der SHP sichtbar, was im Folgenden dargelegt wird.

Es wurde im System des institutionellen Auftrags beschrieben, dass im untersuchten Fall die Verhaltenserwartung auf der Position der SHP wirkt, den Unterricht so zu gestalten, dass eine Nachqualifizierung der SuS stattfindet (vgl. Kapitel 8.1). In der Analyse wird erkennbar, dass die SHP sich in der Rolle des ‚Zulieferers‘ der KLP ‚wiederfindet‘ (Anhang, Lektion 2, 45). Das hängt mit der oben beschriebenen Erwartung auf Nachqualifikation und damit einer Entlastung der KLP zusammen. An der gleichen Stelle der Sequenz lässt sich ablesen, dass die SHP kooperiert, indem sie von der KLP gewünschte Inhalte nochmals übt. Dieses situative Anpassungsverhalten der SHP kann nach Merton als Typus 3 beschrieben werden, nach der die Heilpädagogin zur Assistentin der Regelklassenlehrperson wird (vgl. Barth, 2013, S. 45). Die Beobachtungen deuten darauf hin, dass die SHP kooperiert und zugunsten einer

Spannungsbearbeitung im System ihre Rolle flexibel anpasst. Die dadurch erreichte Spannungsreduktion an der Position der KLP geht einher mit einer Erhöhung der Spannung an der Position der SHP und muss nun dort bearbeitet werden.

8.3 System der Lehrpersonen

In Bezug auf das herausgearbeitete Referenzschema lässt sich sagen, dass die SHP und ihre SuS unter einem Bann des ‚Spielens‘ stehen. Dieser wurde in beiden Lektionen beobachtet und dominiert längere Unterrichtssequenzen. Es zeigt sich, dass die Machtdifferenz der SHP zu den SuS es nicht erlaubt, unter dem wirksamen Referenzschema des Spiels den pädagogischen Raum jederzeit ohne grössere Mühe zu strukturieren. Es wurde abgeleitet, dass die SHP sich situativ mit einer Ideologie identifiziert die besagt, dass die Rolle der SHP diejenige der ‚Begleiterin‘ oder des ‚Coaches‘ ist. Im gegebenen Fall enthält die Ideologie ‚Lerncoach‘ den Widerspruch zwischen Integrations- und Qualifikationsfunktion der Schule. Der Lehrer bleibt auch als ‚Lerncoach‘ Lehrer, er kann diese Rolle nicht durch eine Betonung der Integrationsfunktion einfach ablegen. Die Rollenideologie wirkt auf der Handlungsebene der SHP so, dass sie den Unterricht strukturiert, indem sie ‚aktivierende Fragen‘ stellt (vgl. z.B. Lektion 1, Aussage 16, 18, 35 oder Lektion 2, Aussage 33, 37). Die in der Ideologie enthaltenen gesellschaftlichen Widersprüche äussern sich hier so, dass alle lernen sollen (Qualifikationsfunktion) und dennoch möglichst viel Raum für Eigenaktivität vorhanden sein soll (Integrationsfunktion).

Eine Identifikation mit der Ideologie der Rolle wurde in den untersuchten Interaktionssequenzen auch dort erkannt, wo die SHP voraussetzt, dass Wissen abgerufen werden kann, wenn es einmal ‚gehabt‘ (durchgenommen) wurde (vgl. Lektion 2, Aussage 5, 85). Die gesellschaftlichen Widersprüche welche in dieser Ideologie zum Tragen kommt, beruhen auf der Qualifikations- und der Selektionsfunktion. Was bereits ‚gekonnt‘ wird, muss nicht mehr gelernt oder gelehrt werden.

Die SHP ist nun zwischen den unterschiedlichen handlungsanweisenden, verinnerlichten Kräften der Ideologien hin und her gerissen. Zusammenfassend werden diese wirkenden Ideologien als diejenigen der ‚Lehrer-Rolle‘ bezeichnet. Ideologien können einerseits einem professionellen Rollenhandeln Orientierung bieten, die Handlungskompetenzen wie im vorliegenden Fall aber auch einschränken (vgl. Kapitel 3.1.3).

Die Identifikation mit der Ideologie der Lehrer-Rolle bewirkt nun, dass der Handlungsentwurf ‚Vermitteln von Begriffen und Wissen‘ sich über weite Strecken gegen das wirksame Referenzschema (Spielen) nicht durchsetzen kann. Der Forscher vermutet, dass die SHP individuell um die Grenzen ihrer Rolleninterpretationen weiss. Dieses Bewusstsein kann sich institutionell aber nicht in Form einer adäquaten Handlung manifestieren. Der Handlungsentwurf bleibt latent, bzw. setzt sich ansatzweise durch und wird dann wieder desymbolisiert.

Unter dem Aspekt der widersprüchlichen Funktionen, welche die Schule erfüllen muss, kann der latente Handlungsentwurf, nämlich das Vermitteln von Begriffen und Wissen, im Zusammenhang mit der Qualifikationsfunktion betrachtet werden. Die starke Wirksamkeit des Referenzschemas (Spielen) kann wie erwähnt als Hinweis interpretiert werden, dass die SHP die Integrationsfunktion stark betont, obschon situativ die Betonung der Qualifikationsfunktion angebrachter wäre. Die strukturellen Spannungen können in den untersuchten Interaktionen nicht immer angemessen bearbeitet werden, was zum Ausschluss von Erfahrungsgehalten führt.

8.4 System der Schülerinnen und Schüler

Spannungstransfers auf die SuS lassen sich in den Interaktionsprotokollen dort ablesen, wo sich die institutionellen Grundspannungen in Form einer Erwartungshaltung der SHP an die SuS äussern. Beobachtet wurde dies in den Interaktionssequenzen z.B. dort, wo SuS vorgeben, Lerninhalte verstanden zu haben, obschon dies offensichtlich nicht der Fall ist (vgl. Lektion 2, Aussage 44). Erwartungen der SHP auf Qualifikation übertragen sich hier auf die SuS. Lernschwierigkeiten bleiben in der Latenz und Aneignungsprozesse werden verhindert.

Weiter bekommen die SuS dort Spannungen in Form einer Erwartungshaltung zu spüren, wo Lernschwierigkeiten durch die SHP als ‚nicht gut‘ bezeichnet werden (vgl. Lektion 2, Aussage 85). Aus der Perspektive der SuS wird ihnen von der für sie zuständigen Fachperson in einem institutionalisierten Setting – dem separierten Zimmer der Schulischen Heilpädagogik - bestätigt, dass sie noch nicht alles wissen, was sie wissen sollten. Die Spannungen, welche einer strukturellen Betonung der Qualifikationsfunktion sowie der Selektionsfunktion (Fördergruppen im separierten Zimmer der Heilpädagogik) zugeschrieben werden, verschieben sich hier auf die ‚Strukturverlierer‘, also die Positionen mit der geringsten Macht im System der strukturellen Hierarchie.

Der hier beobachtete Spannungstransfer macht auch die anomische Spannung an der Position der SuS manifest sichtbar: Es stellt sich selbst bei grosser Lernanstrengung kein Lernerfolg ein (vgl. Kapitel 3.1.2). Die Bedingungen der Struktur, welche den anomischen Druck erzeugen, führen zu Stigmatisierungen. Auf diese Weise kann im Nachhinein die vorgängige schulische Selektion (Einteilung in Fördergruppen) gerechtfertigt werden. Nach Graf und Graf kann gefolgert werden, dass das System der Schule, welches als Basis eine anomische Spannung bildet, sich mit den hier erkannten Prozessen selbst bestätigt und stabilisiert (vgl. Graf & Graf, 2008, S. 169).

9 Diskussion der Ergebnisse

Die Ergebnisse der Interaktionsanalyse und der Strukturanalyse lassen einige bedeutsame Themen erscheinen, welche in einem nächsten Schritt theoriegestützt diskutiert werden sollen. Die Fragestellung leitet diese Diskussion. Da es sich bei dieser Masterarbeit um eine Einzelfallstudie handelt, können die Ergebnisse nicht verallgemeinert werden. Sie können aber als Anregung dienen, eigenes Handeln in der heilpädagogischen Praxis zu reflektieren. In diesem Sinne sollen auch die entwickelten Handlungsoptionen verstanden werden.

Spannungsbearbeitung

In der Strukturanalyse wurden Spannungen und Spannungstransfers aufgezeigt. Wie bereits in den Ergebnissen der Interaktionsanalyse beschrieben, führen diese zur Exkommunikation bestimmter Interaktionsanteile (vgl. Kapitel 7). Der Verzicht auf bestimmte Erfahrungsgehalte der Institution ist nach Vogel immer auch der Verzicht auf Widersprüchlichkeit und bedeutet die Vermeidung eines offenen Konfliktes (vgl. Kapitel 2.9). Die beschriebenen Spannungstransfers lassen somit vermuten, dass in der Schuleinheit die Widersprüchlichkeiten der Funktionen und die Erwartungen an die Rollenträger ungenügend geklärt sind. Dass die SHP in der untersuchten Schuleinheit hauptsächlich mit SuS in separierten Fördergruppen arbeitet stützt diese Vermutung, denn die SHP kann in einem solchen Setting nicht all ihre Kompetenzen in die Schuleinheit einbringen. Die Struktur der Schuleinheit trägt somit dazu bei, dass Erfahrungen in der Latenz bleiben, was schliesslich auch deren Legitimation herabsetzt. Für die heilpädagogische Praxis stellt sich deshalb die Frage, wie Widersprüchlichkeiten bewusst gemacht und damit bearbeitet werden können.

Die Bewältigung komplexer Situationen fällt dann leichter, wenn die in ihnen verborgenen Widersprüche und Spannungsverhältnisse sichtbar gemacht und dadurch der Aufmerksamkeit zugänglich und bearbeitbar werden (vgl. Altrichter & Posch, S. 221). Das ‚Sichtbar machen‘ kann in diesem Zusammenhang als Prozess der Bewusstmachung durch Kommunikation verstanden werden, denn um Spannung in Gruppen zu bearbeiten ist nach Vogel die Kommunikation entscheidend. Für die Bewusstmachung muss es nach Vogel zur Entwicklung einer entsprechenden Kommunikationsstruktur kommen, wobei als Referenzgrösse der gesättigte Diskurs dienen kann, in dem die Erfahrungen aller Akteure zur Sprache kommen und so verfügbar werden (vgl. Vogel, 2006, S. 59).

Zu dieser Thematik merkt Vogel an, dass die institutionellen Grundspannungen spezifisch auftauchen. Deshalb müssten die Interaktionssysteme bei der Bearbeitung der Spannungen *spezifische Verständigungsorientierung* entwickeln. Vogel führt aus, dass Verständigungsorientierung nicht grundsätzlich meint, dass die Interaktionen frei von strategischem Handeln sein müssen. Im Gegenteil weist er darauf hin, dass strategisches Handeln dazu eingesetzt werden kann, an bestimmten Orten in der Struktur für die Bearbeitung bestimmter Probleme

kommunikative Räume erst zu eröffnen (vgl. Vogel, 2006, S. 60). Die Ausführungen von Vogel erlauben es, das strategische Eröffnen kommunikativer Räume als eine Option heilpädagogischen Handelns zu betrachten, um Voraussetzungen für die Bearbeitung von Inter-Rollen-Spannungen zu schaffen. Dabei müssen aber die institutionellen und die persönlichen Möglichkeiten und Grenzen bewusst sein, damit eigene Erwartungen realistisch eingeschätzt werden können. Das Ziel der Bearbeitung von Inter-Rollen-Spannungen sollte nicht primär die Entlastung einzelner Rollenträger sein. Vielmehr sollte damit die Bearbeitung der institutionellen Spannungen durch kommunikative Prozesse angestrebt werden, denn nach Vogel erhöht sich die Legitimität von Interaktionen und damit der Schule als Ganzes, wenn sich die Kommunikation gesättigten Diskursen annähert (vgl. Vogel, 200, S. 57). Nach Barth und Kocher sollte, um Inter-Rollenkonflikte wirkungsvoll zu bearbeiten, die Kommunikation in multiprofessionellen Teams systematisch und präventiv durch Coaching und Supervision entwickelt werden (vgl. Barth & Kocher, 2011, S. 434).

Rollenkonflikt und Rollenverständnis

In der Strukturanalyse wurde erläutert, dass ein Teil des Spannungsinputs, welcher aus dem Feld des institutionellen Auftrags kommt, auf die Rolle der SHP transferiert wird. Die Spannung kann von der SHP nicht immer situativ angemessen bearbeitet werden, was zu Rollenkonflikten führt. Bei der SHP äussern sich diese in Form von Intra-Rollenkonflikten, die ihren Ursprung in der Identifikation mit einem idealisierten Rollenbild haben (vgl. Kapitel 7.1). Die Handlungskompetenzen werden dadurch situativ eingeschränkt, was sich in den Interaktionsprotokollen an ‚klischierten‘ Interventionen erkennen lässt.

Es stellt sich die Frage, welche Struktur in der untersuchten Schuleinheit die Entstehung von Intra-Rollenkonflikten begünstigt. Graf und Graf führen aus, dass Rollenkonflikte die Gestalt von Intra-Rollenkonflikten und Inter-Rollenkonflikten annehmen können und dass die Häufung der jeweiligen Formen mit der Art der Institutionalisierung von Schule zu tun hat. Wird auf die Integration von Rollen gesetzt, wird ideologisch die Autonomie der Lehrkraft betont. Andernfalls wird mit einer Ausdifferenzierung von Rollen auf die Autonomie der Schuleinheit gesetzt. Die Wahl der Institutionalisierungsstrategie hat nach Graf und Graf die Folge, dass bei *Integration* von Rollen die Problemlösung als ein Problem der Lehrperson erscheint und die Intra-Rollenkonflikte zunehmen, bei *Ausdifferenzierung* von Rollen das Problem als ein Teamproblem erscheint und die Inter-Rollenkonflikte zunehmen (vgl. Graf & Graf, 2008, S.141f).

Die Ausführungen von Graf und Graf lassen vermuten, dass die Entstehung der erkannten Intra-Rollenkonflikte auf die strukturelle Betonung der Autonomie von einzelnen Akteuren zurückgeführt werden könnte. Anhand des empirischen Materials kann dieser Gedanke nicht weiter verfolgt werden. Hingegen wird die Annahme dadurch gestützt, dass die SHP häufig

in ihrem separierten Zimmer der Heilpädagogik unterrichtet und damit weitgehend autonom agiert. Die Überlegungen könnten den anfangs beschriebenen Spannungstransfer erklären und lassen die Annahme zu, dass die Entstehung von Intra-Rollenkonflikten teilweise aus Bedingungen der Struktur resultiert.

Die in der Interaktionsanalyse erkannte situativ mangelnde fachliche Unterrichtsgestaltung sollte nicht fehlenden Kompetenzen der SHP zugeschrieben werden. Der Spannungsinput des institutionellen Auftrags in die Schule wird vom Forscher auf Grundlage eigener Praxiserfahrung als umfangreich eingeschätzt. Vielseitige Erwartungen sowie beschränkt vorhandene Ressourcen erhöhen den anomischen Druck auf die Akteure der Schule, auch auf die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. Die in der Forschungsarbeit beobachteten Situationen, in welchen die agierende SHP situativ nicht ihren Kompetenzen entsprechend handelt, werden deshalb auch als Bedingungen der Struktur interpretiert. Auch Graf und Graf weisen darauf hin, dass die Widersprüchlichkeiten der Funktionen, welche die Schule erfüllen muss, nicht dem Versagen einzelner Rollenträger aufgebürdet werden und in einer moralischen Verurteilung der selbigen enden sollten, sondern die Widersprüche sollten bewusst gemacht und kommuniziert werden (vgl. Graf & Graf, 2008, S. 52). Dies scheint mir eine zentrale und wichtige Forderung um ein Zerschneiden der Rollenträger an den Anforderungen zu vermeiden.

Verständigungsorientiertes Handeln

Nach Vogel ist ein Diskurs dann gesättigt, wenn alle Argumente eingebracht werden können. Voraussetzung dafür ist die Problematisierung von Geltungsansprüchen. Ist dies der Fall spricht Habermas von Verständigung, womit ein Prozess der Einigung unter sprach- und handlungsfähigen Subjekten gemeint ist (vgl. Kapitel 2.5.1).

Die Ergebnisse der Interaktionsanalyse zeigen auf, dass Geltungsansprüche der SuS nicht oder nur ansatzweise problematisiert werden. Eine Verständigung über die diskursive Klärung von Geltungsansprüchen ist häufig nicht möglich. Lernprobleme, Lernchancen oder allgemein Lernprozesse können nicht diskursiv und damit nicht bewusst werden. Es kommt zu Exkommunikation, zum Ausschluss von Erfahrungsgehalten. Das lässt sich z.B. beobachten an den Sequenzen, wo themenfremde Fragen nicht beantwortet werden (vgl. Lektion 1, Aussage 100) oder wo auf falsche Antworten von der SHP nicht reagiert wird (vgl. Lektion 1, Aussage 104). Somit bleiben Lernprozesse in der Latenz der Institution und es kann von einer Verzerrung der Kommunikation gesprochen werden. Spannungen in der Struktur haben zur Folge, dass die SHP bei der Bearbeitung der widersprüchlichen Funktionen situativ die Integrationsfunktion oder die Qualifikationsfunktion betont, was schliesslich zum Ausschluss von Erfahrungsgehalten führt.

Um Voraussetzungen für die Ermöglichung verständigungsorientierter Kommunikation zu diskutieren, wird der Frage nachgegangen, mit welchen Handlungsoptionen Geltungsansprüche in der heilpädagogischen Praxis eingelöst werden könnten. Nach Meyer ist der ‚Unterrichtsinhalt‘ das, was von den Schülern und dem Lehrer im Unterricht gemeinsam erarbeitet worden ist. „Auch eine Abschweifung vom Thema oder ein von einem Schüler angezettelter Disziplinarkonflikt zählen also dazu“ (Meyer, 2013, S. 62). Um Geltungsansprüche einzulösen, kann es nötig werden, vom geplanten Unterrichtsverlauf abzuweichen. Die Sprache der SHP würde in diesem Falle weniger strategisch orientieren und damit eher der Verständigung dienen. Im untersuchten Fall müsste nicht mehr bis ins Detail bestimmt werden, was im Unterricht geschieht, so wie es bei den illokutiven Gehalten in der Analyse vorgefunden wurde (vgl. Lektion 1, Aussage 100, 102, 113). Die Chance auf Einlösung von Geltungsansprüchen besteht, wenn Konflikte kommunikativ bearbeitet und Kompromisslösungen gefunden werden. Nach Graf und Graf sind Kompromisslösungen Lösungsstrategien, die Fehler aus ideologischen Perspektiven minimieren, weil sie dazu tendieren, Ideologien aufzuweichen, damit Kompromisse überhaupt möglich werden (vgl. Graf & Graf, 2008, S. 216). Der Kompromiss könnte in diesem Zusammenhang als Abweichen vom geplanten Unterrichtsthema zugunsten eines anderen Themas verstanden werden, welches als Geltungsanspruch durch die SuS in den Diskurs eingebracht wird. Es kann in diesem Zusammenhang auch von sinnstiftendem Kommunizieren gesprochen werden, welches nach Meyer den Prozess bezeichnet, in dem die Schüler im Austausch mit ihren Lehrern, dem Lehr-Lern-Prozess und seinen Ergebnissen eine persönliche Bedeutung geben (vgl. Meyer, 2013, S. 67).

In den untersuchten Interaktionen zwischen SHP und SuS sind häufig keine gesättigten Diskurse anzutreffen. Hingegen wurde erkannt, dass über längere Sequenzen strategische Fragen das Unterrichtsgeschehen dominieren. Strategische Handlungen weisen darauf hin, dass Spannungen situativ nicht bearbeitet werden können (vgl. Kapitel 2.6). Da strategische Handlungen soziale Dynamik reduzieren können (vgl. Kapitel 2.9) wird gefolgert, dass die SHP sich dadurch entlastet. Die strategischen Interaktionen führen aber auch dazu, dass die Legitimation der Entscheidungen sinkt (vgl. Vogel, 2006, S. 57).

Vom Forscher wird an dieser Stelle angemerkt, dass strategische Interventionen auch als Teil von gelungenen Schüler-Lehrer Interaktionen betrachtet werden können: „Distanz und Nähe, Autorität und Verständnis, Gerechtigkeit und Nachsicht, diese gegensätzlichen Ansprüche materialisieren sich alle in einer gelungenen Schüler – Lehrer-Beziehung“ (Reinert; 1987, zit. nach Fend, 2008, S. 337). Entsprechend muss davon ausgegangen werden, dass in Interaktionen von Lehrpersonen und SuS jeweils stärker und schwächer gesättigte Diskurse anzutreffen sind, denn Lenkungsprozesse durch die Lehrperson sind in der pädagogischen Arbeit für eine wirksame Förderung nötig (vgl. Klippert 2012, S. 230).

Aus den hier dargelegten Zusammenhängen leite ich ab, dass heilpädagogisches Handeln situativ flexibel gestaltet werden muss, einerseits um Lernprozesse zu lenken und andererseits um den Grad der Sättigung von Diskursen zu erhöhen.

Beziehungsangebote

Wie bereits erwähnt, kann der latente Handlungsentwurf sich gegen das wirksame Referenzschema nicht stark genug durchsetzen. Die Übungsanlage wird nicht ausreichend geklärt und kann demnach nicht strukturierend für den Unterricht wirken, weshalb die SHP das Verhalten der SuS durch klischierte Ordnungsinterventionen steuern muss. Dieses Vorgehen hat zur Folge, dass die SHP Ressourcen für die Schaffung der Ordnung investiert, welche dann für andere Bereiche nicht mehr zur Verfügung stehen. Die Beziehung spielt sich auf einer Ordnungsebene ab. Strukturell ist dieser Effekt auch damit zu erklären, dass die SuS in Fördergruppen nur in wenigen Lektionen und im separierten Zimmer von der SHP unterrichtet werden, was eine konstante Beziehungsarbeit erschwert.

Bei der Inhaltsanalyse der Interaktionsprotokolle ergab sich, dass nicht erkannte illokutive Gehalte zu Desymbolisierung von Erfahrungsgehalten, also zu Exkommunikation führen können (vgl. Lektion 2, Aussage 36, 44). Um Voraussetzungen für Lernen zu schaffen ist es wichtig, dass Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen die Beziehungsangebote ihrer SuS erkennen, und dass sie sich bewusst werden, welche Art von Beziehung sie selbst anbieten möchten. Auch hinter scheinbar unwichtigen, themenfremden oder nichtverbalen Äusserungen können sich Beziehungsangebote verbergen (vgl. Lektion 1, Aussage 102). Das ‚Ernst nehmen‘ von Äusserungen kann auf der Handlungsebene bedeuten, illokutive Gehalte auf eine sprachliche Ebene zu führen und dadurch bewusst zu machen. Auf diese Weise können Voraussetzungen geschaffen werden, dass Lernschwierigkeiten zur Sprache kommen oder exkommunizierte Interaktionsanteile wieder resymbolisiert werden. Damit wird die Bedeutung verantwortungsvoll und bewusst gestalteter heilpädagogischer Beziehungen aufgezeigt. Barth führt zu diesem Thema aus, dass Schülerinnen und Schüler mit Schul-schwierigkeiten pädagogisch erreicht werden können, indem sich Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen als Beziehungspersonen anbieten (vgl. Barth, 2013, S. 46).

10 Beantwortung der Fragestellung

Die Fragestellung leitete den gesamten Forschungsprozess. Die gewonnenen Erkenntnisse aus den Analysen und der Diskussion der Ergebnisse münden in die Beantwortung der Fragestellung.

Welche strukturellen Merkmale der Institution Schule verzerren die Interaktion zwischen Schulischer Heilpädagogin und ihren Schülerinnen und Schülern dahingehend, dass Lernschwierigkeiten entstehen?

Wie kann heilpädagogisches Handeln in Interaktions- und Kommunikationsbeziehungen gestaltet werden, um besondere Bildungsbedürfnisse von Schülerinnen und Schülern zu erkennen und damit Aneignungsprozesse und Lernen zu ermöglichen?

Die institutionellen Grundspannungen werden in der untersuchten Schuleinheit strukturell durch eine Betonung der Selektionsfunktion sowie der Qualifikationsfunktion bearbeitet, was einen Druck auf die Integrationsfunktion erzeugt. Die so entstandenen Spannungen müssen auf Grund struktureller Bedingungen von der SHP weitgehend autonom bearbeitet werden. In der vorliegenden Einzelfallstudie wurde erkannt, dass Spannungen in der Struktur von der SHP situativ nicht immer bearbeitet werden konnten. Als ein Grund dafür wurden die Identifikationen mit der Ideologie von Rollen beschrieben, welche die Handlungskompetenzen der SHP situativ einschränken. Die Folgen der nicht bearbeiteten Spannungen liessen sich in den untersuchten Interaktionssequenzen dort ablesen, wo die Einlösung von Geltungsansprüchen nicht möglich wurde. Lernprobleme und Lernprozesse konnten nicht diskursiv und damit nicht bewusst werden. In der Folge kam es zu Exkommunikation, womit Lernprozesse in der Latenz der Institution blieben.

In den Analysen wurde aufgezeigt, dass ein Teil des Spannungsinputs, welcher aus dem Feld des institutionellen Auftrags kommt, in der Schuleinheit auf die Position der SHP transferiert wird. Damit konnte festgestellt werden, dass heilpädagogisches Handeln im untersuchten Setting zur Bearbeitung der Grundspannung der Schuleinheit beiträgt, was letztlich Voraussetzungen schafft, damit Lernen auch für SuS mit besonderen Bildungsbedürfnissen gelingt.

Die Ergebnisse zeigen auf, dass heilpädagogisches Handeln in Interaktions- und Kommunikationsprozessen situativ flexibel gestaltet werden muss, um Geltungsansprüche einzulösen und damit den Grad der Sättigung von Diskursen zu erhöhen. Ein flexibles Rollenhandeln der Schulischen Heilpädagogen und Heilpädagoginnen (auch unter hohem anomischen Druck) wird als wichtige Voraussetzung dafür betrachtet, dass die notwendigen grossen heilpädagogischen Fach- und fachdidaktischen Kompetenzen ihre Wirkung auch voll entfalten können.

11 Reflexion des Forschungsprozesses

Mit der Verschriftlichung des Audiomaterials wurde erreicht, dass Details der Interaktionen festgehalten wurden. Auch wenn durch Transkription einiges an Information verloren geht, wird das akustische Material präziser festgehalten, als dies bei der direkten Prozessbeobachtung je möglich ist (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 141). Beim Transkribieren geschehen gelegentlich kleine Fehler durch Interpretation sprachlicher Gehalte, besonders bei schwer verständlichen Stellen. Ein mehrmaliges, genaues Hinhören ermöglichte dann die Korrektur. Ich gehe davon aus, dass Interpretationen bei teilnehmender Beobachtung noch viel stärker geschehen. Deshalb erachte ich das Erstellen von Audioaufnahmen und die anschließende Transkription als ideal. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass sich im transkribierten Text inhaltliche Zusammenhänge im Sinne einer Übersicht viel einfacher erkennen lassen.

Der Forschungsprozess wurde entlang des Verfahrens von Christian Vogel so angelegt, dass Theorie und Methode miteinander verknüpft wurden, so dass auf eine Abgrenzung verzichtet wurde. Deshalb war es notwendig, die Theorie zu durchdringen, um sie methodisch nutzbar zu machen. Am Anfang des Forschungsprozesses stand somit eine intensive Beschäftigung mit den theoretischen Modellen. Diese bekamen für mich im Analyseprozess weitere Bedeutung. Das empirische Material wurde mit der Theorie durchdrungen und umgekehrt gelang eine Aneignung der Theorie entlang des Materials. Das Vorgehen, welches sich einstellte, kann als ein Pendeln zwischen Methode, Theorie und dem empirischen Material beschrieben werden und charakterisierte den weiteren Verlauf im Forschungsprozess.

Durch die Auseinandersetzung mit der Thematik konnte ich meine berufspraktischen Erfahrungen in die Anwendung des Verfahrens einbringen und auf der Grundlage theoretischer Konzepte reflektieren. Die Theorie-Methoden-Verknüpfung im Forschungsprozess hat bewirkt, dass der theoretische Hintergrund selbst angeeignet und zu einer neuen berufspraktischen Erfahrung werden konnte.

Die Einzelarbeit hatte den Nachteil, dass bei der Analyse keine ‚externen‘ Perspektiven durch einen Forschungspartner eingebracht werden konnte. Dafür kam es zu einer intensiven Auseinandersetzung mit den eigenen berufspraktischen Erfahrungen und damit zu selbstreflexiven Prozessen.

Das neu erlangte Wissen trägt dazu bei, auch eigenes Rollenhandeln im Schulsystem bewusst zu machen und zu reflektieren. Am Ende des Forschungsprozesses kann von einem gelungenen Praxistransfer gesprochen werden, denn ich konnte ein vertieftes Verständnis für Prozesse der Kommunikation und Interaktion erlangen, welches ich in Zukunft auf meine heilpädagogische Praxis übertragen kann.

12 Ausblick

12.1 Schlussfolgerungen für die heilpädagogische Praxis

Unterricht Schulischer Heilpädagogik bewegt sich in einem Spannungsfeld. Martin Albrecht und Erich Otto Graf formulieren dies treffend, wenn sie sagen:

„Schule ist ein sozialer Ort, an dem verschiedenste Erwartungen zusammenkommen, manchmal aufeinanderprallen, wo Menschen in ganz unterschiedlichen Rollen, mit verschiedenen Motiven ungleiche Ziele verfolgen“ (Graf & Graf, 2008, S. 9).

Die Komplexität der Anforderungen macht die Arbeit von Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen spannend und herausfordernd. Um Aneignungsprozesse in der heilpädagogischen Praxis zu ermöglichen, ist neben einem umfangreichen Fach- und Methodenwissen ein flexibles Rollenverständnis nötig. Heilpädagogisches Handeln muss dynamisch und situativ gestaltet werden. Das Wissen um die Widersprüchlichkeiten der Funktionen sowie eine systemische Perspektive auf Interaktion und Kommunikation können dabei helfen, eigenes Rollenhandeln zu reflektieren und gelassener mit eigenen oder fremden Erwartungen umzugehen.

Um Erfahrungsgehalte für Lernen im Unterricht nutzbar zu machen, sind kommunikative Prozesse nötig, welche die Sättigung des Diskurses erhöhen. In der heilpädagogischen Praxis kann dies durch die Einlösung von Geltungsansprüchen gelingen. Situativ angepasstes und bewegliches Handeln kann dazu beitragen, Geltungsansprüche der SuS auf einer sprachlichen Ebene zu klären. In welchem Masse dafür Kompromisse im Sinne einer flexiblen Unterrichtsgestaltung nötig werden, muss situativ entschieden werden. Auch Resymbolisierungen können zu einer grösseren Sättigung des Diskurses und damit zu einer besseren Verständigung und einem gegenseitigen Verstehen beitragen. Die Resymbolisierung von sprachlich nicht vorhandenen Interaktionsanteilen im Unterricht kann gelingen, wenn Äusserungen, welche auf den ersten Blick als unwichtig oder irrational erscheinen, als Beziehungsangebote verstanden werden.

Heilpädagogisches Handeln kann dazu beitragen, illokutive Gehalte zu erkennen und die Beziehungsangebote durch Sprache bewusst zu machen, d.h. durch Kommunikation auf eine bewusste Ebene zu bringen. Dadurch werden Voraussetzungen geschaffen, dass Lernschwierigkeiten erkannt werden können und somit Aneignungsprozesse besser gelingen. Den Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen kommt damit auch die zentrale Aufgabe zu, eigene Beziehungsangebote bewusst und aktiv zu gestalten und die Verantwortung für die Qualität der Beziehung zu übernehmen.

12.2 Mögliche weitere Forschungsfelder

Im Rahmen des Forschungsprozesses wurden Fragen aufgeworfen, die in der vorliegenden Arbeit nicht weiter ausgearbeitet wurden. Sie können als Ausgangslage für mögliche weitere Forschungsfelder dienen:

In der Forschungsarbeit wurde aufgezeigt, wie Identifikationen mit der Ideologie einer Lehrerrolle die Handlungskompetenzen der SHP situativ einschränken können. Es ist deshalb von Bedeutung, dass sich Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen allfälliger Ideologien bewusst werden und Identifikationen mit Ideologien ablösen. Es wäre interessant zu erforschen, wie Prozesse gestaltet werden können, um ‚Identifikationen mit Ideologien einer Rolle‘ bewusst zu machen und wie solche Prozesse in den Ausbildungsgängen vermittelt werden können. In diesem Zusammenhang wäre es auch aufschlussreich zu untersuchen, wie flexibles Rollenhandeln angeeignet und in die heilpädagogische Praxis übertragen werden kann.

13 Schlusswort

Ich habe durch die Masterarbeit vertiefte Kenntnisse über Interaktions- und Kommunikationsprozesse erworben. Diese ermöglichen es, sprachliche Details genauer wahrzunehmen und vielschichtiger zu interpretieren. Die Forschungsarbeit bewirkte eine Sensibilisierung auf sprachliche Äusserungen und auch auf Interaktionsanteile, welche nicht zur Sprache kommen.

Das hier bearbeitete Thema wird in der Schule seine Bedeutsamkeit auch in Zukunft behalten, denn wo Schule stattfindet, findet Interaktion und Kommunikation statt. Das neu erlangte Wissen wird mir in der zukünftigen heilpädagogischen Arbeit dabei helfen, eigenes Rollenhandeln zu reflektieren, gelassener mit Erwartungen umzugehen und Kommunikations- und Interaktionsprozesse bewusster zu gestalten.

14 Verzeichnisse

14.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Forschungskontext und Kontext der Forschung	10
Abbildung 2: Interaktionsfiguren und Interaktionsform	12
Abbildung 3: Bestimmte Interaktionsformen	13
Abbildung 4: Das Garnrollenspiel als Beispiel einer subjektiven Symbolbildung	14
Abbildung 5: Verbindung von Interaktionsform und Sprachfigur	15
Abbildung 6: Desymbolisierung	16
Abbildung 7: Exkommunikation von Erfahrungen	21
Abbildung 8: Systeme der Spannungsinduktion und Spannungstransfers in der Schule	27

14.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Geltungsansprüche und Sprachgebrauch	17
Tabelle 2: Menge aller logisch vorhandenen Erfahrungen der Interaktionsteilnehmenden	24
Tabelle 3: Typologie der Anpassung an anomische Spannungen nach Merton	29
Tabelle 4: Transkriptionsregeln Interaktionsanalyse	72

14.3 Literaturverzeichnis

- Ahrbeck, B & Willmann, M. (2010). *Pädagogik bei Verhaltensstörungen*. Stuttgart: Kohlhammer GmbH
- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. (4. Aufl.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt
- Barth, D. & Fischer, A. (n.d.a). *Kommunikations- und Interaktionsanalyse 1. Symbolisierung und Desymbolisierung in sozialen Interaktionen*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Barth, D. & Fischer, A. (n.d.b). *Theorie der Interaktionsformen und Modell der Exkommunikation von Erfahrungen in unterschiedlichen normativen Feldern*. (Alfred Lorenzer, Christian Vogel). Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Barth, D. (2008). *Abweichendes Verhalten und Disziplinschwierigkeiten als Problem der sozialen Ordnung der Schule*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Barth, D. & Kocher, M. (2011). Wirkungen gesetzlich verordneter Schulentwicklung. Die Umsetzung des Zürcher Volksschulgesetzes (2005) im sonderpädagogischen Bereich. *Sonderpädagogische Förderung heute*, 56 (4), 414-436.
- Barth, D. (2013). *Die Schule als Dampfkochtopf. Wirkungen Schulischer Heilpädagogik als Beitrag zur Reduktion der Gesamtspannung im Schulsystem*. Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik. Ausgabe September 2013, Nr.9, 41-48.

- Fend, H. (2008a). *Neue Theorie der Schule: Einführung in das Verstehen von Bildungssystemen*. (2. Aufl.). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften
- Fend, H. (2008b). *Schule gestalten. Systemsteuerung, Schulentwicklung und Unterrichtsqualität*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften
- Graf, M. A. & Graf, E. O. (2008). *Schulreform als Wiederholungszwang. Zur Analyse der Bildungsinstitution*. Zürich: Seismo Verlag.
- Habermas, J. (1989). *Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns*. (3. Aufl.). Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Habermas, J. (2014). *Theorie des kommunikativen Handelns. Band 1. Handlungsrationalität und gesellschaftliche Rationalisierung* (9. Aufl.). Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Klippert, H. (2012). Heterogenität im Klassenzimmer. *Wie Lehrkräfte effektiv und zeitsparend damit umgehen können*. (2. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz
- Lorenzer, A. (1981). *Das Konzil der Buchhalter. Die Zerstörung der Sinnlichkeit. Eine Religionskritik*. Frankfurt am Main: Europäische Verlagsanstalt
- Lorenzer, A. (1983). *Sprache, Lebenspraxis und szenisches Verstehen in der psychoanalytischen Therapie*. Aufsatz in: *Psyche. Zeitschrift für Psychoanalyse und ihre Anwendungen*, 37. Jg., (2), 97 – 115.
- Lorenzer, A. (2000). *Sprachzerstörung und Rekonstruktion. Vorarbeiten zu einer Metatheorie der Psychoanalyse*. (5. Aufl.). Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung*. (5. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag
- Meyer, H. (2013). *Was ist guter Unterricht?* (9. Aufl.). Berlin: Cornelsen Verlag
- Parin, P. (1978). *Der Widerspruch im Subjekt. Ethnopschoanalytische Studien*. Frankfurt am Main: Syndikat
- Vogel, Ch. (2005). *Kommunikations- und Interaktionsanalyse*. Teil 1. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Vogel, Ch. (2006). *Schulsozialarbeit. Eine institutionsanalytische Untersuchung von Kommunikation und Kooperation*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften
- Vogel, Ch. (2007). Die Analyse von Interaktion und Kommunikation in der Forschungs- und Berufspraxis der Sozialen Arbeit. *Schweizerische Zeitschrift für Soziale Arbeit*. 2.07. 23-40.
- Vogel, Ch. (2008). *Ein Verfahren zur Analyse von Interaktion und Kommunikation*. Schweizerische Gesellschaft für Soziale Arbeit, Kommission Gesellschaftstheorie und Soziale Arbeit, Skript veröffentlicht in Olten am 18. Januar 2008.

15 Anhang

15.1 Transkriptionsregeln

Tabelle 4: Transkriptionsregeln Interaktionsanalyse

Bezeichnung	Bedeutung
(1)	Pause, Dauer in Sekunden
[...]	Auslassung
<u>unterstrichen:</u>	betont
[eckige Klammer]	nachträgliche Einfügung zum besseren Verständnis der Stelle
{geschwungene Klammer}	gleichzeitige Rede mehrerer InteraktionsteilnehmerInnen
(lacht)	nicht-sprachliche Äusserungen
-	direkter Anschluss ohne Pause
/	Abbruch mitten im Wort oder Satz
weisse Felder	Originales Transkript
grau hinterlegte Felder	Analyse des Forschers
(Ziffer)	Verweis zu den Aussagen

15.2 Analyse der Interaktionsprotokolle

Es wurden Sequenzen von zwei verschiedenen Unterrichtslektionen analysiert. Sequenz 1, 2, 3 gehören zu der Lektion 1, Sequenzen 4, 5 zu der Lektion 2.

15.2.1 Analyse Lektion 1

Analyse Lektion 1	Sequenz 1
Datum, Zeit	Mittwoch, 5. Juni 2014, 11:00 Uhr
Interaktionsteilnehmer	LP = SHP, Schulische Heilpädagogin Lar, Pat, Ele, Yan = Schülerinnen und Schüler (SuS)
Thema	Lesen (Arbeit an Silben)
Ort	Zimmer der Heilpädagogik
Beschreibung	Die SHP unterrichtet eine Gruppe von vier Kindern der 1. Klasse. Die Gruppe wurde aufgrund der Leseleistungen der ganzen 1. Klasse zusammengesetzt. Die vier Kinder zeigen besonderen Förderbedarf. Es handelt sich um eine eher homogene ‚Fördergruppe‘ in einem separativen Setting. Die Sequenz beginnt nach Ende der Pause zu Beginn der Lektion.

LP	Gut, Ball versorgen, Eimer versorgen, Türe zu! Pat, jetzt! Versorgen (3) So! Und dann kommt ihr nach vorne!	1
	Die SHP beginnt die Unterrichtsstunde mit einem <i>praktischen Geltungsanspruch</i> . Sie möchte Ordnung schaffen. <i>propositionaler Gehalt</i> : Räumt auf und schliesst die Türe. Auch, dass die Kinder nach vorne kommen sollen, gehört zum praktischen Geltungsanspruch der Ordnung. Die Lektion soll beginnen.	
Yan	Was mached mir?	2
Ele	Mache mer wider, ähm ä wie heisst scho wider	3
Yan	Mache mir wieder Piratespiili?	4
	Die Schülerinnen und Schüler lösen den Geltungsanspruch der SHP ein. Sie kommen bereitwillig nach vorne. Sodann formulieren sie einen eigenen <i>praktischen Geltungsanspruch</i> : Sie möchten mit der SHP spielen. <i>Illokutiver Gehalt</i> : Die Schüler schlagen der SHP vor, mit ihnen zu spielen.	
LP	Nein, das Piratenspiel habt ihr ja gestern, den ganzen Morgen habt ihr Piratenspiele gehabt. Noch etwas nach hinten rutschen bitte.	5
	Die SHP löst den Geltungsanspruch der SuS nach Spielen nicht ein. Dies äussert sie zunächst diskursiv mit dem Wort „Nein“. Sogleich folgt eine diskursive Feststellung bis zur <i>Desymbolisierung</i> : „Nein, das Piratenspiel habt ihr ja gestern [Desymbolisierung],...“ Das passende Verb „gespielt“ fällt hier aus dem Diskurs heraus. Im anschließenden Satz wird die Desymbolisierung wiederholt, diesmal mit einem <i>Klischee</i> , indem nicht „gespielt“ sondern „gehabt“ verwendet wird. (Ein Spiel kann in diesem Zusammenhang nicht „gehabt“ werden (im materiellen Sinne), sondern nur in der Handlung „gespielt“ werden). Der Inhalt des Klischees gibt einen <i>Hinweis auf den latenten Handlungsentwurf</i> : „In der	

	Schule hat man Stoff und Aufgaben“. Die SHP möchte sich offensichtlich nicht auf den Geltungsanspruch der SuS (zu spielen) einlassen. Der Wunsch der SuS nach Spielen bleibt hier somit latent. Es findet kein Diskurs darüber statt. <i>Klischee</i> : „...den ganzen Morgen...“. Klischiert wird die Erfahrung, dass die SHP über eine lange Zeitdauer mit den Kindern gespielt hat. Im vorangehenden Satz sagte sie noch „gestern“, was nun an dieser Stelle durch „den ganzen Morgen“ ersetzt wird. <i>Klischee</i> : „...habt ihr Piratenspiele gehabt“ „Noch etwas nach hinten rutschen bitte.“ Praktischer Geltungsanspruch auf Ordnung, diskursiv.	
SuS	{unverständliches Geplapper}	6
LP	Nein nicht nach, so mein ich.	7
	Der praktische Geltungsanspruch auf Ordnung wird wiederholt. <i>Illokutive Ebene</i> des Sprachgebrauchs: Ich bestimme wie ihr sitzen sollt. (analog zu 1, 5)	
Yan	In geheimer Mission?	8
	Der <i>praktische Geltungsanspruch</i> des Spielens wird wiederholt. Desymbolisierung zu Beginn der Frage: „[...] in geheimer Mission?“. Resymbolisierung: Spielen wir in geheimer Mission? Auch Yan geht das Wort „spielen“ nicht mehr über die Lippen. Die SHP hat den Wunsch der Kinder nach gemeinsamen Spielen ein kleines Stück weit erfolgreich in die Latenz gedrängt.	
LP	(1) Nein heut nicht! Noch etwas rüber rutschen, aufsitzen, Ele komm!	9
	Die Pause vor der erneuten Verneinung des Spielens irritiert. Offensichtlich ist auch die SHP irritiert von der hartnäckigen Einforderung des Geltungsanspruchs „Spielen“. Der <i>illokutive Gehalt</i> der Frage „In geheimer Mission?“ ist der, dass die SuS der SHP ein weiteres Beziehungsangebot als Spielpartner machen. Die SHP möchte dieses Beziehungsangebot ‚heute‘ nicht einlösen. Die Erklärung, weshalb heute kein Spiel möglich ist und was denn genau geschehen soll in dieser Lektion bleibt aus. Es wird wiederum der <i>praktische Geltungsanspruch</i> der Ordnung gestellt. <i>Illokutiver Gehalt</i> : „Ich bestimme bis ins Detail, was ihr tun sollt“ (analog 1, 5, 7)	
Yan	oh mannoo...	10
	Diese Äusserung ist nicht diskursiv. Es kann sich um eine Enttäuschung (expressiver Geltungsanspruch) darüber handeln, dass die SHP nicht auf den Geltungsanspruch des Spielens eingeht.	
LP	Schsch... (1)	11
	Die SHP reagiert mit einem <i>Klischee</i> . Der Gehalt ist nicht diskursiv. Der praktische Geltungsanspruch auf Ruhe kommt dennoch klar zum Ausdruck, da davon ausgegangen werden kann, dass dieses Klischee von allen SuS gedeutet werden kann.	
Pat	Ich bin än klösterlig de [schwätzt etwas unverständliches und wird unterbrochen]	12
LP	Pat sitzt! Auf die gleiche Höhe wie die anderen, nicht irgendwo weiter hinten. Ele sitzen. Aso. (2)	13

	Der praktische Geltungsanspruch auf Ordnung wird wiederholt. <i>Illokutiver Gehalt</i> : Das Beziehungsangebot, welches die SHP macht, kann mit der Rolle eines Dompteurs assoziiert werden. Damit nimmt sie den Geltungsanspruch der SuS auf „Spielen“ teilweise auf, jedoch ist ihr dies nicht bewusst. Die Pause am Schluss verweist auf eine Irritation, welche durch die vorhergehende <i>Klischierung</i> „Aso“ hervorgerufen wird. <i>Mögliche Resymbolisierung</i> : Nun wo es schön ruhig ist und alle an ihrem Platz sitzen, kann ich mit dem Unterricht beginnen. Dieser Handlungsentwurf bleibt latent.	
Yan	Was spilemer	14
Ele	Telefonspiili!	15
	Der praktische Geltungsanspruch aufs „Spielen“ wird wiederholt, nachdem die SHP offensichtlich ein Kärtchen mit einem Telefon zeigt. Ele stellt zugleich einen theoretischen Geltungsanspruch, indem sie herausgefunden zu haben meint, was gleich gespielt werden soll.	
LP	Lar, was ist das?	16
	Wiederum wird von der SHP nicht diskursiv auf den Geltungsanspruch des Spielens eingegangen (14). Auch auf den theoretischen Geltungsanspruch von Ele geht sie nicht ein. Stattdessen erhebt sie mit ihrer Frage einen eigenen <i>theoretischen Geltungsanspruch</i> . In diesem Kontext kann die Frage als <i>Klischee</i> gedeutet werden, da die Frage was das sei (auf dem Kärtchen ist ein Telefon zu sehen), sowhol von jedem SuS als auch von der SHP mit Sicherheit beantwortet werden kann. Die Art der Fragestellung kann als aktivierende pädagogische Strategie gedeutet werden. Sie bekommt in diesem Zusammenhang strategische Bedeutung. <i>Mögliche Resymbolisierung</i> der klischierten Frage: Lar, ich möchte gerne dass du das Wort findest und deutlich aussprichst, welches zu dieser Zeichnung passt. <i>Illokutive Ebene</i> : „Hier stelle ich die Fragen!“.	
Lar	Ein Telefon?	17
	Der Geltungsanspruch der SHP auf die Richtige Antwort was auf dem Kärtchen sei wird von Lar mit einem theoretischen Geltungsanspruch eingelöst. Die fragende Betonung lässt darauf schliessen, dass Lar nicht recht weiss, weshalb sie diese Frage beantworten soll, da es ja offensichtlich ein Telefon ist. <i>illokutive Ebene</i> : Lar ist nicht sicher, ob sie mit dieser Antwort adäquat auf das Beziehungsangebot der SHP reagiert.	
LP	So! (3) Ihr habt mal, glaub ich am Anfang der ersten Klasse habt ihr mal gelernt, wie man zu den Wörtern klatschen kann, weil die Wörter sind ja / aus / bestehn ja aus <u>Teilen</u> (2) Zum Beispiel was sind die aller kleinsten / Ele! / was sind die aller kleinsten Teile von einem Wort, das sind die, Ele?	18
	Das „So“ und die Pause (3) ist ein <i>Klischee</i> , da es keine diskursive und zu erwartende Reaktion auf die Antwort von Lar ist. Es könnte als Genugtuung gedeutet werden, dass die SuS nun dem Geltungsanspruch auf Ordnung folgen, denn sie sind ruhig und antworten auf Fragen der SHP. Weiteres <i>Klischee</i> : die lange Pause nach dem „So!“. <i>Resymbolisierung</i> : „So, das hätten wir, das ist geschafft“ oder „So, nun können wir (endlich) mit der Schule beginnen“. (analog 13)	
	Nach der Pause wird die Sequenz (1-18) des praktischen Geltungsan-	

	<p>spruchs auf „Ordnung“ durch einen neuen ergänzt: Das Lernen. Dieser Geltungsanspruch des Lernens wird jedoch an dieser Stelle nicht explizit geäußert, sondern indirekt durch die Beschreibung, dass einmal ein Lernen stattgefunden habe, wie man zu den Wörtern klatschen kann.</p> <p>„...wie man zu den Wörtern klatschen kann, [Desymbolisierung]“.</p> <p>An dieser Stelle kann die Klärung erwartet werden, was das Klatschen mit der neu zu installierenden Lernsituation zu tun hat. Stattdessen wird das Argument formuliert, es sei damals geklatscht worden, weil die Wörter aus Teilen bestehen. Dies ist ein <i>theoretischer Geltungsanspruch</i>, der hier inhaltlich nicht korrekt formuliert wird. Begründung: Es wird nicht geklatscht, weil Wörter aus Teilen bestehen, sondern weil man mit dem Klatschen einen Zweck, z.B. das bessere Erkennen von Teilen verfolgt.</p> <p>Die Pause (2) ist ein <i>Klischee</i>. Sie deutet auf eine <i>Desymbolisierung</i>: Die „Teile“ werden nicht als „Silben“ bezeichnet, obschon der Begriff ein zentraler Inhalt der Lektion ist.</p> <p>„Zum Beispiel, was sind die aller kleinsten / Ele! / was sind die aller kleinsten Teile von einem Wort, das sind die, Ele?“</p> <p>Es wird ein weiterer <i>theoretischer Geltungsanspruch</i> erhoben auf die Bezeichnung der aller kleinsten Teile eines Wortes (die Buchstaben). Es wird damit eine Frage gestellt, dessen Antwort die SHP bereits kennt. Die Art der Fragestellung kann (wie bei 16) als aktivierende pädagogische Strategie gedeutet werden. Sie bekommt in diesem Zusammenhang strategische Bedeutung.</p> <p>Der Bezug zur vorherigen Fragestellung (Begriff der „Silben“) ist nicht diskursiv geklärt und wird auch aus dem Kontext nicht ersichtlich und ist somit desymbolisiert. <i>Resymbolisierung</i>: „Bevor wir uns mit dem Klatschen der Wortteile [Silben] beschäftigen, möchte ich mit euch wiederholen, welches die kleinsten Teile [Buchstaben] eines Wortes sind.“</p> <p>„.../ Ele! /...“</p> <p>Offensichtlich wird die Ordnung gestört indem Ele nicht aufmerksam ist. In Form eines Klischees wird an Ele der <i>praktische Geltungsanspruch</i> auf Ordnung (Ruhe und Aufmerksamkeit) gestellt. Eine mögliche <i>Resymbolisierung</i> könnte heißen: „Ele, es stört mich, wenn du etwas anderes machst. Ich möchte, dass du mitdenkst und dich beteiligst“.</p>	
Ele	Buchstaben	19
	<i>theoretischer Geltungsanspruch</i>	
LP	Das sind die Buchstaben, das sind die kleinsten. Und es gibt noch ein bisschen größere Teile, das sind die Silben. Und die Silben von „Telefon sind“: Te-le-fo-n. (klatscht dazu)	20
	Der Lerninhalt wird an dieser Stelle diskursiv geklärt. <i>Theoretischer Geltungsanspruch</i> auf den Begrifflichkeiten, <i>praktischer Geltungsanspruch</i> auf	

	das adäquate Klatschen der Silben.	
SuS	(bei fon sprechen SuS mit)	21
Yan	(klatscht einmal und spricht) Telefon. Eimol! -	22
LP	Nein eben nicht!	23
	Theoretischer Geltungsanspruch. Hier wird diskursiv geäußert, dass die Lösung so nicht stimmt.	
Yan	zweimol? -	24
LP	Das ist das Wort [Die SHP zeigt die Karte mit dem Bild vom Telefon] und die Silben sind Te, Le, Fon (gleichzeitig klatschen einige SuS)	25
	<i>theoretischer Geltungsanspruch</i> . Diskursiv.	
SuS	(klatschen) {Telefon}	26
LP	Sitzen bleiben!	27
	praktischer Geltungsanspruch auf Ordnung	
Pat	Te	28
LP	Te (5) So. Te, Le, Fon. (ein SuS spricht leise mit)	29
	<i>Klischee</i> bei der Pause (5) deutet auf eine <i>Desymbolisierung</i> ihn. <i>Resymbolisiert</i> : „Weisst du nicht mehr, wie es geht? Dann werde ich es vormachen.“ Eine mögliche Erklärung, weshalb die SHP die Übung hier gleich selbst vormacht, wird nicht diskursiv geklärt. Vermutlich deshalb, damit Pat nachher nachahmen, also am Vorbild lernen kann. An dieser Stelle wäre zu erwarten, dass die SHP die Lernziele der Übungssequenz erläutert. Hinweis auf <i>latenten Handlungsentwurf</i> .	
Pat	dreimal klatsch[en]	30
LP	dreimal klatschen, drei Silben. Und jetzt!	31
	<i>Theoretische Geltungsansprüche</i> : „dreimal klatschen, drei Silben“. „Und jetzt!“ ist hier eine <i>Klischierte Äusserung</i> . <i>Desymbolisiert</i> ist dabei die Information, dass es alle miteinander versuchen sollen.	
SuS	(mehrere) Te, Le, Fon	32
LP	Falsch!	33
	Entspricht einem <i>theoretischen Geltungsanspruch</i> der SHP. Ein Fehler eines Schülers wird nicht für den Lehr-Lern-Prozess genutzt. Die Lernerfahrung wird <i>exkommuniziert</i> , der Gehalt, was denn genau falsch sei, und was zu tun ist, damit der Schüler es lernen kann, wird nicht diskursiv geklärt.	
SuS	(einige klatschen)	34
LP	Ele was ist das?	35
	Die SHP erhebt mit der Frage einen <i>theoretischen Geltungsanspruch</i> . Die Frage was das ist, kann von jedem SuS sofort beantwortet werden. Es wird damit eine Frage gestellt, dessen Antwort die SHP bereits kennt. Die Art der Fragestellung kann (wie bei 16, 18) als aktivierende pädagogische Strategie gedeutet werden. <i>Illokutive Ebene</i> : soziale Ordnung des	

	Unterrichts, hier stelle ich die Fragen (analog 16)	
Ele	Ein <u>Mikrofooon</u> [auffällige Betonung]	36
	Dem theoretischen Geltungsanspruch der SHP wird mit einer richtigen Antwort entsprochen und damit auch der Geltungsanspruch auf Ordnung eingelöst. Die Betonung ist auffällig und wirkt klischiert. <i>Desymbolisiert</i> bleibt die zu erwartende Anmerkung: Das weiss doch jeder, warum fragen Sie das, wenn Sie es selbst wissen.	
Pat	Mi, kro, fo, n	37
Ele	(spricht sehr schnell) Mikrofon	38
LP	Mi, kro, fon	39
Ele	z vier	40
LP	Macht mal alle miteinander!	41
	Praktischer Geltungsanspruch: Es soll geübt werden.	
SuS	{Mi-kro-fon} -	42
Ele	drü!	43
LP	Hat ebenfalls drei Silben <u>und</u> Telefon Mikrofon. Was ist mit den beiden Wörtern sonst noch los?	44
Ele	Die, die reimed sich-	45
LP	Richtig.	46
	Der theoretische Geltungsanspruch von Ele wird eingelöst.	
Ele	Telefon Mikrofon.	47
Ele LP	Baum, Traum (gleichzeitig mit LP) Was ist das, Pat?	48
Pat	Baum	49
LP	Was für ein Baum?	50
Pat, Yan	{Öpf, Apfelbaum}	51
SuS LP	Apfelbaum, Traum (gleichzeitig) OK, probierst mal Apfelbaum klatschen	52
	Praktischer Geltungsanspruch: Es soll geübt werden. Die Übungsanlage wird verständlich, also diskursiv erläutert (es soll geklatscht und gesprochen werden).	
SuS LP	{a, pfel, (t)raum}	53
Yan	dreimol	54
LP Ele	(gleichzeitig) drei Silben (lacht) Apfeltraum (lacht) Apfeltraum	55
	Ele nimmt Bezug auf den praktischen Geltungsanspruch der SHP Reime zu finden. (Pkt. 44-46) Bei (51-54) ergibt sich eine kreative, kooperative	

	Phase, in der die SuS mit den Wörtern reimen. Dabei entsteht das Wort „Apfeltraum“, welches von Ele wiederholt wird. Mit dem Lachen von Ele und dem Wort „Apfeltraum“ erhebt Ele einen neuerlichen Geltungsanspruch auf ein Spielen, diesmal ein Wortspiel.	
LP	Ele, pscht!	56
	<i>Praktischer Geltungsanspruch</i> auf Ruhe in <i>klischerter</i> Form. Der Informationsgehalt, dass jetzt nicht mehr gereimt wird, sondern nur noch die Silben geklatscht werden sollen ist nicht diskursiv geklärt, ebenso weshalb Ele still sein soll. Das zuvor durch das Reimen angeregte Wortspiel wird hier jäh wieder unterbrochen. <i>Resymbolisierung</i> : „Wir wollen jetzt wieder Silben klatschen“. <i>Illokutiver Gehalt</i> : Ich bestimme, was wir tun.	
Pat	Dado	57
	Pat erhebt mit der [ungefragten] Auswahl eines Kärtchens den Geltungsanspruch die Übungssequenz zu strukturieren. Der illokutive Gehalt entspricht dem Vorschlag, selbst den Lead zu übernehmen.	
LP	Nein, das ist ein neues, ah weil es auch dreimal ist, ja ich legs jetzt einfach mal neben hin, jetzt kommt noch das zweite das dazugehört (3). Jannick?	58
	Die SHP geht auf das Beziehungsangebot von Pat die Übungssequenz zu steuern vorerst nicht ein. Das Kärtchen wird zur Seite gelegt (Beziehungsangebot von Pat wird zur Seite gelgt). „... ah weil es auch dreimal ist...“ Die SHP merkt, dass es sich um ein Wort mit drei Silben handelt. Der Begriff „Silben“ ist hier wieder desymbolisiert. Das Wort reimt sich aber nicht auf das vorherige, deshalb legt die SHP das Wort zur Seite. Diese Erklärung wird nicht diskursiv geäußert sondern mit einem <i>Klischee</i> : „...ich legs jetzt einfach mal neben hin...“. Ein Klischee wegen des Adjektivs ‚einfach‘. Es kann nicht schwer sein ein Kärtchen hinzulegen. <i>Resymbolisierung</i> : Ja, hier zeigst du ein Wort das auch drei Silben hat. Das reimt sich aber nicht mit Apfelbaum, deshalb schauen wir das jetzt nicht an. Zuerst möchte ich noch ein Wort finden, das sich auf Apfelbaum reimt.	
Ele	Baum	59
Yan	Badewanne	60
LP	Was hat es in der Badewanne?	61
Yan	Schaum	62
SuS	{Baum, Apfelbaum Baum Schaum}	
LP	Mh, jetzt ist Apfelbaum ein bisschen länger als Schaum und deswegen müssen wir schau...	63
Ele	(fällt LP ins Wort und spricht gleichzeitig) Bau	64
LP	...m auch ein bisschen länger machen. Ba-De-Schaum. Probiert mal mit mir zu klatschen!	65

	Desymbolisierung: Die theoretisch richtige Antwort von Yan (Schaum) wird nicht diskursiv geklärt. Der hier <i>desymbolisierte</i> Gehalt würde resymbolisiert lauten: „Ja, es ist Schaum in der Wanne“. Die gewünschte Antwort wird bei Pkt. 65 von der SHP selbst gegeben (Badeschaum). Die Begründung der richtigen Antwort wird mit einer ungenauen, „magischen“ Erklärung <i>klischiert</i> : Weil Apfelbaum ein bisschen länger ist muss man Schaum auch ein bisschen länger machen. Der hier desymbolisierte Gehalt lautet <i>resymbolisiert</i> : „Schaum hat nur eine Silbe. Das gesuchte Wort soll sich aber auf Apfelbaum reimen, muss also drei Silben haben“. Es folgt ein praktischer Geltungsanspruch, eine diskursiv geäußerte Handlungsaufforderung: „Probiert mal mit mir zu klatschen!“.	
LP Sus	{Ba-De Schaum}	66
Ele	Drü!	67
	<i>Desymbolisierung</i> : Auslassen des Begriffs „Silben“.	
LP	Ja!! Het ebenfalls drei Silben. (spricht sehr schnell) Wir könnens so machen, Pat wie du vorgeschlagen hast, dass das sind jetzt drei (spricht wieder langsam) <u>Silben</u> . Jetzt.	68
	Die SHP bezieht sich auf den Geltungsanspruch von Pat (57). Das sehr schnelle Sprechen kann als klischiertes Verhalten gedeutet werden. Offensichtlich irritiert die SHP die eigene Handlung, das Eingehen auf den Geltungsanspruch von Pat. Es könnte mit der Ideologie der SHP-Rolle in Verbindung stehen, sich nicht das „Heft“ aus der Hand nehmen zu lassen. Sicherheit findet die SHP wieder im theoretischen Geltungsanspruch „drei Silben“. Das Wort „Jetzt“ schliesst den Rückbezug auf die Aussage von Pat ab und holt die Szene wieder in die Gegenwart. Damit wird ausserdem der (mit dem Wort „Jetzt“ klischierte) <i>Geltungsanspruch auf Ordnung</i> wieder erhoben.	

Analyse Lektion 1	Sequenz 2
Datum, Zeit	Mittwoch, 5. Juni 2014, 11:02 Uhr
Interaktionsteilnehmer	LP = SHP, Schulische Heilpädagogin Lar, Pat, Ele, Yan = Schülerinnen und Schüler (SuS)

LP	Was ist das	69
Pat	Fisch	70
LP	Wievielmals klatschen? Wie viele Silben?	71
SuS	{Fisch, Fisch, Fisch} klatschen	72
LP	Fisch. Was reimt sich auf Fisch?	73
Pat	Tisch. Fisch, Tisch.	74
LP	Natürlich Tisch. Fisch, Tisch.	75

SuS	{eimol, alles eimol, Fisch}	76
LP	Jetzt kommt noch das letzte.	77
SuS	{eimol, Fisch, Tisch}	78
Yan	Haus	80
LP	Ele	81
Ele	Haus, Baum	82
LP	Haus	83
	Ele findet das passende Reimwort nicht. Hingegen findet sie ein Wort mit einer Silbe. Die SHP äussert sich hierzu nicht. Die Antwort von Ele wird nicht diskursiv geklärt. Hier wird Lernerfahrung exkommuniziert. Stattdessen wiederholt die SHP das Ausgangswort. Damit wird ein <i>praktischer Geltungsanspruch</i> erhoben eine andere Lösung zu finden.	
Yan	Maus. Haus eimol.	84
	<i>Theoretischer Geltungsanspruch</i> auf Richtigkeit der Aussage. Bei „Haus eimol“ kommt das Wort „klatschen“ nicht zur Sprache. <i>Resymbolisiert</i> : „Haus, einmol klatschen.“	
LP	Was sagst du wievielmals klatschen? Pat?	85
Pat	Haus, Baus	86
Ele	zwei	87
	Ele erhebt einen <i>praktischen Geltungsanspruch</i> , nämlich dass in der Aussage von Pat zwei Silben zu hören sind. Der Begriff „Silben“ ist <i>desymbolisiert</i> . Vermutlich ist ihr nicht bewusst, ob gerade Reimwörter oder Silben gesucht werden.	
Pat	zwei	88
LP	Ja nur, achtung, hey, allein, eins allein	89
	„Ja“. Die SHP nimmt Stellung zu der richtigen Antwort von Pat und Ele. <i>Klischee</i> : „...nur, achtung, hey, allein, eins allein“: <i>Resymbolisiert</i> „Ja es stimmt, aber ihr sollt nur ein Wort auf einmal nehmen beim Klatschen“.	
Pat	Haus (klatscht)	90
LP	Haus (klatscht) einmal. Maus (klatscht)	91
	Die SHP macht die Lösung exemplarisch vor und erhebt damit einen <i>praktischen Geltungsanspruch</i> auf „Nachahmung“. Der <i>illokutive Gehalt</i> : Spiel: Ich mache vor, ihr macht nach.	
Yan	einmal	92
LP	Ok.	93
	<i>Klischee. Resymbolisierung</i> : Das könnt ihr jetzt, oder das ist geschafft.	
Yan	Welches ist das Längste?	94
	<i>Propositionaler Gehalt</i> : Yan fragt nach dem längsten [Kärtchen] und erhebt damit einen <i>theoretischen Geltungsanspruch</i> .	
LP	Welches ist das längste, wo?	95
	SHP fragt nach, um die Frage von Yan diskursiv zu klären. [Sie weiss zu	

	diesem Zeitpunkt noch nicht, dass Yan mit „das Längste“ das Kärtchen meint.]	
Ele	nomol eis?	96
Lar	oh, mein Gott!	97
	<i>Expressiver Geltungsanspruch.</i> Lar scheint nicht erfreut darüber, dass noch ein Kärtchen kommt, sie drückt dies mit einem <i>Klischee</i> aus.	
LP	Wir können die Silben kontrollieren, wie viele Silben	98
	Die SHP ignoriert die expressive Ebene von Lar, sondern nimmt Bezug auf die Frage von Yan. Dabei deutet sie die Frage auf einer anderen theoretischen Ebene als Yan, nämlich wie man die Kontrolle über die Anzahl der Silben erlangen kann. <i>Illokutive Ebene:</i> Ich stelle Fragen, ihr antwortet	
Yan	Nein! Welches, welches hat am meisten Bilder hier.	99
	Yan klärt auf, dass es ihm bei seinem <i>theoretischen Geltungsanspruch</i> um die Länge der Kärtchen, bzw. die Anzahl der Bilder darauf geht.	
LP	-Ach so das ist die Frage.-Und welches sind die längsten Wörter?	100
	Nun ist die Frage von Yan geklärt. Diese wird aber von der SHP nicht beantwortet. Stattdessen geht ihre Rede in direktem Anschluss in eine Gegenfrage mit welcher ein anderer <i>theoretischer Geltungsanspruch</i> erhoben wird. Dieser bezieht sich auf die Länge der Wörter. Die Auslassung der Beantwortung der Frage von Yan wird durch das direkte Anschliessen des neuen Geltungsanspruchs ohne jegliche Pause zum Klischee. <i>Resymbolisierung:</i> „Mit der Länge der Kärtchen möchte ich mich jetzt nicht beschäftigen, denn es geht heute darum die Silben (und/oder die Reime) zu üben“. <i>Illokutive Ebene:</i> Ich stelle hier die Fragen.	
Yan	Telefon	101
LP	Ja diese da mit drei Silben. Ok jetzt machen wirs so (2) jetzt muss ich schnell (1) immer Zweierpaare haben, die haben wir ja jetzt schon, lass sie nur schnell liegen, aufsitzen! Lar! Ele wir sind nicht zu Hause, in der Schule liegt man nicht im Boden herum (1) was ham wir hier?	102
	„Ja diese da mit drei Silben (2)“. Der theoretische Geltungsanspruch von Yan wird eingelöst. „Ok jetzt machen wirs so (2)“. <i>Desymbolisierung.</i> Es kann erwartet werden, dass die SHP in Folge die Handlungsanweisungen für die nächste Arbeitsphase erläutern wird. „jetzt muss ich schnell (1) immer Zweierpaare haben, die haben wir ja jetzt schon“. Die Erläuterungen sind unvollständig, die Übungsanlage wird nicht diskursiv strukturiert. Dafür wird ein <i>praktischer Geltungsanspruch</i> auf Ordnung geäußert. Dieser findet <i>klischiert</i> statt: „...lass sie nur „schnell“ liegen“ <i>Resymbolisierung:</i> „...lass sie nur dort liegen“. <i>illokutiver Gehalt:</i> Ich sage was wir tun. Dann folgt eine Ermahnung an Ele. <i>Klischee:</i> „...aufsitzen! Wir sind nicht zu Hause, in der Schule liegt man nicht im Boden herum“. Der <i>Illokutive Gehalt:</i> Wenn du auf dem Boden liegst, bin ich von dir enttäuscht.	

	<p>Kann auf eine Identifikation mit einer Ideologie hinweisen, welche sich auf kulturelle, moralische Werte und Normen bezieht, nach denen man in öffentlichen Gebäuden nicht auf dem Boden liegt. Die Aussage ist <i>klischiert</i> denn der Wunsch der SHP dass niemand auf dem Boden liegen soll (und die Begründung weshalb das nicht geschehen soll) wird nicht diskursiv. <i>Resymbolisiert</i> könnte dieser Satz so lauten: „Ich möchte nicht, dass du auf dem Boden liegst, weil so der Unterricht nicht gut möglich ist und/oder weil so deine Kleider dreckig werden“. Die Handlung des ‚auf dem Boden liegens‘ von Ele kann als <i>klischierte Handlung</i> gedeutet werden, die Aufmerksamkeit der SHP zu erlangen, welche sie mit ihren Antworten (55, 59, 83) nicht bekam (keine Reaktion der SHP) und entspricht einem <i>praktischen Geltungsanspruch</i> eine Ordnung zu stören. <i>Resymbolisiert</i> könnte die klischierte Handlung bedeuten: „Ich möchte von dir wahrgenommen werden!“ und ist auf der <i>illokutiven</i> Ebene zu deuten. Der Geltungsanspruch auf „wahrgenommen werden“ wird umgehend mit dem oben beschriebenen Klischee von der SHP eingelöst. Vom klischierten Verhalten von Ele fühlt sich die SHP bedroht, denn ihr Geltungsanspruch auf Ordnung wird in Frage gestellt. Der Grund, weshalb Ele sich auf den Boden legt, kann nicht diskursiv geklärt werden.</p> <p><i>Theoretischer Geltungsanspruch: Was ham wir hier?</i></p>	
Ele	Badewanne	103
	<i>Theoretischer Geltungsanspruch</i>	
LP	Ein Herd	104
	<i>Theoretischer Geltungsanspruch.</i> Die Falsche Antwort von Ele wird nicht kommentiert, d.h. der Geltungsanspruch nicht eingelöst.	
Lar	Herd Berd	105
	<i>theoretischer Geltungsanspruch</i> , dass Berd sich auf Herd reimt.	
LP	Was reimt sich auf Herd	106
	Die Antwort von Lar wird durch Nichtbeachtung in die <i>Latenz</i> gerückt.	
Lar	(ruft Töne)	107
	<i>Expressiver Geltungsanspruch.</i> Kann als Irritation darauf gedeutet werden, dass das „kreative“ Reimwort „Berd“ von der SHP nicht beachtet wurde.	
LP	Lar!	108
	<i>Klischee:</i> Hier als praktischer Geltungsanspruch auf Ordnung und Ruhe. <i>Resymbolisierung:</i> „Lar sei bitte leise“.	
SuS	{hrd, Herd, Berd} (Geplapper)	109
Ele	Herbert!	110
Pat	Herbert!	111
	Nach kreativen, kooperativen Wortspielereien entsteht das Wort „Herbert“ aus den Wörtern Herd (auf der Karte zu sehen) und Berd (Fantasiewort von Lar). Auf dem Weg der kooperativen Zusammenarbeit findet hier das von der SHP in die Latenz gedrängte Wort „Berd“ von Lar wieder den Weg zurück in den Diskurs. Mit diesem Konstrukt, welches aus Wortspielereien	

	entstanden ist, wird gleichzeitig ein neuerlicher <i>praktischer Geltungsanspruch</i> des Spielens – diesmal mit Wörtern – erhoben.	
Ele	(lacht) ich känn	112
	Ele möchte eventuell darauf hinweisen, dass sie einen Herbert kennt.	
LP	-Pferd!	113
	<i>Theoretischer Geltungsanspruch</i> Das abrupte Unterbrechen der Wortspielereien mit der Ansage der richtigen Lösung kann als <i>Klischee</i> gedeutet werden. Die Gehalte der Wortspielereien werden dadurch latent und Lernprozesse der SuS exkommuniziert. <i>Resymbolisierung</i> : „Mit Wörtern und Silben kann man wie ihr herausgefunden habt viele lustige Wörter erfinden, auch Reimwörter. Lar hat zum Beispiel zu Herd – Berd gefunden. Und Ele hat daraus den „Herbert“ gemacht.“ Die SHP möchte mit dem Vorgeben der richtigen Lösung die Übungsanlage wieder strukturieren. Die Übungsanlage wird nicht diskursiv.	
SuS	(sprechen durcheinander andere Reimwörter){Herbert}	114

Analyse Lektion 1	Sequenz 3
Datum, Zeit	Mittwoch, 5. Juni 2014, 11:29 Uhr
Interaktionsteilnehmer	LP = SHP, Schulische Heilpädagogin Lar, Pat, Ele, Yan = Schülerinnen und Schüler (SuS)

LP	Yan, was fehlt?	115
	<i>Praktischer Geltungsanspruch</i> auf eine adäquate Antwort von Yan.	
Yan	Ich weiss auch nicht.	116
LP	Zeig mir schnell deine Buchstaben, ich zeige dir, was fehlt. Bring mir schnell deine Buchstaben.	117
	Der <i>illokutive Gehalt</i> ist, dass die SHP Hilfe anbietet. Irritierend ist das Wort „schnell“, weil es zweimal vorkommt. Der <i>praktische Geltungsanspruch</i> dabei ist ein regulativer, die Arbeit soll zügig erledigt werden.	
Yan	Und pass auf, dass niemand sieht	118
	[Es ist nicht erkennbar zu wem Yan spricht. Er möchte etwas geheim halten.]	
LP	Noch drei Minuten!	119
	<i>Praktischer Geltungsanspruch</i> auf „schnelles Arbeiten“. <i>Desymbolisiert</i> ist das Verb „arbeiten“. <i>Resymbolisiert</i> könnte die Aussage lauten: „Ihr könnt noch drei Minuten weiter arbeiten.“	
Yan	Denn machen wir Galgenmännchen-Spiel?	120
	<i>Praktischer Geltungsanspruch</i> das Galgenmännchenspiel zu spielen. Der Geltungsanspruch auf Spielen, welcher bereits zu Beginn der Lektion geäußert wurde, wird hier wieder aufgegriffen.	

LP	<p>Nein, dann machen wir das Schreibenübung nochmal. Was habt ihr gestern gesammelt? Was habt ihr gesammelt? Gestern? Gib sie mal schnell, ich schaue nach. (2) Wisst ihr was, komm wir setzen doch zusammen schnell. Kommst du mit deinen Buchstaben, und du auch. Und du mit deinen? Nach vorne.</p>	121
	<p>„Nein, dann machen wir das Schreibenübung nochmal.“ Diskursiv. Der Geltungsanspruch von Yan auf „Spiel“ wird nicht eingelöst. <i>Propositionaler Gehalt</i>: Wir werden nicht spielen. <i>Praktischer Geltungsanspruch</i> eine Schreibübung zu machen. Anstatt „die Schreibübung“ sagt die SHP das Schreibenübung. Diese Irritation könnte als Reaktion auf den neuerlich aufflammenden Geltungsanspruch des „Spielens“ gedeutet werden.</p> <p><i>Theoretischer Geltungsanspruch</i>: „Was habt ihr gesammelt? Gestern?“ <i>Praktischer Geltungsanspruch</i>: „Gib sie [die gesammelten Buchstabenkarten] mal schnell, ich schaue nach (2)“ Die Pause als <i>Klischee</i> deutet auf eine <i>Desymbolisierung</i>. Die <i>Resymbolisierung</i> wären die Antworten auf die gestellten Fragen von vorhin: „Die Buchstabenkarten habt ihr gesammelt.“</p> <p><i>Praktischer Geltungsanspruch</i>: „Wisst ihr was, komm wir setzen doch zusammen schnell.“ Das Adjektiv schnell irritiert, auch weil es bereits zum zweitenmal vorkommt.</p> <p>„Kommst du mit deinen Buchstaben, und du auch. Und du mit deinen? Nach vorne“. <i>Praktischer Geltungsanspruch</i> auf Ordnung.</p> <p><i>Illokutiver Gehalt</i>: Wir machen „schnell“ etwas miteinander. Wir deutet wieder auf die geringe Machtdifferenz, auf egalitäre Partner in einem Spiel.</p>	

15.2.2 Analyse Lektion 2

Analyse Lektion 2	Sequenz 4
Datum, Zeit	Mittwoch, 17. Juni 2014, 08:00 Uhr
Interaktionsteilnehmer	LP = SHP, Schulische Heilpädagogin Fab, Van, Ana, Jol = Schülerinnen und Schüler (SuS)
Thema	Mathematik
Ort	Zimmer der Heilpädagogik
Beschreibung	Die SHP unterrichtet eine Gruppe von vier Kindern der 2. Klasse. Die Gruppe wurde aufgrund der Mathematikleistungen der ganzen 2. Klasse zusammengesetzt. Die vier Kinder zeigen besonderen Förderbedarf. Es handelt sich um eine eher homogene ‚Fördergruppe‘ in einem separativen Setting. Die Sequenz startet zu Beginn der Lektion.

LP	Ana könntest du mal mit dem gelben Würfel würfeln und Fab mit dem roten. (3) Gut, das gibt die Rechnung	1
	<i>Praktischer Geltungsanspruch</i> zu würfeln. Die Feststellung: „Gut das gibt die Rechnung“ beinhaltet eine Aufforderung, dass die SuS eine Rechnung aus den gewürfelten Zahlen machen sollen. Der <i>illokutive Gehalt</i> : Wir spielen mit Würfeln. Die Handlungsanweisung für die mathematische Operatin ist nicht propositional geäußert.	
Ana	Zwanzig. Plus.	2
	Ana macht eine Rechnung, tippt mit der Addition jedoch auf die falsche Operation.	
LP	Mach minus.	3
	Der latente Gehalt des Auftrags von 1 wird nun präzisiert und diskursiv.	
Ana	Ok, Sechs	4
LP	minus sechs, ok. Ich weiss, dass ihr, oh das ist jetzt nicht gut. Das sieht aus wie ein Kleinerzeichen, es ist [aber] ein gleich, mh?! Ich weiss, dass ihrs mittlerweile wisst. Nur noch schnell, damit wirklich alle einen Plan haben wie (2) obwohl hier /geht's nicht mit dem Plus, wie man über den 10-er minus rechnet.- Fab?	5
	„Ich weiss, dass ihr, oh das ist jetzt nicht gut. Das sieht aus wie ein Kleinerzeichen, es ist [aber] ein gleich, mh?!“ <i>Propositionaler Gehalt</i> : Dieses Operationszeichen ist unklar aufgeschrieben. Diskursiv. <i>Theoretischer Geltungsanspruch</i> : „Ich weiss, dass ihrs mittlerweile wisst.“ <i>Propositionaler Gehalt</i> : Ich weiss, dass ihr das, was ich nun erklären werde bereits wisst. Nicht diskursiv (<i>desymbolisiert</i>) wird, was die SHP weiss und auch das, was die SuS bereits wissen sollten. <i>Resymbolisiert</i> könnte der Satz heissen: „Ich weiss, dass ihr die Strategie „über den 10-er“ bereits kennt und dass ihr sie anwenden könnt“ „Nur noch schnell, damit wirklich alle einen Plan haben wie (2) obwohl hier /geht's nicht mit dem Plus, wie man über den 10-er minus rechnet.- Fab?“ <i>Resymbolisierung</i> : „Weil ich sicher sein will, dass ihr alle wieder wisst wie	

	<p>man die Strategie über den 10-er anwendet, werden wir nochmals wiederholen, wie man über den 10-er minus rechnet. Das erkläre ich euch an einem Beispiel“</p> <p>Das Adjektiv „<i>schnell</i>“ (<i>Klischee</i>) kann hier mit „kurz“ resymbolisiert werden, denn ein schnelles Wiederholen im Sinne von „sich beeilen“ ist methodisch nicht sinnvoll ist und verweist auf eine <i>Desymbolisierung</i>.</p> <p>Auch die Pause (2) ist Klischee (<i>Desymbolisierung</i>) und Folge der Irritation, dass das gewählte Beispiel sich nicht eignet für die geplante Erklärung der Rechenstrategie. Nun wird diese Erkenntnis teilweise diskursiv, also resymbolisiert: „obwohl hier / geht’s nicht mit dem Plus:“ <i>Resymbolisiert</i>: „Ich sehe gerade, dass ich ein anderes Beispiel für die Erklärung nehmen muss, weil sich dieses hier nicht eignet.“</p> <p><i>Propositional</i> wird im Kern die Aufgabe gestellt: „Wie rechnet man über den 10-er minus“.</p> <p><i>Latenter Handlungsentwurf</i>: „Ich werde erklären/vormachen/wiederholen (analog Lektion 1).</p> <p><i>Illokutiver Gehalt</i>: Wir sind Spielpartner. Deshalb weil ich der Spielpartner bin, wird die „Erklärungsphase“ desymbolisiert und muss schnell vorbei sein.</p>	
Fab	äm, äh, vierzehn. [Anm. d. Forschers: Die Rechnung, die auf den Würfeln abgelesen werden kann ist 20-6.]	6
LP	vierzehn, ok.	7
	Die richtige Lösung von Fab wird durch die SHP bestätigt. <i>Illokutiver Gehalt</i> : Ich biete dir an, deine Lösungen auf Richtigkeit zu kontrollieren.	
Fab	Ja, ja stimmt, ja, ja	8
LP	vierzehn gut (2) Wenn ich jetzt (2) Zweiundzwanzig hätte (1) so. (3) Wie überlegen wir, wenn es uns nicht gleich einfällt, wenn wir es grad nicht auswendig <u>wissen</u> , Jol? [Anm. des Forschers: es geht um die Rechnung 22-6]	9
	<p>„Vierzehn gut. (2)“ Die Pause ist <i>Klischee</i> und verweist auf eine <i>Desymbolisierung</i>: Eine Lösung kann nicht gut oder schlecht sein, sondern richtig oder falsch. Die <i>Resymbolisierung</i> könnte lauten: „Die Aufgabe 20-6 hat sich jetzt nicht gut für die Erklärung eignet.“</p> <p><i>Propositionaler Gehalt</i>: Es soll überlegt werden, wie man 22-6 ausrechnen kann.</p> <p>(Die neue Aufgabe wird nur teilweise diskursiv, sie ist auf den Kärtchen zu sehen)</p> <p>„Wie überlegen wir, wenn es uns nicht gleich einfällt, wenn wir es grad nicht auswendig <u>wissen</u>, Jol?“</p> <p>Die <i>klischierte</i> Betonung des Wortes <u>wissen</u> weist auf eine <i>Desymbolisie-</i></p>	

	<p>rung. Deutet auf den Widerspruch hin, dass die SHP das Übungsarrangement ja eben nicht darauf ausgelegt hat, dass die SuS eine Rechnung „auswendig wissen“ sollen. <i>Desymbolisierte Gehalte</i>: Es geht um die Anwendung einer Strategie „über den 10-er“. Die Begriffe „über den 10-er“ oder „Strategie“ werden hier aber nicht geäußert. <i>Resymbolisierung</i>: „Jetzt interessiert es mich, ob ihr diese Strategie mit dem Zwischenschritt über den 10-er noch anwenden könnt“. <i>Praktischer Geltungsanspruch</i>: Die SuS sollen erklären, wie sie überlegen und den Lösungsweg verbalisieren. Mögliche Ideologie: Die SHP möchte mit diesem Vorgehen an Vorwissen anknüpfen. Situativ wäre eine diskursive Klärung der Anwendung einer Strategie angebracht, da das Vorwissen eben nicht mehr vorhanden ist. <i>Illokutiver Gehalt</i>: <i>Wir spielen miteinander</i> <i>latenter Handlungsentwurf</i>: Begriffe vermitteln, Strategien anwenden und wiederholen.</p>	
Jol	Es gibt 16?	10
	Den Geltungsanspruch der SHP, die Strategie bzw. den Lösungsweg zu präsentieren, löst Jol nicht ein.	
LP	Ja!	11
Van	Ja aber	12
LP	Wie studieren wir, Van?	13
	Diskursiv. Es wird nach dem Lösungsweg gefragt.	
Jol	Aha	14
Van	Zuerst nehme von der 6 zwei weg	15
LP	Ja	16
Van	dann gibt's Zwanzig, und nachher nur noch minus Vier	17
	Geltungsanspruch auf das Erklären des Lösungswegs wird von Van eingelöst. <i>Desymbolisierungen</i> : Der Schritt, dass von der 22 auch zwei weg genommen werden wird hier nicht verbalisiert, was die Verständigung erschwert. Auch der Zwischenschritt 20-4 ist nur teilweise verbalisiert.	
LP	mh! (2) ä! (1) gleich zwanzig und dann noch Zwanzig minus Vier (2) Und das gibt ja zusammen	18
	<p>„mh! (2) ä! (1)“. <i>Klischeierte</i> expressive Worthülsen zeigen eine Irritation auf die Erklärung von Van an: <i>Resymbolisierung</i>: „Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Lass mich kurz überlegen. Du meinst, weil du von der 6 zwei weggenommen hast, musst du von der 22 auch zwei wegnehmen, das ist...“. („gleich zwanzig und dann noch Zwanzig minus Vier“). Der zweite Teil der Strategie wird verbalisiert, die von Van desymbolisierten Anteile ergänzt. Die Pause (2) steht für eine <i>Desymbolisierung</i>. <i>Resymbolisiert</i> könnten die Gehalte lauten: „Habe ich dich richtig verstanden, Van?“ <i>latenter Handlungsentwurf</i>: Die Strategie wird anhand der Aufgabenstellung mathematisiert und vollständig verbalisiert.</p>	
Van	Sechzehn!	19
LP	Diese Sechs, ja.	20

Fab	Ds gseht us wie'n es nüüni, krass	21
	<i>Theoretischer Geltungsanspruch, propositional:</i> Das gseht us wie es nüüni. Expressiver Geltungsanspruch: „krass“	
LP	Ja auf dem Kopf schreiben ist halt blöd, ämm, gut, Van und Jol könnt ihr uns noch einfach ein zweites Beispiel würfeln.	22
	<i>Klischee:</i> „...ist halt blöd, ämm, gut,..“. <i>Latenter Gehalt:</i> Auch die SHP machen gelegentlich blöde Sachen. <i>Desymbolisierung</i> der Erklärung, weshalb auf dem Kopf Schreiben „blöd“ ist. Mögliche <i>Resymbolisierung:</i> „Ja Fab, du hast richtig erkannt, dass es eine 9 gibt, wenn man die 6 auf den Kopf stellt. Meine 6 sieht vielleicht auch ein wenig ungewöhnlich aus, weil ich sie von dieser Seite hier geschrieben habe. Es ist nämlich gar nicht so einfach Ziffern auf dem Kopf zu schreiben.“ Ursprung könnte eine Identifikation mit dem Selbstbild der perfekten Lehrerin sein, welches es nicht zulässt Fehler zu machen. Folge: <i>Exkommunikation</i> von Lernerfahrung (Raum-Lage, Wahrnehmung und Perspektive) Die neue Übungsanlage wird diskursiv geäußert: „Könnt ihr uns noch einfach ein zweites Beispiel würfeln.“ Das ist ein <i>praktischer Geltungsanspruch</i> . <i>Illokutiver Gehalt:</i> Ich biete euch an und traue euch zu, dass ihr in meinem Arrangement „mitspielt“. Dass es sich um egalitäre Spielpartner handelt wird angezeigt durch durch das gruppenbildende Wort „uns“ welches die SHP einschliesst: „...könnt ihr <i>uns</i> noch <i>einfach</i> ein zweites Beispiel würfeln.“ Dass es sich um ein Spiel handelt wird angezeigt, weil es „einfach“ ist und das Beispiel mit Spielwürfeln gewürfelt wird.	
Jol	Neunzig minus Dreissig	23
LP	Neunzig minus machen Einer	24
SuS Jol	{Minus Dreissig?} Drei!	25
LP	Jetzt schreib ichs noch falsch	26
	<i>Propositionaler Gehalt:</i> Ich habe etwas falsch geschrieben. Diskursiv.	
Van	Das ist	27
Ana	Aber minus drei, nicht dreissig!	28
LP	Ja 90 das ist der Zehnerwürfel, das ist der Einerwürfel: 90 minus drei, (2) Ana?	29
Ana	Neunzig minus drei	30
LP	gleich	31
Ana	gleich sieb[...] (2) sie[...]	32
	Die Antwort 87 wird von Ana nicht genannt. Vermutlich zeigt die SHP die Lösung vor.	
LP	Ja. So! Hätten wir (1) 91, das ist jetzt vielleicht etwas zu einfach, aber nur damit wir nochmal hören, wie man studiert. [SHP spricht schnell] Heisst, dass ihrs wahrscheinlich auch ohne wisst. Fab?	33
	Der <i>propositionale Gehalt</i> ist der, dass anhand der neuen Aufgabe 91-3	

	<p>nochmal gehört werden soll, wie man die Strategie „über den 10-er“ anwendet. <i>Desymbolisierung</i> bei: „Heisst, dass ihrs wahrscheinlich auch ohne wisst“. Resymbolisierung: „Wahrscheinlich könnt ihr die Aufgabe auch ohne den Zwischenstopp beim 10-er“.</p> <p>„Wie man studiert“ impliziert wiederum nur einen möglichen/richtigen Lösungsweg.(siehe auch Nr.5)</p>	
Fab	Gibt Achtundachtzig	34
	<i>Theoretischer Geltungsanspruch</i> auf die richtige Lösung. Der Lösungsweg wird nicht genannt.	
LP	Ja! Und wenn wir jetzt mit Zwischenstopp rechnen würden (1) Fab?	35
	Hier wird der Begriff des Zwischenstopps diskursiv.	
Fab	ähm, 91 minus zwei?	36
	Der <i>praktische Geltungsanspruch</i> ist der, dass die SHP beantworten soll, ob minus zwei stimmt. <i>Illokutiver Gehalt</i> : Können Sie mir (als Fachfrau) helfen?	
LP	Wo machen wir Zwischenstopp auf dem (2) Wie, dort als wir über den Fluss gehüpft sind haben wir immer wo sind wir immer wo gelandet in der Mitte (2) Van?	37
	Der Geltungsanspruch von Fab wird nicht eingelöst. Das Beziehungsangebot von Fab nicht erkannt. Der <i>propositioale Gehalt</i> ist der, einen Zwischenstopp zu machen. <i>Theoretischer Geltungsanspruch</i> : Die SuS sollen erklären, wo der Zwischenschritt gemacht werden soll. Diskursiv. Identifikation mit der Ideologie der Lehrerrolle: Vorwissen aktivieren. <i>Latenter Handlungsentwurf</i> : Zwischenstopp auf der Zehnerzahl machen.	
Van	91 minus eins gleich 90	40
LP	Ja genau, wir landen Zwischenstopp auf der Zehnerzahl, Fab, das hab ich gemeint.	41
	Hier wird die Übungsanlage diskursiv geklärt.	
Van	Und dann noch minus zwei.	42
LP	Und dann noch minus zwei, ok	43
	„ok“ ist <i>klischiert</i> . <i>Resymbolisierung</i> : „Nun können also alle die Strategie wieder anwenden.“ Hinweis auf Ideologie: professionellen Anspruch der SHP, nach der Einführungsphase diese Abzuhaken und zum nächsten Thema zu gehen.	
Fab	Das isch jo so eifach!	44
	<i>Klischee</i> : Fab konnte die Strategie vorher nicht anwenden. <i>Exkommunikation</i> von Lernerfahrungen. Eine mögliche <i>Resymbolisierung</i> lautet: „Ich habe das jetzt aber gar nicht so einfach gefunden.“ Die bereits zu Beginn formulierte Erwartung der SHP, dass die SuS das alles vermutlich schon wissen, macht es Fab unmöglich ihre Schwierigkeiten zu verbalisieren.	
LP	Es ist wirklich nicht so schwierig, man vergisst vielleicht manchmal, und dann studiert man so (2) versucht man sich irgendwie zu erinnern was es gibt, aber wenn man weiss, wie man es überlegen kann (1) kann man die	45

	<p>Rechnungen knacken, gut! - Wir rechnen, (1) etwa nach der halben Lektion machen wir dann noch Minusrechnungen 10er-Einer und 10er-Einer, also 10er-Einer minus 10-er-Einer, das ist das, was Frau S.[Frau S. ist die KLP] möchte, dass wir nochmals üben (3) bis dann (2) machen wir noch n'bisschen Blitzrechnen, nd hört auf zu würfeln jetzt, kann ich die Würfel haben bitte? (3) Bis dann machen wir all/ ich mach mit allen noch schnell Blitzrechnen und zwar (1) [in] die Häuschen, also die Zahlen zerlegen</p>	
	<p>Es ist wirklich nicht so schwierig, man vergisst vielleicht manchmal, und dann studiert man so (2) versucht man sich irgendwie zu erinnern was es gibt, aber wenn man weiss, wie man es überlegen kann (1) kann man die Rechnungen knacken, gut!</p> <p><i>Theoretischer Geltungsanspruch</i> der SHP, dass diese Rechenstrategie in Schritten über den Zehner wirklich nicht so schwierig ist. SHP möchte Mut machen, spricht gut zu. Mit der Verallgemeinerung verharmlost sie aber individuelle Lernschwierigkeiten, was zu <i>Exkommunikation</i> führt.</p> <p>„...man vergisst vielleicht manchmal“ <i>Desymbolisierung</i>: Man vergisst die Strategie (<i>latent</i> bleibt somit der Begriff Strategie).</p> <p>Propositionaler Gehalt: Manchmal kann man Aufgaben nicht auf Anhieb lösen, dann hilft es wenn man eine Strategie anwendet.</p> <p><i>Klischee</i>: „Gut!“ <i>Resymbolisierung</i>: „Das haben wir abgeschlossen. Ich habe euch das jetzt beigebracht, das könnt ihr jetzt.“</p> <p>„Wir rechnen, (1) etwa nach der halben Lektion machen wir dann noch Minusrechnungen 10er-Einer und 10er-Einer, also 10er-Einer minus 10-er-Einer,...“</p> <p>Der <i>propositionale Gehalt</i> ist der, dass „gerechnet werden soll und dass nach der halben Lektion noch eine bestimmte Art von Minusrechnungen geübt werden soll“.</p> <p>„...das ist das, was Frau S.[Frau S. ist die KLP] möchte, dass wir nochmals üben (3)“</p> <p>Propositional: Frau S. möchte, dass wir nochmals eine bestimmte Rechnung üben.</p> <p>„...bis dann (2) machen wir noch n'bisschen Blitzrechnen,...“</p> <p>ist <i>Klischee</i> als Verniedlichung der gestellten Handlungsanweisung: Wenn wir „ein bisschen“ rechnen ist es doch gar nicht so schlimm, könnte es doch sogar ein wenig Spass machen. <i>Resymbolisierung</i>: „Bis dann üben wir noch 10 Minuten Blitzrechnen“</p> <p><i>Illokutiver Gehalt</i>: Blitzrechnen ist auch wie spielen</p> <p>„nd hört auf zu würfeln jetzt, kann ich die Würfel haben bitte?“</p> <p><i>Praktischer Geltungsanspruch</i> auf Ordnung. Diskursiv.</p> <p>„Bis dann machen wir all/ ich mach mit allen noch schnell Blitzrechnen und zwar (1) [in] die Häuschen, also die Zahlen zerlegen“.</p>	

	Diskursiv wird die Übungsanlage mit dem Blitzrechnen geklärt. Klischee: „schnell Blitzrechnen machen“ als Verniedlichung der gestellten Handlungsanweisung: Es ist doch gar nicht so schwer, das geht schnell. Resymbolisierung: „Und dann wird jeder noch mit mir ein paar Minuten Blitzrechnen üben.“ <i>Illokutiver Gehalt:</i> Wir spielen, ich spiele mit euch Blitzrechnen.	
SuS	{oh, ok} (Raunen)	46
	Angesichts der Fülle der Informationen kann das Raunen als <i>Klischierung</i> einer Überforderung gedeutet werden. Der Gehalt, der getilgt wurde wäre: „Wir können uns nicht alle Aufträge und Abläufe für die Lektion merken.“	

Analyse Lektion 2	Sequenz 5
Datum, Zeit	Mittwoch, 17. Juni 2014, 08:29 Uhr
Interaktionsteilnehmer	LP = SHP, Schulische Heilpädagogin Fab, Van, Ana, Jol = Schülerinnen und Schüler (SuS)

LP	Ich will noch wissen, wie man das am schlausten rechnet!	78
	[Anm. d. Verf.: Es geht um die Rechnung 104-13, Es wurde bereits 1 Minute über eine mögliche Strategie nachgedacht]	
Fab	huh, man!	79
	<i>Klischee. Resymbolisierung:</i> Ui, das finde ich aber schwierig.	
LP	Minus Vier und Minus Neun ginge schon, aber was macht ihr wenn ihr minus Dreiundsechzig rechnen müsst könnt ihr ja nicht minus Drei minus Zehn minus Zehn minus Zehn	80
Fab	oh	81
LP	Dann ist d[a]nn sch[on] kompliziert	82
	<i>Propositionaler Gehalt:</i> Die vorgeschlagene Strategie ginge schon, ist aber zu kompliziert.	
Ana	Neunzehn?	83
LP	Ne[in]/ Hör auf bitte, es ist egal	
	[Anm. d. Verf.: Ein SuS spielt an einem Gegenstand herum] <i>Praktischer Geltungsanspruch</i> auf Ordnung.	
SuS	{leises kichern, Raunen}	84
LP	Ihr habt alle Strategien gelernt, es kann nicht sein, dass die weg sind! Das wäre nicht gut.	85
	„Ihr habt alle Strategien gelernt,...“ <i>Theoretischer Geltungsanspruch</i> , dass alle Strategien im Unterricht behandelt wurden. Identifikation mit der Ideologie der Lehrerrolle: Was man gelernt hat, ist als Wissen abrufbar.	

	<p><i>Theoretischer Geltungsanspruch:</i> „...es kann nicht sein, dass die weg sind!“ Weil die Strategien gelernt wurden kann es nicht sein, dass sie weg sind. <i>Klischee:</i> „dass die weg sind!“. <i>Resymbolisierung:</i> „dass ihr sie nicht anwenden könnt“. „Das wäre nicht gut.“: <i>Praktischer Geltungsanspruch</i> auf moralische Normen. Hier wird doch wieder die Möglichkeit eröffnet, dass es eben doch sein könnte, dass die Strategien „weg“ sind. <i>Illokutiver Gehalt:</i> <i>Ich bin enttäuscht, wenn ihr die Strategien nicht könnt.</i></p>	
Van	Jo ebä.	86
LP	Wie	87
SuS	{lachen}	88
Fab	Minus Zäh	89
LP	Aufstrecken!	90
	<i>Praktischer Geltungsanspruch auf Ordnung.</i>	
Fab	und minus drü	91
SuS	{lachen}	92
LP	Was würdest du?	93
Ana	Drei minus Vier	94
LP	Minus Vier auch?	95
	<p><i>Desymbolisierung. Propositionaler Gehalt:</i> „Du würdest auch minus Vier rechnen?“ <i>Resymbolisierung:</i> „Jetzt bin ich irritiert, dass du auch minus Vier rechnen würdest.“ <i>Resymbolisierung:</i> „Kannst mir deine Strategie erklären?“ <i>Latenter Handlungsentwurf:</i> Sprechen über die Strategie und die Lösungswege.</p>	
Ana	äh! (2) zäh minus (4) nei	96
	<i>Klischee. Resymbolisierung:</i> „Ich kann es nicht erklären“.	
LP	Fab was würdest du? Kannst du helfen?	97
	<i>Praktischer Geltungsanspruch an Fab zu helfen. Damit wird ein neues Übungssetting installiert. Ein SuS wird zum „Spielleiter“.</i>	
Fab	Zehn minus drei	98
	Fab löst den Geltungsanspruch der SHP ein und erhebt einen theoretischen Geltungsanspruch den richtigen Lösungsweg zu formulieren.	
LP	(erstaunt) Zehn minus drei?	99
	<i>Illokutiver Gehalt:</i> Ich interessiere mich dafür, wie du auf diese Lösung kommst.	
Van	(lacht laut)	100
LP	He! Hör auf zu lachen Van, das ist nicht nett (3) Wieso minus Zehn? Äh! Wieso Zehn minus Drei?	101
	„He! Hör auf zu lachen Van,“	

	<p><i>Praktischer Geltungsanspruch auf Ordnung.</i></p> <p><i>Klischee:</i> „...das ist nicht nett (3)“. Es wird hier ein moralisch, normativer Anspruch ausgedrückt, dass es nicht nett ist andere auszulachen, sich über andere lustig zu machen. Dieser neue Gehalt, nämlich welches Verhalten in der jetzigen Situation angemessen ist, und welches nicht, wird jedoch nicht diskursiv geklärt. An die Stelle des Diskurses tritt ein praktischer Geltungsanspruch auf moralisch konformes Verhalten. Dieses wird klischiert umschrieben mit „nett“. Die lange darauf folgende Pause und der Versprecher ist Ausdruck dieser desymbolisierten Gehalte.</p> <p><i>Resymbolisierung:</i> „Das ärgert mich!“. Latent bleiben dabei die Gehalte, weshalb Van lacht. Um diese Ebene zu erreichen bietet sich als mögliche Handlungsoption an herauszufinden, was die Gründe für das Lachen von Van sind.</p> <p><i>Illokutiver Gehalt:</i> Ich schütze meine SuS, wenn sie unfreundlich behandelt werden. Der Geltungsanspruch auf Ordnung wird von Van eingelöst, Van hört auf zu lachen.</p> <p>„Wieso minus Zehn? Äh! Wieso Zehn minus Drei?“. Diskursiv.</p> <p><i>Illokutiver Gehalt:</i> Ich interessiere mich dafür, wie du auf diese Lösung kommst.</p>	
Fab	Weil das ja, ähm dann minus Dreizehn ist und dann Hundertvier minus, Zehn	102

15.3 Transkriptionen

15.3.1 Transkription Lektion1

Lektion 1	Sequenz 1
Datum, Zeit	Mittwoch, 5. Juni 2014, 11:00 Uhr
Interaktionsteilnehmer	LP = SHP, Schulische Heilpädagogin Lar, Pat, Ele, Yan = Schülerinnen und Schüler (SuS)
Thema	Lesen (Arbeit an Silben)
Ort	Zimmer der Heilpädagogik
Beschreibung	Die SHP unterrichtet eine Gruppe von vier Kindern der 1. Klasse. Die Gruppe wurde aufgrund der Leseleistungen der ganzen 1. Klasse zusammengesetzt. Die vier Kinder zeigen besonderen Förderbedarf. Es handelt sich um eine eher homogene ‚Fördergruppe‘ in einem separativen Setting. Die Sequenz beginnt nach Ende der Pause zu Beginn der Lektion.

LP	Gut, Ball versorgen, Eimer versorgen, Türe zu! Pat, jetzt! Versorgen (3) So! Und dann kommt ihr nach vorne!	1
Yan	Was mached mir?	2
Ele	Mache mer wider, ähm ä wie heisst scho wider	3
Yan	Mache mir wieder Piratespiili?	4
LP	Nein, das Piratenspiel habt ihr ja gestern, den ganzen Morgen habt ihr Piratenspiele gehabt. Noch etwas nach hinten rutschen bitte.	5
SuS	{unverständliches Geplapper}	6
LP	Nein nicht nach, so mein ich.	7
Yan	In geheimer Mission?	8
LP	(1) Nein heut nicht! Noch etwas rüber rutschen, aufsitzen, Ele komm!	9
Yan	oh mannoo...	10
LP	Schsch... (1)	11
Pat	Ich bin än klösterlig de [schwätzt etwas unverständliches und wird unterbrochen]	12
LP	Pat sitz! Auf die gleiche Höhe wie die anderen, nicht irgendwo weiter hinten. Ele sitzen. Aso. (2)	13
Yan	Was spilemer	14
Ele	Telefonspiili!	15
LP	Lar, was ist das?	16
Lar	Ein Telefon?	17
LP	So! (3) Ihr habt mal, glaub ich am Anfang der ersten Klasse habt ihr mal gelernt, wie man zu den Wörtern klatschen kann, weil die Wörter sind ja / aus / bestehn ja aus <u>Teilen</u> (2) Zum Beispiel was sind die aller kleinsten / Ele! / was sind die aller kleinsten Teile von einem Wort, das sind die, Ele?	18
Ele	Buchstaben	19
LP	Das sind die Buchstaben, das sind die kleinsten. Und es gibt noch ein biss-	20

	chen grössere Teile, das sind die Silben. Und die Silben von „Telefon sind“: Te-le-fon. (klatscht dazu)	
SuS	(bei fon sprechen SuS mit)	21
Yan	(klatscht einmal und spricht) Telefon. Eimol! -	22
LP	Nein eben nicht!	23
Yan	zweimol? -	24
LP	Das ist das Wort [Die SHP zeigt die Karte mit dem Bild vom Telefon] und die Silben sind Te, Le, Fon (gleichzeitig klatschen einige SuS)	25
SuS	(klatschen) {Telefon}	26
LP	Sitzen bleiben!	27
Pat	Te	28
LP	Te (5) So. Te, Le, Fon. (ein SuS spricht leise mit)	29
Pat	dreimal klatsch[en]	30
LP	dreimal klatschen, drei Silben. Und jetzt!	31
SuS	(mehrere) Te, Le, Fon	32
LP	Falsch!	33
SuS	(einige klatschen)	34
LP	Ele was ist das?	35
Ele	Ein <u>Mikrofooon</u> [auffällige Betonung]	36
Pat	Mi, kro, fo, n	37
Ele	(spricht sehr schnell) Mikrofon	38
LP	Mi, kro, fon	39
Ele	z vier	40
LP	Macht mal alle miteinander!	41
SuS	{Mi-kro-fon} -	42
Ele	drü!	43
LP	Hat ebenfalls drei Silben <u>und</u> Telefon Mikrofon. Was ist mit den beiden Wörtern sonst noch los?	44
Ele	Die, die reimed sich-	45
LP	Richtig.	46
LP	Falsch!	33
SuS	(einige klatschen)	34
LP	Ele was ist das?	35
Ele	Ein <u>Mikrofooon</u> [auffällige Betonung]	36
Pat	Mi, kro, fo, n	37
Ele	(spricht sehr schnell) Mikrofon	38
LP	Mi, kro, fon	39
Ele	z vier	40

LP	Macht mal alle miteinander!	41
SuS	{Mi-kro-fon} -	42
Ele	drü!	43
LP	Hat ebenfalls drei Silben <u>und</u> Telefon Mikrophon. Was ist mit den beiden Wörtern sonst noch los?	44
Ele	Die, die reimed sich-	45
LP	Richtig.	46

Lektion 1	Sequenz 2
Datum, Zeit	Mittwoch, 5. Juni 2014, 11:02 Uhr
Interaktionsteilnehmer	LP = SHP, Schulische Heilpädagogin Lar, Pat, Ele, Yan = Schülerinnen und Schüler (SuS)

LP	Was ist das	69
Pat	Fisch	70
LP	Wievielmals klatschen? Wie viele Silben?	71
SuS	{Fisch, Fisch, Fisch} klatschen	72
LP	Fisch. Was reimt sich auf Fisch?	73
Pat	Tisch. Fisch, Tisch.	74
LP	Natürlich Tisch. Fisch, Tisch.	75
Yan	{eimol, alles eimol, Fisch}	76
LP	Jetzt kommt noch das letzte.	77
Ele	{eimol, Fisch Tisch}	78
Yan	Haus	80
LP	Ele	81
Ele	Haus, Baum	82
LP	Haus	83
Yan	Maus. Haus eimol.	84
LP	Was sagst du wievielmals klatschen? Pat?	85
Pat	Haus, Baus	86
Ele	zwei	87
Pat	zwei	88
LP	Ja nur, achtung, hey, allein, eins allein	89
Pat	Haus (klatscht)	90
LP	Haus (klatscht) einmal. Maus (klatscht)	91

Yan	einmal	92
LP	Ok.	93
Yan	Welches ist das Längste?	94
LP	Welches ist das längste, wo?	95
Ele	{nomol eis?}	96
Lar	oh, mein Gott!	97
LP	Wir können die Silben kontrollieren, wie viele Silben	98
Yan	Nein! Welches, welches hat am meisten Bilder hier.	99
LP	-Ach so das ist die Frage.-Und welches sind die längsten Wörter?	100
	Telefon	101
LP	Ja diese da mit drei Silben. Ok jetzt machen wirs so (2) jetzt muss ich schnell (1) immer Zweierpaare haben, die haben wir ja jetzt schon, lass sie nur schnell liegen, aufsitzen! Lar! Ele wir sind nicht zu Hause, in der Schule liegt man nicht im Boden herum (1) was ham wir hier?	102
Ele	Badewanne	103
LP	Ein Herd	104
Lar	Herd Berd	105
LP	Was reimt sich auf Herd	106
Lar	(ruft Töne)	107
LP	Lar!	108
SuS	{hrd, Herd, Berd} (Geplapper)	109
Ele	Herbert!	110
Pat	Herbert!	111
	(lacht) ich känn	112
LP	-Pferd!	113
SuS	(sprechen durcheinander andere Reimwörter){Herbert}	114

Lektion 1	Sequenz 3
Datum, Zeit	Mittwoch, 5. Juni 2014, 11:29 Uhr
Interaktionsteilnehmer	LP = SHP, Schulische Heilpädagogin Lar, Pat, Ele, Yan = Schülerinnen und Schüler (SuS)

LP	Yan, was fehlt?	115
Yan	Ich weiss auch nicht.	116

LP	Zeig mir schnell deine Buchstaben, ich zeige dir, was fehlt. Bring mir schnell deine Buchstaben.	117
Yan	Und pass auf, dass niemand sieht	118
LP	Noch drei Minuten!	119
Yan	Denn machen wir Galgenmännchen-Spiel?	120
LP	Nein, dann machen wir das Schreibenübung nochmal. Was habt ihr gestern gesammelt? Was habt ihr gesammelt? Gestern? Gib sie mal schnell, ich schaue nach. (2) Wisst ihr was, komm wir setzen doch zusammen schnell. Kommst du mit deinen Buchstaben, und du auch. Und du mit deinen? Nach vorne.	121

15.3.2 Transkription Lektion 2

Lektion 2	Sequenz 4
Datum, Zeit	Mittwoch, 17. Juni 2014, 08:00 Uhr
Interaktionsteilnehmer	LP = SHP, Schulische Heilpädagogin Fab, Van, Ana, Jol = Schülerinnen und Schüler (SuS)
Thema	Mathematik
Ort	Zimmer der Heilpädagogik
Beschreibung	Die SHP unterrichtet eine Gruppe von vier Kindern der 2. Klasse. Die Gruppe wurde aufgrund der Mathematikleistungen der ganzen 2. Klasse zusammengesetzt. Die vier Kinder zeigen besonderen Förderbedarf. Es handelt sich um eine eher homogene ‚Fördergruppe‘ in einem separativen Setting. Die Sequenz startet zu Beginn der Lektion.

LP	Ana könntest du mal mit dem gelben Würfel würfeln und Fab mit dem roten. (3) Gut das gibt die Rechnung	1
Ana	Zwanzig. Plus.	2
LP	Mach minus.	3
Ana	Ok, Sechs	4
LP	minus sechs, ok. Ich weiss, dass ihr, oh das ist jetzt nicht gut. Das sieht aus wie ein Kleinerzeichen, es ist [aber] ein gleich, mh?! Ich weiss, dass ihrs mittlerweile wisst. Nur noch schnell, damit wirklich alle einen Plan haben wie (2) obwohl hier /geht's nicht mit dem Plus, wie man über den 10-er minus rechnet.- Fab?	5
Fab	äm, äh, vierzehn. [Anm. d. Forschers: Die Rechnung, die auf den Würfeln abgelesen werden kann ist 20-6.]	6
LP	vierzehn, ok.	7
Fab	Ja, ja stimmt, ja, ja	8
LP	vierzehn gut (2) Wenn ich jetzt (2) Zweiundzwanzig hätte (1) so. (3) Wie überlegen wir, wenn es uns nicht gleich einfällt, wenn wir es grad nicht auswendig <u>wissen</u> , Jol? [Anm. des Forschers: es geht um die Rechnung 22-6]	9
Jol	Es gibt 16?	10
LP	Ja!	11
Van	Ja aber	12
LP	Wie studieren wir, Van?	13
Jol	Aha	14
Van	Zuerst nehme von der 6 zwei weg	15
LP	Ja	16
Van	dann gibt's Zwanzig, und nachher nur noch minus Vier	17
LP	mh! (2) ä! (1) gleich zwanzig und dann noch Zwanzig minus Vier (2) Und das gibt ja zusammen	18
Van	Sechzehn!	19

LP	Diese Sechs, ja.	20
Fab	Ds gseht us wie'n es nüüni, krass	21
LP	Ja auf dem Kopf schreiben ist halt blöd, ämm, gut, Van und Jol könnt ihr uns noch einfach ein zweites Beispiel würfeln.	22
Jol	Neunzig minus Dreissig	23
LP	Neunzig minus machen Einer	24
SuS Jol	{Minus Dreissig?} Drei!	25
LP	Jetzt schreib ichs noch falsch	26
Van	Das ist	27
Ana	Aber minus drei, nicht dreissig!	28
LP	Ja 90 das ist der Zehnerwürfel, das ist der Einerwürfel: 90 minus drei, (2) Ana?	29
Ana	Neunzig minus drei	30
LP	gleich	31
Ana	gleich sieb[...] (2) sie[...]	32
LP	Ja. So! Hätten wir (1) 91, das ist jetzt vielleicht etwas zu einfach, aber nur damit wir nochmal hören, wie man studiert. [SHP spricht schnell] Heisst, dass ihrs wahrscheinlich auch ohne wisst. Fab?	33
Fab	Gibt Achtundachtzig	34
LP	Ja! Und wenn wir jetzt mit Zwischenstopp rechnen würden (1) Fab?	35
Fab	ähm, 91 minus zwei?	36
LP	Wo machen wir Zwischenstopp auf dem (2) Wie, dort als wir über den Fluss gehüpft sind haben wir immer wo sind wir immer wo gelandet in der Mitte (2) Van?	37
Van	91 minus eins gleich 90	40
LP	Ja genau, wir landen Zwischenstopp auf der Zehnerzahl, Fab, das hab ich gemeint.	41
Van	Und dann noch minus zwei.	42
LP	Und dann noch minus zwei, ok	43
Fab	Das isch jo so eifach!	44
LP	Es ist wirklich nicht so schwierig, man vergissts vielleicht manchmal, und dann studiert man so (2) versucht man sich irgendwie zu erinnern was es gibt, aber wenn man weiss, wie man es überlegen kann (1) kann man die Rechnungen knacken, gut! - Wir rechnen, (1) etwa nach der halben Lektion machen wir dann noch Minusrechnungen 10er-Einer und 10er-Einer, also 10er-Einer minus 10-er-Einer, das ist das, was Frau S.[Frau S. ist die KLP] möchte, dass wir nochmals üben (3) bis dann (2) machen wir noch n'bisschen Blitzrechnen, nd hört auf zu würfeln jetzt, kann ich die Würfel haben bitte? (3) Bis dann machen wir all/ ich mach mit allen noch schnell Blitzrechnen und zwar (1) [in] die Häuschen, also die Zahlen zerlegen	45
SuS	{oh, ok} (Raunen)	46

Lektion 2	Sequenz 5
Datum, Zeit	Mittwoch, 17. Juni 2014, 08:29 Uhr
Interaktionsteilnehmer	LP = SHP, Schulische Heilpädagogin Fab, Van, Ana, Jol = Schülerinnen und Schüler (SuS)

LP	Ich will noch wissen, wie man das am schlausten rechnet!	78
Fab	huh, man!	79
LP	Minus Vier und Minus Neun ginge schon, aber was macht ihr wenn ihr minus Dreiundsechzig rechnen müsst könnt ihr ja nicht minus Drei minus Zehn minus Zehn minus Zehn	80
Fab	oh	81
LP	Dann ist d[a]nn sch[on] kompliziert	82
Ana	Neunzehn?	83
LP	Ne[in]/ Hör auf bitte, es ist egal	84
SuS	{leises kichern, Raunen}	
LP	Ihr habt alle Strategien gelernt, es kann nicht sein, dass die weg sind! Das wäre nicht gut.	85
Van	Jo ebä.	86
LP	Wie	87
SuS	{lachen}	88
Fab	Minus Zäh	89
LP	Aufstrecken!	90
Fab	und minus drü	91
SuS	{lachen}	92
LP	Was würdest du?	93
Ana	Drei minus Vier	94
LP	Minus Vier auch?	95
Ana	äh! (2) zäh minus (4) nei	96
LP	Fab was würdest du? Kannst du helfen?	97
Fab	Zehn minus drei	98
LP	(konsterniert) Zehn minus drei?	99
Van	(lacht laut)	100
LP	He! Hör auf zu lachen Van, das ist nicht nett (3) Wieso minus Zehn? Äh! Wieso Zehn minus Drei?	101
Fab	Weil das ja, ähm dann minus Dreizehn ist und dann Hundertvier minus, Zehn	102

15.4 Informationsschreiben für die Eltern

Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik

Departement 1
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik

Ort, Datum

Einwilligung für Audioaufnahmen

Liebe Eltern

Ich nehme wie Frau *Vorname, Name* am Masterstudiengang Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik teil. Zum Studiengang gehört das Erstellen einer Masterarbeit.

Frau *Name* hat sich freundlicherweise bereit erklärt, dass ich ihren Unterricht besuchen darf. Dabei werde ich Audioaufnahmen machen und diese für meine Masterarbeit mit dem Thema „Analyse von Interaktion und Kommunikation“ auswerten.

Die Aufnahmen werden anonymisiert. Das heisst, die Namen der Kinder werden bei der Transkription geändert. Es werden nur schriftliche Protokolle in der Masterarbeit verwendet: Die Audioaufnahmen werden zerstört. Es sind also keinerlei Rückschlüsse auf bestimmte Kinder möglich.

Für Ihre Mithilfe danke ich Ihnen herzlich.

Mit freundlichen Grüssen

Unterschrift

Stefan Raske

